

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA EL ANÁLISIS MEDIÁTICO A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE CASO DEL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ

Alba Bravo Zabalza

MÁSTER EN LETRAS DIGITALES
FACULTAD DE FILOLOGÍA Y FACULTAD DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Trabajo Fin de Máster

Septiembre 2024

Número de palabras: 27626

Tutores:

Héctor Fouce Rodríguez
Vanesa Saiz Echezarreta

Declaración personal de buena práctica académica

Alba Bravo Zabalza

Fecha

Dña. Alba Bravo Zabalza con DNI 70424334J, estudiante del Máster en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid en el curso 2023-2024, como autora del trabajo de fin de máster titulado «Catálogo de herramientas computacionales para el análisis mediático a través del estudio de caso del conflicto palestino-israelí» y presentado para la obtención del título correspondiente, cuyos tutores son: Héctor Fouce Rodríguez y Vanesa Saiz Echezarreta

DECLARO QUE:

El trabajo de fin de máster que presento está elaborado por mí y es original. No copio, ni utilizo ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones de cualquier obra, artículo, memoria, o documento (en versión impresa o electrónica), sin mencionar de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. Así mismo declaro que los datos son veraces y que no he hecho uso de información no autorizada de cualquier fuente escrita por otra persona o de cualquier otra fuente. De igual manera, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos extremos es objeto de sanciones universitarias y/o de otro orden.

En Madrid, a 5 de septiembre de 2024.

Fdo:

Resumen

Esta investigación explora el uso de herramientas computacionales para el análisis de la cobertura mediática en el contexto del conflicto palestino-israelí, con una muestra que abarca de octubre de 2023 a mayo de 2024. Aplicando instrumentos de lingüística computacional (como el análisis de corpus y el procesamiento del lenguaje natural) a las producciones periodísticas, estudia las líneas editoriales de los medios de comunicación más leídos del territorio español, para identificar los patrones discursivos que caracterizan la narrativa con la que cada medio cubre el conflicto. Además, también incluye análisis semiótico de marcos de sentido, con los que explora también el tratamiento de los medios de eventos clave del conflicto. Finalmente, propone otras posibles herramientas que permitirían desarrollar nuevas investigaciones mediáticas futuras.

Palabras clave

Análisis de corpus, lingüística computacional, análisis de medios de comunicación, conflicto palestinoisraelí, procesamiento del lenguaje natural (PLN)

Abstract

This research explores the use of computational tools for the analysis of media coverage in the context of the Palestinian-Israeli conflict, with a sample spanning from October 2023 to May 2024. Applying computational linguistics tools (such as corpus analysis and natural language processing) to journalistic productions, it studies the editorial lines of the most read media outlets in Spain, to identify the discursive patterns that characterize the narrative with which every media outlet covers the conflict. In addition, it also includes a framing examination through semiotic analysis, with which it also explores the media's treatment of key events of the conflict. Finally, it proposes other possible tools that would allow the development of future media research.

Keywords

Corpus analysis, computational linguistics, media analysis, Palestine-Israel conflict, natural language processing (NLP)

Índice general

Introducción	4
1. Diseño del proyecto de investigación	6
1.1. Planteamiento del problema	6
1.2. Objetivos generales y específicos	8
1.3. Metodología	9
1.3.1. Delimitación temporal y mediática de la investigación	9
1.3.2. Extracción de noticias	17
1.3.3. Creación y limpieza de corpus lingüísticos	20
1.3.4. Análisis lingüístico de datos	23
2. Fundamento teórico y revisión bibliográfica	26
3. Análisis de los resultados	30
3.1. Análisis general	34
3.2. Análisis por línea editorial	41
3.3. Análisis de los hitos	66
3.3.1. Ataques del 7 de octubre (muestra: 7-10 octubre)	67
3.3.2. Bombardeo del hospital al-Ahli (muestra: 17-18 octubre)	71
3.3.3. Tregua e intercambio de prisioneros (muestra: 24-30 noviembre)	73
3.3.4. Ataque sobre la ONG World Central Kitchen (muestra: 1-3 abril)	76
3.3.5. Ataque sobre Rafah (muestra: mes de mayo)	79
3.4. Conclusiones de los resultados	81
4. Posibles herramientas de investigación futuras	90
5. Conclusiones	94
Bibliografía	102
A. Gráficos de cobertura	104
B. Códigos de Python	110
C. Frecuencias de palabras	116

Introducción

El desarrollo tecnológico de las últimas décadas trae consigo la construcción de herramientas computacionales de análisis lingüístico que permiten adaptar la exploración periodística a la producción masiva de información actual y su formato digital. Así, los métodos de análisis empleados previamente al desarrollo de estas herramientas quedan obsoletos, y es necesaria una adaptación del gremio a los nuevos materiales a su disposición. No obstante, su naturaleza informática suele dotarlos de un aire de inaccesibilidad que, aunque a menudo injustamente atribuido, limita el uso que se hace de ellos desde disciplinas no informáticas, pese a su utilidad. Sin embargo, el campo de la lingüística computacional ofrece un abanico enorme de posibilidades para sistematizar la investigación y combinar el trabajo de campo propiamente humano y el tecnológico, que puede adaptarse a la exploración periodística. Por este motivo, el objeto de este trabajo será desarrollar un catálogo de estas posibles herramientas, mucho más accesibles de lo que cabría parecer inicialmente y que pueden facilitar la práctica de análisis en las condiciones mediáticas actuales.

Por otro lado, todos los medios de comunicación tienen una línea editorial que marca el discurso que adoptan en su transmisión informativa, a pesar de la creencia (cada vez menos extendida) de que tienen la capacidad de comunicar de forma imparcial. Aunque no todos son accesibles, los medios suelen disponer de libros de estilo que garantizan el estilo cohesionado del periódico, indicando a sus redactores cuáles son las decisiones estilísticas que el medio asume como propias en su transmisión de noticias. Esto no implica necesariamente la presencia de sesgos o desinformación en los medios, porque la asunción de una perspectiva concreta en la construcción discursiva no niega el proceso de comprobación de fuentes ni el compromiso asumido con la praxis periodística. No obstante, con la polarización de la sociedad española actual, cada vez es más frecuente el uso de léxico connotado y polarizado en los medios, que despierta nuevas preguntas que, reconociendo el derecho a la libertad de prensa que garantiza la línea editorial, cuestionan los límites de esta. En los periódicos

más partidistas, es común encontrar titulares cuya selección léxica incluye interpretaciones de las noticias como datos. Aunque la mayoría de los medios de comunicación españoles no recurren a este tipo de expresiones, su uso es una consecuencia de la polarización general de la sociedad española e internacional, que queda patente en el cisma entre las líneas editoriales de los medios españoles asociados con la izquierda o con la derecha.

Con todo esto, este trabajo expondrá las herramientas computacionales de las que disponemos para el análisis a través de la exploración de las líneas editoriales de los diarios más leídos en el territorio español en el contexto de polarización, para comprobar el discurso que asume cada medio en base a su línea editorial. Para ello, analizaré la cobertura realizada por los medios nacionales del conflicto palestino-israelí a partir del 7 de octubre de 2023.

He elegido analizar este fenómeno por varios motivos. En primer lugar, debido a mis estudios en literatura y cultura árabes, y después a mi propio interés, he profundizado desde hace años en la situación palestina y explorar esta temática serviría también para satisfacer mi propia curiosidad y garantizar así una mayor motivación por mi parte para el desarrollo de este trabajo. En segundo lugar, se trata de un tema central en los medios nacionales e internacionales durante los últimos meses, lo cual asegura una producción masiva que me proporciona un corpus de análisis de tamaño considerable y, en consecuencia, con más posibilidades por explorar. En tercer lugar, es un tema muy polarizado en la esfera pública, de modo que los medios de comunicación expresarán una tendencia hacia unas u otras interpretaciones del conflicto. Finalmente, en cuarto lugar, el conflicto palestino-israelí ha subrayado de forma significativa la crisis mediática que lleva dándose en el panorama internacional desde hace años y ha multiplicado la brecha entre quienes acceden a la información por medios tradicionales y quienes lo hacen a través de fuentes primarias directas en redes sociales: donde unos acceden a datos mayoritariamente teóricos, pues la presunta objetividad de los medios obliga a una cierta distancia respecto al relato, otros consumen fotorreportajes diarios de la violencia acaecida sobre Gaza, de la mano de otros jóvenes palestinos que comparten en redes imágenes de los cadáveres y escombros que los rodean

(Bisan Owda, Motaz Azaiza u otros muchísimos usuarios palestinos de las redes). Aunque no podré profundizar en la comparativa informativa entre medios y redes, la existencia de dicha discrepancia enfatiza la relevancia del análisis de la cobertura mediática sobre este tema.

Con todo esto, tras explorar las herramientas que se han empleado en investigaciones previas para analizar este conflicto, delimitaré mi propia exploración para poder analizar el corpus construido en base a los distintos hitos más importantes del conflicto y la línea editorial de los medios de análisis. Después introduciré otros métodos de investigación más experimentales, pero que pueden suponer una primera introducción a nuevas herramientas de análisis mediático como la geografía de noticias, el análisis de sentimientos o la construcción de marcos de sentido.

Finalmente, no sería honesto por mi parte desarrollar una exploración sobre los sesgos presentes en los medios de comunicación y pretenderme capaz de hacerlo desde una imparcialidad que precisamente defino como inalcanzable. Por este motivo, aunque justificaré toda la exploración e intentaré en la medida de lo posible evitar la expresión sesgada, quiero destacar desde el principio que tengo una postura explícitamente propalestina, que posiblemente aparezca implícita en el desarrollo de mi trabajo. Esta postura radica en la convicción de que objetividad y neutralidad no son sinónimos: me parece objetivamente condenable el asesinato indiscriminado de más de 30000 civiles y el régimen de *apartheid* al que el pueblo palestino está sometido desde hace más de 75 años a manos del estado de Israel ([Tilley](#)).

Capítulo 1

Diseño del proyecto de investigación

1.1. Planteamiento del problema

El problema que pretendo explorar en este trabajo tiene dos vertientes: la polarización en la cobertura del conflicto palestino-israelí y la transformación de los métodos de análisis, que han evolucionado enormemente en las últimas décadas.

Para explorar la primera, es imprescindible entender cuáles son los problemas que presenta este tema en los medios: qué ha ocurrido y cómo se ha cubierto (que incluye tanto la frecuencia de cobertura como la forma de presentación explícita del contenido).

El conflicto palestino-israelí ha dominado el discurso mediático desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la llamada «Operación Inundación Al-Aqsa» en la que las Brigadas Al Qassam, el brazo armado del autodenominado movimiento de resistencia palestino Hamás (denominado «grupo terrorista» por Occidente), junto con otros grupos militantes, desarrollaron un ataque organizado contra diferentes comunidades israelíes cercanas a la frontera de la Franja de Gaza, entre ellas el festival de música Reim. Desde entonces y en respuesta a este ataque, Israel ha multiplicado su asedio sobre la Franja de Gaza, habiendo asesinado a fecha 30 de abril a más de 35000 palestinos según las cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza («[Gaza Ministry Says 34,535...](#)» ; Otras fuentes calculan una cifra diferente: The Lancet estimó en julio 186000 muertos; [Khatib et al.](#)).

La frecuencia de cobertura puede medirse fácilmente: la duración del conflicto ha pro-

vocado una normalización de este en los medios, que han reducido su cobertura pese a la continuidad de los ataques israelíes sobre el terreno gazatí. Sin embargo, se ha mantenido lo suficientemente presente como para proporcionar un corpus de estudio amplio, motivo por el cual resulta un tema pertinente y adecuado para explorar la cobertura nacional de los medios de comunicación. Además, dentro del espectro continuo de la ofensiva israelí, ciertos eventos han generado mayor respuesta en los medios de comunicación nacionales, lo cual nos permite analizar cuáles son las inquietudes españolas respecto a la situación de Oriente Medio y cómo se construye el discurso mediático de nuestro país sobre este tema.

Por otro lado, el contenido por sí mismo resulta más intrincado, porque la polaridad que caracteriza a este tema convierte cualquier conversación al respecto en un campo minado de interpretaciones: ¿qué palabras seleccionar, siquiera, para nombrar el conflicto? ¿Y para nombrar a sus partes? ¿Cómo se definen «terrorismo» o «resistencia», «guerra» o «genocidio» en los medios españoles y cuáles de estas palabras dominan el discurso? Algunos medios se refieren al conflicto como «la guerra *entre* Israel y Gaza» (*El País*), insinuando una cierta proporcionalidad, otros como «la guerra israelí *sobre* Gaza» (*Al-Jazeera*), reconociendo la asimetría del ataque, otros como «guerra Israel Gaza» (*The Huffington Post*), evitando así cualquier preposición que indique un posicionamiento en una u otra dirección. El periódico español *El Salto* —periódico con una marcada línea editorial de izquierdas— publicó en diciembre un libro de estilo sobre la cobertura más sensible de la situación palestina, que rechaza de primeras la palabra «guerra»: aunque, de decidir usarla, optaría por una construcción cercana a la de *Al Jazeera* (el periódico elige «guerra *contra* Gaza/la población palestina»), se decanta por expresiones distintas que responsabilicen unilateralmente a Israel de la situación («ofensiva israelí», «operación de venganza», «operación de castigo» o «invasión de Gaza»).

Así, si el léxico seleccionado polariza en matices tan aparentemente intrascendentes, como las preposiciones elegidas para describir la relación que se establece entre las partes del conflicto, ¿qué relato construirá cada medio de forma connotada, a través de decisiones

a primera vista inofensivas?

A lo largo de este trabajo, yo seguiré mayoritariamente la línea editorial marcada por *El Salto* —especificando en cada caso, de considerarlo oportuno, la justificación de mis decisiones léxicas—, debido a mi afinidad con su línea editorial y porque es el único medio a mi disposición que ha producido un libro de estilo sobre esta situación en particular. No obstante, comprobaremos que la mayoría de los medios españoles toman decisiones diferentes que, al final, construyen un discurso que puede ser radicalmente opuesto al que yo asumo. De esta manera, esta será la temática principal de exploración de este trabajo: qué relato han construido los medios nacionales, en conjunto y por separado, sobre el conflicto palestino-israelí.

Finalmente, esto nos lleva pues a la segunda parte del problema: qué herramientas de análisis quiero emplear para explorar esta temática. La producción masiva de los medios de comunicación exige el uso de métodos computacionales que puedan sistematizar la investigación. La especificidad de los métodos elegidos, no obstante, dependerá de los objetivos concretos de la exploración, más allá del relato, pero se verán en cualquier caso mediados por la tecnología. El lenguaje de programación Python será imprescindible para construir muchas de estas herramientas, así como ciertos programas específicos de análisis. Profundizaré sobre todas las herramientas construidas con Python en el apartado 1.3.3, y sobre los programas en los apartados 1.3.2 (donde explico el uso del software My News para la extracción de noticias y construcción de la base de datos bruta) y 1.3.4 (donde explico el uso del programa SketchEngine para el análisis de corpus).

1.2. Objetivos generales y específicos

- Desarrollar un catálogo de herramientas de análisis (OB1) que permitan explorar los sesgos presentes en la cobertura mediática del conflicto palestino-israelí en los medios nacionales (OB2), que pueda, a su vez, ser extrapolable para analizar otros fenómenos en los medios de comunicación más allá de esta exploración.

- OB1: Desarrollar herramientas de análisis para la exploración de los medios de comunicación.
 - Construir una base de datos de noticias.
 - Construir gráficos de frecuencia de la cobertura mediática a través de Excel.
 - Construir *scripts* de Python que permitan limpiar la base de datos bruta, eliminar noticias duplicadas y en otras lenguas, diseñar nuevas bases de datos con rangos temporales delimitados, crear corpus lingüísticos (tokenización) y crear gráficos de frecuencia.
 - Explorar herramientas de análisis lingüístico de datos.
 - Introducir otras posibles herramientas de análisis, como los mapas de noticias según topónimos, la automatización de la búsqueda de marcos de sentido o el análisis automatizado de sentimiento.
- OB2: Analizar la cobertura del conflicto palestino-israelí que han llevado a cabo los medios de comunicación nacionales.
 - Definir los hitos del conflicto con mayor impacto en los medios seleccionados y comparar la frecuencia de cobertura y el contenido según las franjas temporales definidas por estos.
 - Comparar el contenido entre medios según la línea ideológica de cada uno de ellos.
 - Identificar las pautas y patrones de representación de los medios informativos nacionales.

1.3. Metodología

1.3.1. Delimitación temporal y mediática de la investigación

Para poder elaborar esta investigación, ha sido imprescindible delimitarla, tanto a nivel mediático como a nivel temporal: seleccionar qué medios conformarían el corpus y mis

criterios de selección, así como la amplitud cronológica de la muestra, ya que la producción informativa sobre este conflicto ha continuado durante el propio desarrollo del trabajo.

Medios seleccionados

La empresa GfK DAM mide oficialmente el consumo mediático nacional. Los periódicos que han liderado sus datos durante los últimos meses son los siguientes ([González](#)) (entre paréntesis, la media diaria de consumo de cada medio en el mes de mayo de 2024):

- *20 minutos* (1.587.833)
- *ABC* (2.102.902)
- *El Confidencial* (1.340.917)
- *El Español* (2.781.777)
- *El Mundo* (2.144.221)
- *El País* (1.941.666)
- *Huffington Post* (2.163.726)
- *La Razón* (1.806.021)
- *La Vanguardia* (1.707.583)
- *OKDiario* (1.333.555)

Los periódicos están ordenados alfabéticamente, ya que el orden por consumo no se ha mantenido lo suficientemente estable durante estos meses como para poder indicar el uso distintivo de unos medios frente a otros. No obstante, destacaré que el periódico *La Razón* se encontraba en el décimo puesto y este título a veces se lo disputaba (en el mes de octubre de 2023, por ejemplo) *El Periódico*. He optado por incluir el primero y no el segundo en la muestra finalmente por su cobertura nacional en vez de regional.

Existen otros medios entre los seleccionados (en particular, *La Vanguardia*) que incluyen contenido en otras lenguas cooficiales del estado español. Consideré eliminar estos medios por la complicación en el análisis que esto supone, pero finalmente decidí mantenerlos y realizar una limpieza de la muestra más exhaustiva para eliminar el contenido en catalán u otras lenguas diferentes al castellano, sobre todo teniendo en cuenta que *La Vanguardia*, que es el principal medio con esta problemática, se mantiene bastante estable en el top 3 de periódicos consumidos en España.

He seleccionado la versión digital de todos estos medios para su análisis.

Otra parte importante de mi análisis será sobre la línea editorial de cada uno de estos medios (3.2). Como ya he desarrollado en la introducción de este trabajo, los medios de comunicación tienen una línea editorial marcada, y la afinidad de cada usuario con unos u otros se corresponderá en gran medida con la afinidad ideológica que compartan. Las tensiones discursivas sobre el conflicto palestino-israelí tienen también una marca ideológica: es la izquierda la que suele defender a Palestina, y la derecha la que argumenta a favor de Israel (Owiredu). Por este motivo, la línea ideológica que caracteriza a cada medio de comunicación nos permitirá identificar los diferentes relatos con los que cada punto del espectro político español narra el conflicto palestino-israelí.

Existen diferentes exploraciones que profundizan en la corriente ideológica de cada medio. El *Estudio sobre audiencias de medios de comunicación social* elaborado por el CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas] en 2023 recoge la percepción de los usuarios españoles sobre la ideología de los medios, donde, en una escala de 1 (izquierda) a 10 (derecha), debían puntuar a los principales medios. Esta exploración presenta los siguientes resultados (ordenados, esta vez, por ideología):

1. *El País* (4,20)
2. *20 minutos* (5,20)
3. *La Vanguardia* (5,50)

4. *El Confidencial* (6)
5. *El Español* (6,40)
6. *El Mundo* (6,90)
7. *OKDiario* (7,10)
8. *ABC* (7,80)
9. *Huffington Post* [sin datos]
10. *La Razón* [sin datos]

Por otro lado, los resultados de otras investigaciones difieren ligeramente. El periódico Political Watch aplica las tecnologías diseñadas por *Ad Fontes Media* para realizar un gráfico de los sesgos presentes en los medios de comunicación españoles ([Pérez](#)). Aunque el mapa interactivo ya no es accesible, su página web ofrece un gráfico con los resultados, que analiza en el eje x los sesgos hacia uno u otro extremo del espectro político y, en el eje y, la fiabilidad de su cobertura. Centrándonos en el eje x, los resultados se dividen de un extremo al otro, pasando por sesgos a la izquierda/derecha o izquierda/derecha hiperpartidista. Según este análisis, los resultados quedarían así:

1. *Huffington Post* (sesgos a la izquierda)
2. *La Vanguardia* (sesgos a la izquierda pero tiende a centro)
3. *El País* (medio con ligera tendencia a la izquierda)
4. *El Mundo* (sesgos a la derecha pero tiende a centro)
5. *El Confidencial* (sesgos a la derecha pero tiende a centro)
6. *El Español* (sesgos a la derecha)
7. *ABC* (sesgos a la derecha)

de mayo, inclusive, ya que el desarrollo de este último mes ha generado, a mi parecer, una respuesta mediática radicalmente diferente al discurso con el que se ha cubierto este conflicto en los meses previos. Exploraré si esta primera sensación puede demostrarse numéricamente.

En segundo lugar, una vez ha quedado delimitada la amplitud de la muestra, he tenido que identificar los hitos más relevantes del conflicto y que más presencia han tenido en los medios nacionales (y, en consecuencia, más pueden haber alterado el discurso empleado). Para ello, desarrollé una lista de los eventos que yo personalmente he percibido como más significativos durante el desarrollo del conflicto y la comparé con gráficos de frecuencia de la cobertura de los medios españoles, que me permitieron identificar la correspondencia entre algunos de los eventos que yo misma había identificado y la cobertura diferencial que presentaban respecto a otros.

De esta manera, estos son los hitos que yo seleccioné (subrayados, los que se corresponden con un hito en el gráfico de frecuencia y, por tanto, constituirían los elementos de análisis):

- 7 octubre: Operación Inundación Al-Aqsa (ataque de las milicias palestinas sobre Israel)
- 17 octubre: Bombardeo del hospital Al-Ahli
- 31 octubre: Bombardeo del campo de refugiados de Jabalia
- 22-30 noviembre: Tregua e intercambio de prisioneros
- 15 diciembre: Ataques de los hutíes
- 26 enero: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) acepta la demanda de Sudáfrica contra Israel, reconoce que es plausible que Israel esté cometiendo un genocidio contra la población palestina y establece medidas cautelares
- 10 febrero: Se encuentra el cadáver de Hind Rajab¹

¹Hind Rajab era una niña palestina de 6 años que llamó el 29 de enero al teléfono de la Media Luna Roja Palestina (equivalente palestino de la Cruz Roja) para pedir ayuda, porque se encontraba encerrada

- **26 febrero:** Aaron Bushnell se inmola frente a la embajada israelí en Washington DC
- **29 febrero:** Ataque sobre la población esperando a la llegada de ayuda humanitaria
- **1 abril:** Retirada de tropas del hospital al-Shifa, se descubren las primeras fosas comunes
- **2 abril:** Ataque a la organización de ayuda humanitaria World Central Kitchen
- **17 abril:** Comienzan las acampadas estudiantiles internacionales.
- **7 mayo:** Comienza la acampada estudiantil de Ciudad Universitaria, la más grande del estado español
- **27 mayo:** Comienza la agresión sobre Rafah
- **28 mayo:** Pedro Sánchez reconoce el estado palestino

Aquí se puede ver uno de los gráficos de frecuencia en los que me he basado para identificar los hitos reales en la cobertura mediática nacional. Los gráficos están construidos sobre la base de datos de noticias del trabajo, cuya extracción desarrollaré en el siguiente apartado. El gráfico aquí presente fue construido con Python y presenta la información de forma clara y concisa, pero sacrifica otros datos que sí aparece en los gráficos construidos por Excel. Así, aunque aquí muestre un único gráfico, explicaré en el apartado 3 las diferencias entre estas herramientas.

Igualmente, pueden consultarse en el análisis por línea editorial (3.2) los gráficos de frecuencia de cada medio hechos con Python y en el primer apéndice (A) los hechos con

en un coche con los cadáveres de sus familiares, a quienes las Fuerzas de Defensa Israelíes habían disparado. La Media Luna Roja Palestina envió una ambulancia tras pedir permiso expreso a las Fuerzas Israelíes. Se perdió el contacto tanto con los paramédicos como con la niña y, doce días después, cuando Israel abandonó el territorio sitiado, se encontraron los cadáveres de la niña y de los paramédicos, asesinados por balas y un misil israelí, respectivamente («Gaza: Initial findings show...»). Las acampadas estudiantiles estadounidenses bautizaron a uno de sus edificios en su nombre (Hind's Hall), y Macklemore publicó una canción en reivindicación de estas manifestaciones del mismo título («Macklemore Demands Cease-Fire...»).

Excel; aunque en la mayoría los hitos coinciden, la presencia de una única línea por gráfico facilita enormemente su lectura.

He subrayado en la lista de hitos aquellos que se corresponden con un pico de frecuencia en los datos. Dos de ellos son hitos relacionados con las protestas desarrolladas en territorio primero estadounidense y luego español contra la complicidad de sus gobiernos (las acampadas; 17 de abril y 27 de mayo), por lo que, pese a su frecuencia destacable respecto a otros eventos, no los voy a incluir en este análisis, porque mi objetivo es explorar la cobertura del propio conflicto. Tendré en cuenta las fechas de las protestas occidentales por si pudieran generar ciertos cambios discursivos, pero no las analizaré por sí mismas. Así, exploraré los ataques del 7 de octubre, el bombardeo del hospital Al-Ahli, la tregua de noviembre, el ataque sobre World Central Kitchen y la agresión sobre Rafah, para investigar la cobertura que han merecido en los medios de comunicación nacionales y si han alterado de alguna manera el discurso general sobre el conflicto. Es destacable, a su vez, que la agresión so-

bre Rafah coincidió temporalmente con el reconocimiento del estado palestino por parte de Pedro Sánchez, que puede haber provocado una frecuencia de cobertura amplísima que no se corresponde exclusivamente con el hito seleccionado. Cuando analice este evento, implementaré otras herramientas que puedan minimizar en la medida de lo posible este margen de error.

1.3.2. Extracción de noticias

Una vez delimitados los medios de comunicación que exploro en este trabajo y los límites temporales de la investigación (del 1 de octubre, justo antes de la escalada en las agresiones, al 31 de mayo), es posible desarrollar la extracción de la muestra de noticias.

A través de la base de datos My News, a la que la Universidad Complutense de Madrid nos da acceso, descargué la base de datos sobre la que trabajar. My News es un repositorio amplísimo de noticias que permite definir reglas de búsqueda que afinan los resultados dentro de la base de datos: según la presencia o no de ciertas palabras en el texto (que puede ser en el titular, en el contenido o en secciones concretas del periódico, aunque esta función queda algo obsoleta en los medios digitales, que ya no marcan esta separación temática), seleccionando el o los medios y la ventana temporal.

Aunque este catálogo presenta ciertas limitaciones mensuales respecto a la cantidad de contenido a la que puede acceder un usuario miembro de la universidad, esta limitación es suficientemente amplia como para no haber sido significativa. A finales de mes la restricción se hacía más notable, pero he realizado la extracción de noticias de cada mes a comienzos del mes siguiente, por lo que mi exploración no se ha visto perjudicada por las limitaciones materiales de los recursos de los que he hecho uso.

Los términos de mi búsqueda fueron «israel, palestina, hamás, gaza, palestino, palestinas, israelí, palestinos, israelís, israelíes, fdi», que cubrían, a mi parecer, todas las variaciones terminológicas con las que podría nombrarse este conflicto. Un análisis posterior me llevó a concluir que la inclusión de «fdi [fuerzas de defensa israelíes]» no ha aportado nada a

la búsqueda, porque no es un término especialmente extendido en España y, aunque se menciona a veces, con su explicación correspondiente, en el contenido de las noticias, nunca aparece de forma independiente en los titulares. No obstante, su presencia no perjudica la búsqueda.

Por otro lado, la búsqueda, precisamente, quedó también reducida a la presencia de estos términos en los titulares de las noticias, pues la alternativa (que estas palabras aparecieran en el contenido del texto) construiría una muestra desmesurada que no proporcionaría nueva información significativa respecto a la de los titulares. La extracción del texto completo en My News no ofrece el texto limpio íntegro, sino que incluye también el texto que se emplea para presentar contenido comercial, las barras de búsqueda de información dentro de la propia página digital del medio y demás elementos que aparecen en la página web y que no forman parte directa del contenido que se pretende exportar. En caso de emplearlo, sería necesario un proceso exhaustivo de limpieza del contenido para poder analizarlo de la misma manera que los titulares. De esta forma, incluir en la extracción de noticias aquellas que mencionaran estas palabras en el contenido del texto habría implicado la inclusión de noticias que refirieran al conflicto fuera del propio texto, mediante otros elementos de la estructura web (barras de información, hipervínculos a otras noticias, etc.), sin tener relación directa con el fenómeno explorado en cuestión.

Al extraer los datos con My News, se descarga un documento Excel con los siguientes datos de cada noticia: publicación (página web del periódico digital), edición (siempre «Digital» en mi búsqueda), página (página web específica de la noticia), fecha, titular, autor (de haberlo), imagen, idDocument (código numérico para sistematizar la base de datos), género de la publicación (siempre «Información general»), cobertura (siempre «Nacional»), territorio (casi siempre «Nacional»), país (siempre «España»), tipo de medio («Medios digitales»), contenido y número de caracteres. Para poder analizarlos, he añadido otra columna que se llama «pieza», que da un valor de 1 a cada noticia para permitir su suma y exploración con Excel.

Las descargas de noticias de My News presentan también una limitación de 600 noticias por archivo, por lo que he tenido que realizar múltiples descargas para construir la muestra completa. Después he unificado todas en el mismo documento, donde se distribuyen por medio de comunicación en diferentes hojas de trabajo, y la primera de ellas recoge la muestra completa. Este es el documento con el que he comenzado a trabajar. Presenta inicialmente el siguiente número de noticias (aunque en el proceso de limpieza esta cifra disminuirá ligeramente):

Medio de comunicación	Número de noticias								
	2023			2024					Total
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
<i>20 minutos</i>	487	233	129	132	93	87	193	266	1620
<i>ABC</i>	684	998	443	494	487	454	765	962	5287
<i>El Confidencial</i>	239	125	72	72	44	43	92	133	820
<i>El Español</i>	463	213	119	124	92	96	183	272	1562
<i>El Mundo</i>	334	184	95	94	81	71	161	156	1177
<i>El País</i>	379	274	178	158	123	126	177	232	1647
<i>Huffington Post</i>	332	164	102	65	53	57	129	156	1058
<i>La Razón</i>	468	199	132	114	104	93	194	214	1518
<i>La Vanguardia</i>	1112	539	329	161	152	200	279	1334	4106
<i>OKDiario</i>	295	112	48	49	25	17	103	126	775
Total	4793	3041	1647	1463	1254	1244	2276	3851	19570

Finalmente, también quiero considerar cuáles serán, de entre todos los datos extraídos de este repositorio, los que exploraré en este trabajo. Inicialmente mi objetivo era incluir el contenido de las noticias en mi análisis, ya que constituía una muestra mucho más exhaustiva que podría permitirme explorar matices específicos del discurso mediático. No obstante, dos obstáculos principalmente me han obligado a abandonar esta idea y ceñir mi análisis exclusivamente a los titulares de las noticias, sacrificando así una cierta profundidad en favor de una praxis de trabajo mejor elaborada. Por una parte, el contenido de las noticias exigía un mayor proceso de limpieza, pues cada medio incluía sus propios recursos lingüísticos

con los que presentar los sectores publicitarios o demás noticias encuadradas en la web de la primera, y emplear el contenido de las noticias exigía por mi parte un proceso de exploración íntegro de cada medio, en ciertos casos incluso de cada noticia, para identificar la o las estructuras de cada periódico para cada tipo de obstrucción y poder eliminarlas. Por otra parte, el programa SketchEngine es una herramienta de pago a la cual tengo acceso, igual que con MyNews, gracias a la Universidad Complutense. Como tal, mi cuenta tiene un límite de uso que quedaría sobrepasado con creces si pretendiera analizar el contenido completo de casi 20000 noticias: la suma de todos los corpus asociados a mi cuenta no puede superar el millón de palabras. Con todo esto, aunque inicialmente había comenzado a limpiar el contenido de las noticias de estas estructuras publicitarias, el descubrimiento del segundo obstáculo me disuadió de continuar por esa línea y me convenció de emplear únicamente los titulares.

1.3.3. Creación y limpieza de corpus lingüísticos

El segundo apéndice (B) incluye los códigos Python principales que he empleado para la limpieza y construcción de nuevos documentos. Estos códigos los he generado con ayuda de ChatGPT (OpenAI), que ha sido una herramienta de gran utilidad que complementa mis conocimientos básicos de programación.

El tamaño de la base de datos bruta complejiza enormemente su gestión manual, por lo que he procurado en la medida de lo posible generar en todo momento diferentes herramientas computacionales que pudieran facilitar el proceso. Para ello, he desarrollado los siguientes códigos:

0. (Instaladores)

1. Crear nuevos documentos excel sobre los que realizar el análisis

a) Eliminar noticias escritas en catalán

Como ya he desarrollado previamente, hay ciertos medios de comunicación (en particular, *La Vanguardia*) que incluyen noticias en otras lenguas nacionales,

principalmente en catalán. Como la exploración es en castellano, la presencia de estas noticias ensucia la muestra, pues los resultados que presente *La Vanguardia* respecto a otros periódicos estarán mediados por su multiplicidad de lenguas, frente a la unicidad del resto. Por este motivo, he diseñado este código que elimina del documento de análisis filas cuyo titular está escrito en catalán. La librería de Python de detección de idiomas no funciona a la perfección y, al probarla, comprobé que muchos de los titulares en castellano (sobre todo aquellos con una muestra léxica más pequeña; es decir, los titulares más cortos) se confundían con otras lenguas romances. Como en catalán no encontré este problema, opté por eliminar exclusivamente las noticias cuya lengua se hubiera identificado explícitamente como catalán, porque eliminar «titulares que no estuvieran en español», en general, presentaba un margen de error mucho más grande, y la muestra seleccionada solo presenta este problema con la lengua catalana.

b) Eliminar duplicados y generar texto explicativo

Los medios de comunicación publican a menudo la misma noticia varias veces, tras aplicarle cambios mínimos. Seleccionar cuáles de estas noticias «duplicadas» eliminar y cuáles no exige un proceso de deliberación específico sobre cada caso, que resultaba imposible en una base de datos de casi 20000 noticias. Por ese motivo, he preferido compararlas de forma computacional: cuando dos noticias del mismo medio de comunicación tienen el mismo titular, el programa compara el contenido de ambas para valorar el grado de similitud. En aquellas con un porcentaje de semejanza mayor del 90 %, elimina una de las entradas, pero mantiene ambas cuando el porcentaje es menor del 90 %. Además, el código genera también un documento en formato .txt que recopila toda la información sobre los duplicados, tanto aquellos que elimina como los que decide preservar.

Estos dos primeros procesos han reducido ligeramente la muestra de noticias respecto a la muestra bruta que tenía inicialmente. Estas son las cifras finales

con las que desarrollaré el resto de la investigación:

Medio de comunicación	Número de noticias	
	Total bruto	Total procesado
<i>20 minutos</i>	1620	1618
<i>ABC</i>	5287	5183
<i>El Confidencial</i>	820	817
<i>El Español</i>	1562	1559
<i>El Mundo</i>	1177	1175
<i>El País</i>	1647	1644
<i>Huffington Post</i>	1058	1056
<i>La Razón</i>	1518	1513
<i>La Vanguardia</i>	4106	3364
<i>OKDiario</i>	775	769
Total	19570	18698

c) Limpiar columnas

Para el análisis lingüístico de esta investigación, destacarían sobre todo el titular y el contenido de cada noticia, así como la fecha de publicación y el periódico del que forman parte para contextualizar cada texto. Las columnas restantes son por tanto prescindibles, y las he eliminado en todas las hojas de cálculo del documento.

d) Crear nuevo documento con el rango temporal especificado

Para poder analizar la información según los hitos temporales que he descrito, es necesario delimitar el corpus lingüístico según las fechas definidas. Como, además, el documento inicial incluye también la información desglosada por medios de comunicación, seleccionar las fechas concretas de forma manual resulta un trabajo muy tedioso, por lo que este código genera un nuevo excel exactamente igual que

el anterior (con una primera hoja de cálculo que incluya todo el contenido con independencia del medio, y diez hojas después con el contenido de cada medio), pero delimitado a las fechas introducidas por el usuario en su ejecución. Para ello, ha sido necesario matizar el formato de presentación de la fecha en Excel, pues, si el programa no lo identifica como tal, no es capaz de extraer las filas por fecha.

2. Crear corpus lingüísticos

Para finalmente poder analizar el contenido de las noticias, he generado un código que tokenizara el texto y poder así convertirlo en un corpus lingüístico. Al hacer uso del programa SketchEngine en vez de AntConc (como pretendía inicialmente), no he tenido que eliminar las palabras vacías, puesto que son esenciales para el análisis sintáctico del programa. Cuando he querido explorar la frecuencia de las palabras, he introducido manualmente las palabras a evitar en el análisis. He empleado la lista diseñada por [Matías](#), que incluye la lista original que ofrece Python y añade otras palabras que también me han parecido acertadas. No obstante, he eliminado de la lista la preposición «contra», pues me ha parecido que sí aportaba un significado a su contexto en el marco de la exploración, por su carácter de contraposición entre opuestos que define, de forma simplista, los valores de la polarización discursiva.

3. Crear gráficos de frecuencia a través del excel

Como he desarrollado previamente, he creado también un código para construir los gráficos de frecuencia, que permite el procesamiento de una muestra de datos mucho más grande en menos tiempo, ya que la alternativa es construir cada gráfico de forma manual con Excel.

1.3.4. Análisis lingüístico de datos

La mayor parte de la exploración la desarrollaré haciendo uso de la herramienta de análisis SketchEngine para la exploración de corpus lingüísticos. Además, realizaré una revisión

manual sobre los resultados obtenidos de forma computacional para reducir el margen de error informático.

SketchEngine sirve para construir y explorar corpus lingüísticos, con funciones que permiten crear listas de frecuencia de las palabras dentro del corpus o de expresiones de 2 o más palabras (N-gramas), comparar distintos corpus o explorar el uso de una palabra dentro de este, analizando para ello su contexto sintáctico. Es un análisis lingüístico que se ha revalorizado en los últimos años también dentro del periodismo, como herramienta digital de análisis que no requiere conocimientos informáticos extensos y que permite explorar los medios de comunicación desde una perspectiva que aúna lo computacional y lo humano (Bednarek y Carr).

Por otro lado, aunque este análisis es propiamente lingüístico, la exploración de ciertos aspectos discursivos construye un análisis semiótico fruto de este. De esta manera, el análisis lingüístico nos permitirá identificar palabras y grupos de palabras más frecuentes y la asociación que se define entre estas. Con ello, aparecen marcos de sentido que establecen la línea de la investigación y cuyo análisis oscila entre el lingüístico (frecuencia de palabras, contexto sintáctico, etc.) y el semiótico (conocimiento situado, connotación de las decisiones discursivas, etc.). Los marcos de sentido principales sobre los que se construirá mi análisis, que, a su vez, me permiten discriminar la línea editorial empleada por cada medio para cubrir este suceso, son los siguientes:

- El contexto sintáctico de las palabras «palestino» e «israelí»: familias semánticas asociadas a uno u otro adjetivo.
- La diferencia de uso entre los verbos «morir», «matar» y «asesinar»: frecuencia de uso y qué sujetos y objetos se definen de forma mayoritaria con cada uno de ellos.
- El uso de la palabra «terrorista»: frecuencia de uso y contexto semántico.

Capítulo 2

Fundamento teórico y revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica de este trabajo tiene dos vertientes, asociada cada una a uno de los objetivos generales descritos en el apartado 1.2. De esta manera, voy a desarrollar por una parte una revisión de las herramientas para el análisis periodístico empleadas en las últimas décadas y, por otra, una revisión de las exploraciones periodísticas llevadas a cabo en territorio nacional o internacional sobre el conflicto palestinoisraelí.

Análisis computacional

Los procesos computacionales que desarrollaré a lo largo de este trabajo tienen su equivalente manual, que se ha empleado históricamente para realizar el análisis de medios. La diferencia principal entre uno y otro no es tanto el método (aunque también presenta diferencias sustanciales) sino el volumen que el usuario es capaz de analizar en un espacio de tiempo determinado. Los procesos de exploración anteriores exigían una selección manual de las noticias que conformarían el corpus, así como una limpieza y procesos de análisis manuales. Los procesos estadísticos que constituyen el análisis computacional y que estas herramientas desarrollan en segundos ocupaban un segundo plano del análisis frente a otros que exploraban patrones del lenguaje en términos cualitativos en vez de cuantitativos. Con el desarrollo tecnológico, comenzó a adaptarse el análisis de corpus a las herramientas computacionales en la década de los 50 (McEnery y Hardie), aunque este procedimiento no

llegó al análisis periodístico hasta un tiempo después. Aún ahora, un amplio porcentaje del análisis de medios suele adoptar un enfoque tradicional por la inaccesibilidad digital de las herramientas que exigen conocimientos informáticos; por este motivo, exploraciones como la desarrollada por [Bednarek y Carr](#), «Computer-assisted digital text analysis for journalism and communications research: Introducing corpus linguistic techniques that do not require programming», vuelven más accesible este tipo de análisis y lo popularizan dentro de la investigación periodística y de comunicaciones.

El primer uso computacional del análisis de corpus se empleó para sistematizar concordanias lingüísticas; ahora, las herramientas disponibles permiten elaborar tablas de frecuencia (tanto de palabras como de expresiones multipalabra), exploraciones del contexto sintáctico de una palabra o de su coocurrencia con otras... Todas estas herramientas exigen la interpretación humana posterior, pero automatizan procesos que liberan de forma significativa a los investigadores, favoreciendo así la exploración estadística de corpus de gran volumen.

Así, finalmente, podemos resumir las herramientas computacionales aplicadas al periodismo como define Diakopoulos (en [Gymild](#)):

Recopilación de información, su organización y comprensión, comunicación y presentación, la difusión y la respuesta pública a la información periodística, manteniendo al mismo tiempo valores fundamentales del periodismo como la precisión y la veracidad. [...] Se basa en subcampos técnicos de la informática, como la recuperación de información, la inteligencia artificial, el análisis de contenido, la visualización, la personalización y sistemas de recomendación, así como aspectos de la informática social y la ciencia de la información.

Cobertura del conflicto palestinoisraelí

La mayoría de exploraciones previas sobre la cobertura española del conflicto palestinoisraelí se centran en los diarios *ABC* y *El País*, como los medios de referencia más relevantes

del panorama periodístico español y representativos, en cierta medida, de la corriente discursiva del gremio.

La tesis doctoral de [Zhran](#) explora estos diarios en el contexto general del conflicto, realizando un recorrido histórico que abarca desde 1991, cuando tuvo lugar la cumbre por la paz de Madrid, hasta 2004, fecha en la que falleció Yasir Arafat, dirigente político de Al Fatah y representante diplomático del pueblo palestino, ya que con ello las negociaciones se detuvieron. También incluye las elecciones gazatíes de 2006 en las que Hamás salió elegido como el partido gobernante del territorio, así como otros eventos posteriores significativos, pese a que no se incluyan dentro del marco temporal definido por la investigación. De esta manera, esta tesis explora el discurso de *El País* y *ABC* en los siguientes eventos destacados de la historia palestina: la conferencia de paz en Madrid, los acuerdos de Oslo, la Intifada, la hoja de ruta, la muerte de Yasir Arafat, la victoria de Hamás en las elecciones, el ataque israelí sobre Gaza en 2008 y la solicitud de Palestina para ingresar en la ONU en 2010. En base a esta exploración, concluye en el *ABC* la existencia de un discurso proisraelí que, si bien reconoce de forma esporádica la desproporcionalidad de las medidas israelíes, define a Israel como una víctima de Hamás (a quienes denomina «milicias terroristas») y responsabiliza a este grupo del conflicto y de la inestabilidad territorial. En oposición, la exploración encuentra en *El País* un discurso ligeramente propalestino, aunque intenta evitar los posicionamientos y se muestra crítico tanto con Israel como con Hamás.

Por otro lado, el artículo de [Moreno](#) investiga el posicionamiento de estos dos diarios, así como *El Mundo*, en el contexto específico de las agresiones de 2014, la agresión de mayor gravedad en la historia del conflicto previa a la actual. Este artículo concluye que los tres medios optan por una «posición ideológica neutral inclinándose por una cobertura poco ideologizada» (90), aunque *El País* y *El Mundo* se muestran ligeramente más críticos hacia las medidas israelíes y *ABC* enfatiza su derecho a la autodefensa y evita el discurso crítico. Por otro lado, encuentra también pocas caracterizaciones de Hamás en términos de «terrorismo» en los tres medios, donde prima más la etiqueta religiosa «islamista» (también

asociada frecuentemente al terrorismo).

En último lugar, la exploración desarrollada por el *Centre for Media Monitoring* («[Bias in British Reporting...](#)») realiza la misma investigación que el presente texto, sobre la cobertura de la agresión actual (2023), pero esta vez en los medios británicos. Aunque los medios británicos no son objeto de mi investigación, es el análisis más exhaustivo hasta la fecha sobre esta agresión, por lo que sus resultados también merecen mención, en particular en el contexto internacional del conflicto y, por tanto, de la cobertura: los medios británicos posiblemente hayan podido influir en la cobertura española, ya que varios de los medios de este trabajo citan a la *BBC* para justificar o cuestionar sus decisiones editoriales. Esta exploración concluye que los medios británicos utilizan lenguaje emotivo que describe a los israelíes como víctimas 11 veces más que a los palestinos, que priorizan el derecho israelí a la autodefensa sobre los derechos humanos palestinos y que el conflicto aparece representado de forma descontextualizada, porque las voces palestinas cobran menos importancia que las israelíes y apenas aparecen en la descripción del conflicto (que se describe habitualmente como «guerra Israel-Hamás»).

Capítulo 3

Análisis de los resultados

Análisis de las herramientas empleadas

Creación de gráficos de frecuencia

La selección de los hitos más significativos en este trabajo la he desarrollado en base a la construcción de gráficos de frecuencia. Estos gráficos los he realizado con herramientas diferentes (Excel y Python), que proporcionan diferentes datos de los resultados y, al combinarlos, ofrecen información más completa. Así, donde en el apartado [1.3.1](#) he incluido el gráfico realizado con Python, he podido extraer dos gráficos con Excel de los mismos datos.

El gráfico realizado con Python presenta la información de forma bastante simplificada y, por tanto, más clara. Sin embargo, sacrifica cierta exactitud, al indicar exclusivamente la primera fecha de cada mes y cubrir algunos de los propios datos con la leyenda. En oposición, el primero de Excel resulta más completo, sobre todo porque ofrece referencias más concretas dentro de cada mes, pero la información parece de más difícil acceso. El segundo, hecho igual que el primero, no discrimina en la producción entre medios para poder construir una imagen general de la cobertura, a pesar de que es una referencia relativa ya que la discrepancia en cantidad de producción entre unos y otros medios dificulta su universalidad.

Por este motivo, creo que la combinación de ambas referencias favorece la comprensión y análisis de los resultados.

Selección de hitos

Los hitos seleccionados en base a los gráficos de frecuencia difieren, en cierta medida, de los que yo había hipotetizado como más relevantes, en base a mi consumo informativo en redes sociales que me llevó a percibir una mayor cobertura de ciertas noticias (pero que, a su vez, puede no ser una percepción real, sino mediada por mis propias fuentes informativas). Creo que esta diferencia puede deberse a tres motivos diferentes. En primer lugar, la cobertura de noticias en redes sociales se caracteriza por la personificación, que muchas veces subraya circunstancias humanas concretas en vez de dinámicas generales, aludiendo así a una emoción individual que dista mucho del método discursivo de los medios. Esto explicaría, por ejemplo, que el descubrimiento del cadáver de Hind Rajab, que tuvo muchísimo impacto en redes sociales (como ha quedado patente en las acampadas estudiantiles estadounidenses), no haya tenido un impacto tal en los medios que, si bien también han cubierto el fenómeno, no le han dado más importancia que a otras noticias menos específicas sobre Gaza. En segundo lugar, la normalización de la violencia, que ya ha aparecido varias veces en este trabajo, explicaría el relativo declive de la cobertura mediática: se cubren especialmente los ataques israelíes que destacan respecto a los demás ataques, ya sea por una crueldad extrema, por los sujetos contra los que se ejercen o por otros motivos. Con este análisis acerté sobre la importancia del ataque sobre World Kitchen Center (2 de abril; los sujetos asesinados fueron occidentales) y el de Rafah (27 de mayo; crueldad extrema, bombardeos sobre tiendas de campaña), pero erré al asumir una cobertura similar de los bombardeos del campo de refugiados de Jabalia o la población en espera de la ayuda humanitaria (31 de octubre y 29 de febrero, respectivamente). En tercer lugar, mis propios sesgos pueden haber participado de esta diferencia: el modelo de consumo de las redes sociales tiende a perpetuar el sesgo de confirmación, por lo que mi acceso a la información se ve mediado por las fuentes que consulto (y, en oposición, las que no). De la misma manera, mis fuentes de información suelen ser internacionales, por lo que sus intereses e inquietudes pueden no corresponderse con las españolas.

Por este motivo, aunque ceñiré la exploración a los resultados obtenidos de forma cuantitativa en los gráficos de frecuencia, podría ser una exploración futura la comparativa de representación de ciertos eventos entre los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, para comprobar o desmentir mi hipótesis sobre una representación diferencial en ambas plataformas.

Selección del programa de análisis

El programa de análisis lingüístico que he seleccionado para desarrollar mi investigación en este trabajo es SketchEngine. Originalmente iba a trabajar con AntConc, otro programa que funciona de forma similar, pero presentaba ciertas limitaciones que SketchEngine me ha permitido solventar, como la lematización (que el segundo hace de forma automática) o el análisis sintáctico. La lematización es el proceso mediante el cual se identifica el lema de una forma lingüística flexionada (por ejemplo, el verbo en infinitivo de la forma conjugada). Este proceso automatizado presenta un cierto margen de error que exige, en consecuencia, una revisión manual, ya que identifica, por ejemplo, como verbo frecuente «bidar» (que no existe), puesto que la palabra «Biden», que aparece continuamente al nombrar al presidente de Estados Unidos, podría ser una conjugación de presente del subjuntivo de este supuesto verbo. De la misma manera, el análisis sintáctico también presenta un margen de error, sobre todo al analizar palabras cuya categoría gramatical el programa no es capaz de discernir, como por ejemplo apellidos como «Belarra», que entiende como adjetivo y modificador de sustantivos como «población» o «franja». No obstante, creo que la revisión manual de los procesos automáticos es suficiente para solventar estos problemas, ya que mi análisis será construido en todo momento cuestionando los resultados ofrecidos por el programa, valorando su validez, y solo entonces asumiéndolos como ciertos como para profundizar en ellos.

Por este motivo, la selección de este programa frente a AntConc se muestra como favorable en el contexto de mi investigación, pues solventa ciertos obstáculos que el programa

anterior introducía y no obliga a sacrificar en oposición otras herramientas del análisis lingüístico a desarrollar.

3.1. Análisis general

Una exposición general de la cobertura de todos los medios a lo largo de este conflicto puede ofrecer una primera perspectiva de la postura mediática española sobre la que luego desglosar las diferencias concretas por medio y circunstancias específicas. De esta manera, esta exploración nos permitirá discernir el relato general de los medios españoles más populares.

Esta será la estructura general del análisis (excepto las fases indicadas debidamente como específicas de un único apartado):

1. Comparar los gráficos de frecuencia del medio con los generales para comprobar si los patrones generales de frecuencia se corresponden con los específicos [solo en el análisis por línea editorial].
2. Análisis de frecuencia de palabras: general, nominal, adjetival y, en algunos casos, verbal.
3. Análisis de frecuencia de expresiones o grupos semánticos (N-gramas).
4. Exploración del contexto sintáctico de los marcos de sentido definidos.
 - Comparación del contexto sintáctico diferencial de «palestino» e «israelí».
 - Comparación del contexto sintáctico diferencial de los verbos «morir», «matar» y «asesinar».
 - Exploración del uso del término «terrorista».
5. Otras exploraciones que puedan ser pertinentes en cada parte específica de la investigación.

La lista de frecuencia de palabras a la que haré alusión en los próximos párrafos puede consultarse en el anexo (C.1).

En primer lugar, la lista de palabras más frecuentes en el corpus completo resulta bastante coherente con mis expectativas previas: lideran la lista términos referidos a las partes del conflicto (Israel, Gaza, Palestina, Hamás) o que lo describen (guerra, ataque). Resulta aquí interesante que la unificación del frente israelí en una sola palabra en oposición a la disgregación palestina en sus territorios o agentes del conflicto da un mayor protagonismo al primero, número 1 de la lista con una diferencia de 3000 apariciones respecto a la siguiente palabra, a pesar de que el desarrollo del conflicto ha sido mayoritariamente en el territorio del segundo. También resulta llamativo que Netanyahu, predeciblemente en la lista de palabras frecuentes, aparece de forma significativa por debajo de Sánchez (20 y 9, respectivamente), puesto que los medios españoles dan un mayor protagonismo al presidente de España que al primer ministro israelí aunque la implicación directa de Sánchez en el conflicto sea nula, debido a su relación directa con los medios seleccionados. Este análisis puede resultar redundante, pero me parece importante explicitarlo: sirve para ejemplificar que la muestra de medios seleccionada es circunstancial y su cobertura se ve mediada por la geografía y diplomacia del país en el que se inscribe. Los resultados de este análisis, por tanto, no podrán generalizarse a la cobertura internacional u occidental en su conjunto, ya que serán fruto explícito del prisma asumido por el periodismo español, diferente del estadounidense, el francés o el de cualquier otro territorio, pese a que pueda existir un cierto marco narrativo común.

En segundo lugar, la frecuencia de palabras por categorías gramaticales permite un análisis más exhaustivo de ciertos detalles. En la categoría nominal, destaca la presencia de «rehén» en el número 7 de la lista, pues tiene una presencia muchísimo mayor que las víctimas civiles, pese a la desproporcionalidad de las cifras: en sus ataques del 7 de octubre, Hamás tomó 251 rehenes israelíes, y mató a 1139 personas. Desde entonces, el ejército israelí ha matado a alrededor de 40000 personas (según las cifras del Ministerio de Sanidad

gazatí, pese a que otras estimaciones calculan un número de víctimas muchísimo mayor). Sin embargo, la palabra «muerto», sin discernir el origen de la víctima, ocupa la posición número 21 de la lista: los rehenes tienen una representación mediática sobrevalorada frente a la representación de las víctimas mortales, mucho más numerosas pero menos presentes. Esto coincide con el discurso y estrategia asumidos por Israel, que se basan en la «liberación de los rehenes» y la «lucha contra el terrorismo de Hamás» para justificar la continuidad de sus ataques sobre Gaza. Además, la palabra «rehén» suele conjugarse como objeto de verbos como «liberar, retener, secuestrar, capturar, tomar, intercambiar, rescatar».

También es llamativo que aparezca en esta lista la palabra «genocidio», cuya idoneidad para referirse a la estrategia israelí sobre Palestina ha generado numerosos debates. A nivel oficial, no se reconoce que se trate de un genocidio, pero la Corte Internacional de Justicia dictaminó el 26 de enero que había suficientes indicios como para que dicha acusación fuera plausible, lo cual podría justificar el empleo extendido de este término pese a la falta de jurisprudencia que lo identifique definitivamente como tal. De cualquier manera, el contexto sintáctico de esta palabra en los medios suele reflejar un discurso indirecto, de forma que no son los propios medios quienes asumen esta terminología, sino que solamente citan a otros (ministros, activistas...) que hacen uso de ella. Finalmente, en relación con esta misma palabra, aunque de forma muy asimétrica, se conjuga para referirse a la violencia ejercida por ambos bandos: hay una mayoría discursiva que se refiere como «genocidio» a las acciones israelíes, pero también hay varias noticias que hacen referencia a «genocidio judío», parafraseando esta vez a oficiales israelíes.

En la categoría de adjetivos, la palabra «terrorista» ocupa el número 15 de la lista. Muchos medios de comunicación occidentales han rechazado esta terminología para referirse al grupo Hamás (*BBC, El País...*), motivo por el cual destaca su presencia aquí. En varias de las noticias «terrorista» no aparece referido a Hamás como tal, sino a otro tipo de fenómenos sincrónicos como los ataques de los hutíes o la amenaza terrorista en Europa en respuesta a la crisis generada por el conflicto palestino-israelí. En otras noticias, no obstante, sí se

emplea para referirse a Hamás: queda aquí patente la diferencia entre unos y otros medios, puesto que este uso de la palabra «terrorista» aparece en el corpus general, pero presentará una diferencia significativa en el análisis por línea editorial (3.2).

Son muchos los medios que cuestionan el uso de la palabra «terrorista» para referirse a Hamás, pese a que muchos países occidentales (EEUU, la Unión Europea) lo incluyen en sus listas de grupos terroristas. Sin embargo, se considera una palabra de alta carga moral y emocional y, por tanto, muchos medios deciden prescindir de ella y presentar los datos con otras menos cargadas (*El Salto*):

El uso del término «terrorista», tanto como sustantivo como adjetivo, marca la posición del medio en cualquier conflicto y deja en una segunda posición el relato de las acciones o las razones de uno u otro bando. La BBC británica prefiere el uso de los términos «militantes», «milicianos» o «combatientes». El Salto comparte esta visión y no utilizará la palabra «terrorista» ni para los grupos armados palestinos ni para las Fuerzas de Defensa de Israel ni para los ataques de los colonos. [...] Nos referiremos a los responsables de los ataques con sus nombres sin adjetivos relatando con hechos y fuentes contrastadas las violaciones a los derechos humanos cometidas.

Por este motivo, el uso que cada medio haga de la palabra «terrorista» será bastante significativo de la línea editorial que pretende seguir y de la marca ideológica que subyace a su cobertura. Será, por tanto, una de las pruebas decisivas (*litmus test* en inglés, metafóricamente «prueba de tornasol»¹) que nos permitirá en algunos casos teorizar el posicionamiento general del medio respecto al conflicto.

¹En inglés, se emplea la expresión *litmus test* de forma metafórica para referirse a un tema controvertido que permite discernir la opinión de una persona sobre una amplia variedad de temas relacionados. Se ha empleado a menudo en relación con Palestina, especificando que este conflicto es un *litmus test* que permite identificar la postura de una persona respecto a problemas sociales actuales como la justicia o el colonialismo (Sultany; Sirleaf). Aquí argumento que el uso de la palabra «terrorista» en los periódicos nacionales puede funcionar como una especie de *litmus test* sobre el posicionamiento general del medio respecto a la situación palestino-israelí.

En la categoría verbal, son especialmente llamativos dos fenómenos. El primero es el foco del relato mediático, pues presenta una frecuencia mayor de verbos referidos a la diplomacia («pedir», «reconocer», «exigir») frente a verbos descriptivos de la guerra («atacar», «defender», «secuestrar»), que también aparecen pero en menor medida. Esto refleja de nuevo el prisma desde el que se construye el relato mediático en el extranjero, y podría ser muy interesante, en exploraciones posteriores, comparar el discurso de la región en conflicto con el discurso adoptado por agentes externos. El segundo fenómeno que quiero destacar en esta categoría es que el verbo «morir» tiene una mayor presencia que el verbo «matar». El uso diferencial de estos dos verbos ha sido explorado continuamente en el contexto, sobre todo, de la violencia de género en España, donde a menudo se emplean construcciones con el verbo «morir» que parecen reducir semánticamente la agencia del agresor en el crimen. La «guía para el tratamiento informativo de la violencia de género» que ofrece el Ministerio de Igualdad del Gobierno español a través de los Servicios Sociales de Castilla y León ([Junta de Castilla y León](#)) indica precisamente que «[debemos] difundir de forma clara quién es la víctima y quién es el agresor, una mujer no “ha muerto”, un hombre ha asesinado a una mujer». De la misma manera, el cántico «no son muertes, son asesinatos», que critica el posicionamiento adoptado por los medios al cubrir estas noticias, suele escucharse en las manifestaciones españolas contra la violencia de género, y también ha aparecido recientemente en las manifestaciones propalestinas («[Multitudinaria manifestación en Madrid...](#)»). Por este motivo, me parece especialmente interesante que los resultados empíricos de esta exploración reflejen este mismo posicionamiento. Considero también que podremos encontrar más diferencias respecto a este matiz cuando discriminemos por medio de comunicación o analicemos en base a hitos concretos que puedan haber generado cambios discursivos.

Esta última exploración verbal me lleva a su vez al último análisis que llevaré a cabo en esta sección: la comparativa de uso entre estos dos términos, no solo en la diferencia de frecuencia sino también en el tipo de estructuras semánticas que se construyen con cada uno de ellos. En este caso, «morir» es un verbo intransitivo y los sujetos con los que más se

conjuga son «palestino», «periodista», «soldado» y «niño». «Matar» es un verbo transitivo, por lo que aquí recibiremos información tanto del sujeto como del objeto con el que se asocia. Los sujetos más comunes de «matar» son «bombardeo», «ataque», «ejército» e «Israel»: resulta especialmente destacable que Israel sea el último de la lista, teniendo en cuenta que la agencia sobre la matanza es también propia en los tres términos anteriores, pero se diluye a nivel sintáctico al obviar el origen del ataque. El objeto principal de «matar» es «personas», con cifras variables de muertos en cada caso: es llamativo que, al hacer uso de una palabra más violenta, se reduzca la frecuencia con la que se nombra el origen de las víctimas, que ya no se mencionan como «palestinos» sino solo como «personas». Finalmente, el verbo «asesinar», que se construye sintácticamente de la misma forma que «matar» pero parece más violento aún a nivel semántico, solo se conjuga con el sujeto «Hamás» y, cuando se emplea para referirse a víctimas en Gaza, se hace en construcciones no oracionales que omiten al sujeto de la acción, como «los voluntarios de WKC asesinados en Gaza».

	Sujeto	Objeto
Morir (<i>intrans.</i>)	palestino, periodista, soldado, niño	
Matar (<i>trans.</i>)	bombardeo, ataque, ejército, Israel	personas
Asesinar (<i>trans.</i>)	Hamás	personas, bebés, turistas... (no especificado)

El otro par léxico al que aplicaré este análisis es «palestino/israelí» (como adjetivos). Los sustantivos más comunes a los que acompaña el adjetivo «palestino» son «estado, pueblo, autoridad, refugiado, niño, preso, protesta, pañuelo». Pese a la variedad de términos, se trata de léxico común que describe la política palestina y la realidad que circunscribe a su población, desde su identidad como refugiados hasta el pañuelo, la *kuffiyah*, que los identifica. En oposición, los sustantivos más comunes a los que acompaña «israelí» se refieren casi exclusivamente a una misma temática: la bélica. Los sustantivos son «ejército, ataque, bombardeo, rehén, ofensiva, soldado, tropa, colono, fuerza». De esta manera, esta selección léxica marca cómo se construye el discurso en el imaginario colectivo: donde todo aspecto

de la vida palestina está influida y mediada por la guerra, solo el ejército israelí aparece en el bando contrario, pues la vida y política israelíes pueden separarse de la agresión. Este gráfico realizado con SketchEngine compara los resultados principales de este par léxico:

Salvo excepción debidamente indicada, estas exploraciones léxicosintácticas aparecen en mayor o menor medida en todos los medios de comunicación seleccionados por separado: los sujetos u objetos diferenciados de verbos como «morir», «matar» o «asesinar», o la diferencia asociativa entre «israelí» o «palestino». Otros aspectos, como el uso del término «terrorista» para referirse a miembros del grupo Hamás, sí se mostrarán irremediabilmente diferentes e incluso contrarios en distintos medios, en cuyo caso profundizaré en ello en el análisis de cada uno de ellos. No obstante, dejo bajo constancia que, si no menciono en cada medio el uso de las palabras «palestino» e «israelí» o en el uso de los verbos diferenciados que hacen referencia a la muerte, se debe a que el análisis específico se corresponde con el general desarrollado en estas páginas; solo aparecerá de forma concreta cuando los datos de la exploración proporcionen información nueva.

3.2. Análisis por línea editorial

Pese a que existen ciertos análisis claros que pueden extraerse del corpus mediático general, cada medio tiene un línea editorial marcada que será más representativa de la transmisión ideológica al público, puesto que el usuario medio no consume todos los medios seleccionados otorgándole la misma importancia a cada uno de ellos, sino que tiene una preferencia que determinará qué discurso prioriza. Por este motivo, el análisis de cada medio es esencial. En cada uno de los diez medios incluidos en este estudio, exploraré la asociación sintáctica que realiza con ciertos términos significativos, así como la comparación de estos recursos respecto a los demás medios que configuran el corpus y su correspondencia en frecuencia de cobertura con los hitos seleccionados.

Para hacer esto, he introducido en SketchEngine dos corpus: uno que incluía toda la cobertura del medio y otro que incluyera la base de datos total sin este medio. Así, SketchEngine incluye una herramienta que, tras seleccionar el corpus de origen y el de referencia, extrae una lista de palabras y expresiones multipalabra que aparecen de forma significativa en uno respecto al otro. Después estos corpus pueden invertirse. Sin embargo, la presencia destacada de una palabra o expresión no significa necesariamente una marca de línea editorial, sino que puede ser idiolectal o incluso una expresión de uso residual (aunque aún mayor que en otros medios). Por este motivo, en todo caso desarrollaré de forma cualitativa la o las posibles interpretaciones de estos fenómenos.

El Español

El Español presenta a grandes rasgos la misma gráfica de cobertura que el corpus general. Los posibles picos relativos son mínimos y no parecen representativos, y los picos más relevantes se corresponden con los ya seleccionados. En la segunda mitad del mes de octubre podemos encontrar otros picos relativos además del bombardeo del hospital al-Ahli, que se corresponden con el bombardeo del campo de refugiados de Jabalia y otros ataques similares; la mayor cobertura de estos eventos posiblemente se corresponda con la cercanía aún al comienzo del conflicto, puesto que aún no se había reducido de forma tan significativa la cobertura, como haría a partir del mes de noviembre y, sobre todo, diciembre.

Al comparar este corpus con el resto de medios, aparecen, sobre todo, topónimos del territorio español, de lo que podemos extraer que la cobertura de este periódico tiene una tendencia nacional, donde el conflicto palestino-israelí aparece a menudo en relación con sus consecuencias en nuestro país (manifestaciones, etc.).

El otro elemento más destacable de este análisis es la presencia diferenciada de la palabra «pogromo», referido tanto al ataque de Hamás el 7 de octubre como al supuesto riesgo que enfrenta la población judía en Occidente en respuesta a una ola de antisemitismo fruto del

conflicto. La definición de «pogromo» según la [RAE](#) es «Masacre, aceptada o promovida por el poder, de judíos y, por extensión, de otros grupos étnicos». En el primero de los usos de *El Español*, emplear la palabra «pogromo» responde a una decisión periodística donde se conmutan dos identidades diferenciadas (israelí y judío) como si fuesen intercambiables y, así, se define el ataque de Hamás en términos de discriminación religiosa en vez de en términos políticos o revolucionarios. Profundizaré en este uso de léxico referido a la población judía en uno de los medios posteriores. El segundo de los usos de *El Español* es consecuencia de este primero: al identificar el judaísmo con el Estado israelí y cualquier ataque o crítica a este como una forma de violencia con motivación religiosa, el auge de estas críticas (que suele corresponderse con el auge de la violencia ejercida por su ejército) es entendido como una nueva ola de antisemitismo que puede tener consecuencias nefastas para la población judía occidental. Aunque ha habido casos en los que personas judías han sido atacadas en Occidente en nombre de la causa palestina, han sido lo suficientemente aislados como para que podamos cuestionar un auge de pensamiento antisemita como tal. Ataques de las mismas características contra personas propalestinas en nombre de la causa sionista también han tenido lugar, de forma más o menos equivalente. Por este motivo, hacer referencia a un supuesto auge de antisemitismo es también una elección discursiva consciente que busca alinearse con el relato promovido por Israel.

Existen otras construcciones que responden a esta misma decisión: otra construcción que aparece destacadamente en *El Español* es «hospital militarizado», haciendo referencia a la justificación con la que Israel explicó su incursión en el hospital Al-Shifa. Varios meses después de estos ataques, Israel aún no ha sido capaz de demostrar la supuesta militarización del hospital, por lo que dicho ataque constituiría en sí mismo un crimen de guerra. Así, la cobertura de *El Español* se muestra sesgada y afín al discurso de Israel, que repite incluso sin fuentes que puedan corroborarlo. Desarrollaré más adelante la falta de fuentes y de praxis periodística en la retransmisión del relato de Israel, pero es interesante comentar ya aquí la presencia de ese discurso explícito en este medio.

En cuanto al análisis general, es interesante que el verbo «matar» también aparece en *El Español* referido a Israel, para hablar tanto de los periodistas palestinos como de los rehenes que han muerto en los ataques israelíes. «Asesinar», por otro lado, se refiere a la violencia de ambas partes, pero con una diferencia sustancial. En el titular «El chef José Andrés en el funeral de los 7 miembros de su ONG asesinados en Gaza: "No hay excusa"», cuando el ejecutor del verbo es Israel, su agencia se ve diluida por la construcción pasiva y no se menciona explícitamente. En oposición, cuando el ejecutor es Hamás, como en el titular «Cerca de 40 bebés han sido asesinados por Hamás en el kibutz de Kfar Aza a 400 m de la frontera con Gaza», la construcción incluye el complemento agente que lo explicita.

Por otro lado, la palabra «terrorista» tiene en este medio una presencia alta, y se emplea habitualmente para nombrar a los milicianos de Hamás: donde otros medios nombran a Hamás como sujetos gramaticales, *El Español* utiliza continuamente en su lugar a «los terroristas de Hamás». Este recurso, a mi parecer, personaliza los crímenes de Hamás, que ya no los comete una «organización» sino los miembros específicos que forman parte de ella, pero, además, los deshumaniza, puesto que la carga moral de esta palabra indica al lector de forma explícita que debe posicionarse en su contra. También cubre numerosas noticias donde población israelí relata, en aquel primer ataque, «haber matado a terroristas», que resulta también una construcción muy cargada: un civil no tiene la capacidad de juzgar la imputabilidad de una persona, imponer la pena consecuente ni ejecutarla por su propia mano. Sin embargo, la construcción normaliza esta circunstancia, justificándola con el título de «terrorista». No pretendo con esto cuestionar las acciones de los civiles israelíes durante el 7 de octubre, que son fruto de un contexto de violencia y posible autodefensa, pero sí la naturalidad con la que el medio cubre estas noticias, al justificar dichas muertes e incluso tratar a sus ejecutores de héroes: «El sobrino del exfutbolista Benayoun mata a tres terroristas de Hamás», «Salvó a sus vecinos y mató a cinco terroristas». Son, definitivamente, construcciones connotadas, que definen un imaginario muy específico para sus lectores y no marcan únicamente una línea editorial, sino que transmiten una postura explícitamente

polarizada (con palabras como «terrorista» o «salvar»). No obstante, aunque este uso es residual en comparación, también es llamativo que *El Español* utiliza esta misma expresión para referirse al estado de Israel, parafraseando a IU Zamora: «IU Zamora apoya a Palestina frente al estado terrorista de Israel: No confundamos al agresor con el agredido». Pese al discurso indirecto, se trata de una expresión casi opuesta al relato mayoritario del medio; no he encontrado más usos similares a este, por lo que no se trata de un rasgo representativo del medio, pero su particularidad merece mención.

Finalmente, en esta misma línea también es destacable la asunción del discurso israelí, que no se reconoce como una de las partes del conflicto y, por tanto, parcial, sino como verdad objetiva y comprobable. Muchos de los casos en los que aparece la palabra «terrorista» en este medio es parafraseando al propio ejército israelí, pero sin presentarlo como tal: igual que ocurría con «militarizado», titulares como «Israel vuelve a asediar con francotiradores y tanques el hospital al-Shifa y detiene a 80 terroristas» repiten el discurso israelí sin cuestionarlo ni exigir fuentes que lo corroboren.

20 minutos

La cobertura del *20 minutos* se corresponde parcialmente con los hitos seleccionados de forma global, aunque presenta ciertas discrepancias. Comparte la importancia de todos los eventos, aunque destaca particularmente la cobertura de protestas globales que hemos elegido descartar en este análisis por referirse a la recepción del conflicto y no al conflicto por sí mismo. Así, el comienzo de las acampadas estudiantiles internacionales a mediados de abril, y el de la acampada madrileña el 7 de mayo tienen una presencia altísima en este medio.

En este periódico, aparecen ciertas expresiones de forma significativa respecto a los otros medios. La más llamativa, a mi parecer, es «país hebreo», que lidera la lista. El uso del adjetivo «hebreo» para referirse a Israel es interesante precisamente por su ambigüedad: la [RAE](#) describe tres posibles acepciones de este término, que recogen distintos matices de la comunidad a la que refiere: la referida a la población histórica que habitó el territorio de la «antigua región de Canáan», la referida a la observación de la práctica religiosa judía y la referida a la «lengua semítica occidental, próxima al cananeo, [...] que en la actualidad se habla en Israel». La tercera de estas acepciones no se refiere a una población, aunque una cuarta acepción recoge «perteneciente o relativo al hebreo [lengua]».

Utilizar la expresión «hebreo» para referirse al estado israelí implica asumir una asociación directa entre cualquiera de estas acepciones, históricas, e Israel. Israel es un estado moderno cuya lengua oficial es el hebreo, pero su relación con el pueblo bíblico israelita es ambigua y controvertida: la propaganda israelí defiende que son herederos de esta civilización para justificar su presencia en Oriente Medio y su ocupación del territorio palestino, pero este discurso se define precisamente como una herramienta de control y no como una verdad histórica ([Sand](#)). De la misma manera, su identificación como «estado *judío*» se cuestiona por su pretensión de homogeneizar a toda una comunidad amplísima (la judía) en un proyecto político (el sionista) como forma de legitimarlo, cuando una mayoría de la comunidad internacional judía rechaza precisamente el sionismo y las agresiones que el régimen sionista comete en su nombre. El libro de estilo de [El Salto](#) rechaza el uso de las palabras

«judío» y «hebreo» para referirse al estado israelí, bajo esta misma premisa:

La palabra «judío» no es sinónimo de «israelí», como tampoco lo es la palabra «hebreo». En *El Salto* preferimos la redundancia antes de identificar las prácticas de un gobierno y un Estado concreto con los millones de personas que practican el judaísmo o que se sienten enmarcados en la identidad judía en todo el mundo y que no concuerdan necesariamente con las políticas de apartheid y de exterminio del Estado israelí.

Por este motivo, es especialmente interesante que el diario *20 minutos* haga uso de esta expresión, que está connotada en favor del discurso mediático israelí. Las demás expresiones características de este medio relevantes responden a esta misma inquietud, aunque de forma más sutil: no existen estructuras gramaticales que favorezcan el discurso propalestino, que solo está presente al hablar de las acampadas universitarias, pero hay otras que también responden a la postura proisraelí, como la especial mención al dolor de los familiares de los rehenes o el continuo énfasis en el ataque al festival del 7 de octubre. También aparece la palabra «opresión», referida al sufrimiento palestino a manos de Israel, aunque esto es exclusivamente en estilo indirecto, al citar a personas que han hecho pública esta crítica, pero sin asumirla como discurso propio del medio.

El uso de la palabra «terrorista» es sesgado y se corresponde con el que hemos descrito en *El Español*. Permite, pues, discernir un posicionamiento proisraelí que asume el discurso simplista y demonizante sobre Hamás. Aunque exploraré más adelante, en el análisis de la cobertura del ataque de Hamás (3.4), la complejidad y riesgos de esta categorización, es interesante mencionar aquí cuáles son los medios que la asumen y cómo lo hacen.

También es llamativo que, al parafrasear a líderes mundiales de posiciones diferentes, este diario refleja posturas muy polarizadas, aunque es siempre a través del discurso indirecto y la única postura que parece asumir desde la voz redactora es la proisraelí. Así, hay noticias en las que, citando a Netanyahu, «responsabiliza a los terroristas bárbaros de Gaza del

ataque al hospital» y otras en las que, citando a Erdogan, expone que «Hamás no es una organización terrorista, sino luchadores por la liberación».

ABC

La cobertura del *ABC*, de nuevo, se corresponde mayoritariamente con la cobertura general que hemos identificado. Sin embargo, me parece especialmente llamativo que presenta una frecuencia de publicación muy diferente al resto en la primera mitad del mes de noviembre: el 22 de noviembre comenzó una tregua que duró hasta el 30 de noviembre y esta ventana temporal cobra bastante protagonismo en todos los medios de comunicación, pero *ABC*, además, también destaca el resto del mes de noviembre. Durante esas fechas, hubo numerosos eventos que podrían haber provocado esta cobertura, pero cuyo interés radica en que no parecen haberla provocado en otros medios: los ataques sobre el campo de refugiados de Jabalia (y posteriormente sobre el de Maghazi), el boicot organizado de los estibadores portuarios de Barcelona sobre barcos con armamento, las modificaciones de la ley antiterrorismo de Israel por parte del Knéset, el comunicado de la población palestina *queer*, los ataques sobre los hospitales Al-Quds y Al-Shifa... Mi única hipótesis al respecto se basa en la pérdida progresiva de interés en el conflicto: la producción de información de *ABC* es masiva

en comparación con la de otros medios, lo cual podría explicar que, durante los primeros meses del conflicto, su cobertura de eventos específicos menos significativos sea mayor que la de otros medios. No obstante, ese ritmo de publicación resulta insostenible en un tiempo tan extendido como en el que se está desarrollando el conflicto actual: *ABC* publicaba durante los primeros meses una media de más de 40 artículos diarios sobre Palestina. Todos los eventos cubiertos de forma significativa durante el mes de noviembre posiblemente tengan equivalentes en los meses posteriores que han recibido una cobertura menor: en vista de que la violencia parece mantenerse igual, se produce una normalización de esta que justifica la reducción de la cobertura. Así, *ABC* desde el principio visibilizó ciertos eventos de forma más exhaustiva que otros medios, pero esta cobertura se ha visto reducida progresivamente.

Por otro lado, el análisis léxico y sintáctico a través de SketchEngine también proporciona información interesante. Resulta especialmente llamativo que *ABC* destaca respecto a otros medios en su cobertura geográfica: la lista completa de palabras utilizadas de forma significativa por el *ABC* respecto al resto de medios está protagonizada por términos geográficos, en su mayoría del territorio palestino pero también de otros territorios que puedan haber tenido alguna relación con el desarrollo del conflicto: Saná, Rabat, Deir Balah, Túnez, Nusairat, Nur Shams, Tokio, Yakarta, Praga... En cuestión de expresiones multipalabras, domina la lista el reconocimiento de las «protestas en solidaridad con el pueblo palestino» y los nombres compuestos de los campos de refugiados de Gaza. De esta manera, contra mis expectativas que estereotipaban a este diario en un discurso más conservador y afín a la propaganda israelí como mostraba la revisión bibliográfica, parece que el léxico seleccionado y las estructuras más comunes reconocen el discurso propalestino o, al menos, su presencia significativa en el imaginario colectivo.

El discurso del *ABC* en torno a la palabra «terrorista», sin embargo, sí es cercano al de los dos medios expuestos previamente, aunque tiene ciertas diferencias llamativas. Es uno de los medios con mayor frecuencia de uso de esta palabra, lo cual ya es revelador, pero lo usa de forma minoritaria para referirse a los miembros concretos de Hamás, en

estructuras como «los terroristas de Hamás», tan comunes en los medios anteriores. Aquí, esa construcción aparece de forma residual, pero es mucho más común la designación colectiva y, sobre todo, la reflexión reiterada sobre miembros del gobierno español que asumen o no esta denominación para referirse a Hamás. Así, muchos de los artículos del *ABC* que incluyen la palabra «terrorista» lo hacen cuestionando que ciertos miembros del gobierno no reconozcan a Hamás como tal, o celebrando cuando otros sí lo hacen; de esta manera, aunque es un discurso que el propio *ABC* asume cuando refiere a noticias sobre Palestina, parece cobrar un nuevo protagonismo aquí como una especie de prueba a la que se enfrentan los políticos españoles para mostrar su posicionamiento respecto al conflicto. Así, *ABC* emplea el término «terrorista» de la misma forma en que lo hago yo en este trabajo, aunque desde una posición aparentemente opuesta: como un *litmus test* que permita identificar una postura ideológica y construir un juicio de valor sobre el posicionamiento del otro.

El Confidencial

La cobertura de *El Confidencial* se corresponde con los hitos seleccionados. El mes de octubre presenta sus cifras más elevadas, seguido con mucha diferencia por el mes de mayo, donde el conflicto palestino-israelí recupera su presencia en el medio debido a las

protestas estudiantiles españolas. Comparte la importancia del resto de hitos seleccionados, a excepción del ataque a la organización de ayuda humanitaria World Kitchen Center, que no parece despertar una cobertura especial, y destaca de forma relativa ciertos hitos que no habían aparecido previamente: a mediados de diciembre y febrero y a finales de enero. En diciembre podría tratarse de los ataques hutíes en el Mar Rojo, en enero la fecha coincide exactamente con la fecha en que la Corte Internacional de Justicia declaró que la demanda sudafricana contra Israel era plausible y, en febrero, el único evento destacable que encuentro cercano a estas fechas es el descubrimiento del cadáver de Hind Rajab. Este último me parece poco plausible y creo que es más probable que el pico se deba a otro evento que yo no había identificado previamente, ya que Hind Rajab no ha tenido especial relevancia en el resto de medios. De cualquier forma, como estos picos relativos apenas alcanzan las 5 noticias diarias, no parecen significativos.

El análisis de SketchEngine aplicado al corpus de *El Confidencial* no parece proporcionar apenas información específica. La expresión cuyo uso diferenciado más destaca en este medio respecto al resto de la muestra es «patata caliente», que se refiere a un problema complejo y de difícil resolución y, en consecuencia, al acto de evadir responsabilidades sobre este. La aparición distintiva de esta expresión posiblemente pueda atribuirse a un rasgo idiolectal concreto de uno de los redactores de *El Confidencial*. La única expresión que sí resulta interesante, a pesar de que no es especialmente frecuente (pero sí en comparación con otros medios), es la de «tierra prometida». De la misma manera que he desarrollado previamente con la expresión «país hebreo», emplear terminología religiosa que equipare el estado moderno de Israel con el pueblo bíblico es problemático, ya que resta importancia a las circunstancias concretas que llevaron a la formación del estado en 1948 y adopta como un dato objetivo del conflicto una denominación altamente sesgada, pues es el discurso específico israelí.

De las exploraciones generales ya desarrolladas, podemos destacar que *El Confidencial* utiliza el verbo «asesinar» para referirse de forma casi exclusiva a la violencia ejercida por

Hamás cuando las víctimas han sido de procedencia españolas; es decir, utiliza la expresión de mayor connotación violenta para designar las muertes que pueden resultar más cercanas al público español («la sevillana asesinada», «el vasco asesinado»), pero no para hablar especialmente de las víctimas israelíes en aquel mismo ataque. También lo emplea para hablar de los periodistas asesinados, lo cual es llamativo porque se trata de un grupo de víctimas palestino, con quienes no suele emplearse este verbo. De cualquier manera, se trata aquí de una construcción que parafrasea a RSF [reporteros sin fronteras], y los periodistas asesinados no son inherentemente palestinos (el titular completo es «RSF denuncia que Gaza concentra a casi un tercio de los 45 periodistas asesinados este 2023»). Su uso de la palabra «terrorista», a excepción de una referencia al «ataque terrorista» del 7 de octubre, es bastante reducido: parece rechazar esta terminología para conceptualizar a Hamás y la emplea únicamente para hablar de una posible amenaza terrorista en el territorio europeo. Finalmente, aunque esto se trata de un detalle mínimo en comparación, también es llamativo que otra de las palabras asociadas al adjetivo «palestino» es «causa»: frente al léxico bélico que caracteriza al adjetivo «israelí», una y otra vez las palabras que resignifican «palestino» tienen una connotación popular.

El Mundo

El gráfico de cobertura de *El Mundo* se corresponde con el del resto de los medios. Presenta también un pico relativo en el tercer día del conflicto, que posiblemente se corresponda con las declaraciones de Yoav Gallant que marcaron el asedio completo sobre la Franja de Gaza, y otro a finales de febrero que coincide con la inmolación de Aaron Bushnell frente a la embajada israelí en Washington DC.

El análisis de SketchEngine muestra, como en otros medios, una perspectiva nacional y regional, con un énfasis claro en las consecuencias económicas que el conflicto tendrá en las potencias occidentales (una de las palabras más destacadas en *El Mundo* es «desaceleración»). El resto de expresiones y palabras específicas de este periódico no resultan especialmente significativas; se trata más bien de construcciones concretas que se corresponden con otras similares en los otros medios. Es interesante, por otro lado, que este medio emplea el verbo «matar» de forma significativa como metáfora, en construcciones como «matar sueños» o «matar la solidaridad». Fuera de este uso, la presencia de este verbo se corresponde con el análisis inicial general.

Finalmente, la palabra «terrorista» aparece 9 veces en el corpus de *El Mundo*. Se em-

plea principalmente para referirse al ataque del 7 de octubre, y hay dos casos en los que se construye la frase «terroristas de Hamás», cuya connotación ya he desarrollado en los periódicos anteriores. Uno de estos casos cubre la misma noticia sobre Benayoun, con el mismo subtexto heroico, y el otro resulta un titular confuso, pues incluye una construcción altamente sesgada e incluso peyorativa que no parece encajar con el discurso presuntamente informativo del medio: «los terroristas de Hamás huyen como ratas». A excepción de estos usos, no obstante, *El Mundo* parece priorizar otras formas discursivas para referirse a los combatientes; incluye, incluso, un artículo citando a la *BBC* en su rechazo de la palabra «terrorista». Con todo esto, su uso de la palabra «terrorista» resulta a veces incluso contradictorio, puesto que sí la emplea de forma altamente connotada pero en muy pocas ocasiones, y reconoce por otro lado los motivos para evitarla. Parece presentar una cierta tendencia proisraelí en este caso, pero mínima en el contexto general de la muestra, ya que, de 1165 titulares que constituyen la muestra, solo 5 incluyen una evaluación concreta por parte del redactor que nombra a Hamás en estos términos.

El País

La cobertura de *El País* presenta ciertos picos relativos que difieren de los otros medios,

aunque la diferencia no es suficientemente grande como para ser significativa. Los dos picos más llamativos tienen lugar a finales del mes de octubre, cuando tuvo lugar el primer apagón completo de la Franja, y a mediados del mes de diciembre, donde el único evento destacable que encuentro es la publicación por parte del ejército israelí de imágenes humillantes de los presos palestinos. El resto de los hitos destacados en la cobertura de este medio se corresponde con el cómputo general de la muestra.

La mayoría de las construcciones destacadas que presenta *El País* respecto a otros medios ponen el foco en diferentes conflictos occidentales que se han visto influidos en cierta medida por la situación palestino-israelí. En oposición, expresiones que aparecen más en el resto de medios que en *El País* incluyen «Hizbulá» (que puede deberse a una transliteración diferente), «CIJ» (Corte Internacional de Justicia, que *El País* suele nombrar con otras expresiones como «Tribunal Internacional de Justicia») o «Yihad» (que connota el conflicto presente en términos religiosos, por lo que evitar su uso es significativo de un posicionamiento concreto). Finalmente, el uso de la palabra «terrorista» por parte de *El País* es el que más se corresponde, de los medios explorados hasta este punto, con la línea editorial marcada por la *BBC* o *El Salto*. Solo la emplea para referirse a los miembros de Hamás cuando cita de forma directa a personas que han utilizado esta expresión, marcándolo debidamente; ni siquiera se refiere a «ataques terroristas» para describir los ataques del 7 de octubre, e incluye una referencia a las normas editoriales de la *BBC*. Donde otros medios decían «los terroristas de Hamás» para describir los eventos del 7 de octubre, la expresión más frecuente en *El País* es, en su lugar, «las milicias de Gaza» (reconociendo así, a su vez, que fueron varios grupos, y no solo Hamás, los que ejecutaron la Operación Inundación Al-Aqsa). Sí emplea la palabra «terrorista» para hablar del «riesgo de amenaza terrorista» en Europa, aunque esta expresión aparece así en casi todos los medios y son las propias palabras de la Comisaria Europea de Interior. Parafraseando a Lula, también asocia el término «terrorista» al estado de Israel. En su manual de estilo, *El País* no reniega directamente del término como sí hacen otros medios, y lo emplea para hablar de otros grupos, pero parece evitarlo

en el contexto palestino: aunque no menciona específicamente el caso de Hamás, sí define el término «fedayín», relativamente cercano, y lo hace como «guerrilleros palestinos» ([El País](#)), sin la expresión connotada de «terrorista». «Terrorismo» presenta resultados similares: asociados mayoritariamente a Hamás al parafrasear, pero nunca desde el propio discurso del medio. Por este motivo, podemos concluir que *El País* parece ser el medio de los explorados hasta el momento que más se distancia del discurso israelí y que, sin caer en un discurso prohamás, más se acerca en oposición a un discurso propalestino.

Huffington Post

La cobertura de *Huffington Post* se corresponde a la perfección con los hitos seleccionados del corpus general. Incluye también un pico alrededor del 22 de mayo, con una cobertura ligeramente mayor incluso que el ataque sobre Rafah. En esta fecha la Corte Internacional de Justicia expidió órdenes de arresto para Netanyahu, Yoav Gallant, Yahya Sinwar, Mohammed Al-Masri e Ismail Haniyeh (estos tres últimos miembros de Hamás).

Aunque las palabras más características de *Huffington Post* no presentan una diferencia de uso enorme respecto a otros medios, son palabras muy connotadas que en su contexto muestran un cuadro simbólico del conflicto muy diferente al de los medios anteriores,

con un enfoque particularmente propalestino. Aparecen palabras como «segregación» o «supremacistas» para describir las circunstancias vitales de la población palestina en todo el territorio, sin limitar así el conflicto a la Franja de Gaza ni a los meses desde el 7 de octubre: contextualiza la violencia de los últimos meses en la geopolítica del territorio de las últimas décadas, reconociendo la violencia sistemática que ejerce el estado de Israel desde su fundación sobre Gaza pero también sobre Cisjordania (con titulares como «Cisjordania: los mapas de la violencia y segregación que sufren los palestinos», «La UE aprueba sus primeras sanciones contra colonos israelíes y grupos supremacistas por la violencia en Cisjordania»).

Del análisis general, su uso de las tres palabras referidas a la muerte es llamativo: no emplea la palabra «asesinar», y se refiere a las muertes de forma alterna con los otros dos verbos. El uso de «morir» se mantiene bastante cercano al uso general que habíamos descrito, aunque también incluye de forma significativa a las víctimas israelíes e incluso los rehenes, donde el análisis general solía priorizar este verbo para describir las muertes de los palestinos y, con ello, reducir la agencia del ejecutor (que también ocurre con frecuencia en este medio, pero ya no de forma exclusiva). En último lugar, el uso del verbo «matar» también cambia de forma muy reveladora: sigue empleándose solo para referirse a la violencia perpetuada por Israel, pero la estructura gramatical en la que se conjuga es diferente, y construye un marco simbólico que responsabiliza mucho más a Israel de sus crímenes que los medios anteriores. La mayoría de medios conjugaban el verbo «matar» con «bombardeo» o «ataque», mientras que en *Huffington Post* el sujeto de este verbo es casi exclusivamente «Israel».

Finalmente, su uso de la palabra «terrorista» es mayoritariamente a través del discurso indirecto; la única instancia en la que podría parecer que la propia voz redactora lo afirma es el titular «Hamás, uno de los 21 grupos terroristas reconocidos por la Unión Europea», que cita en realidad a la Unión Europea al designar así a Hamás.

De esta manera, este periódico proporciona suficiente información sobre su posicionamiento propalestino a través de su uso de la palabra «terrorismo» y la selección léxica y construcción sintáctica ya exploradas. Es, junto con *El País*, el único medio que de momento

parece expresar una voz propalestina, y lo hace de forma más clara y explícita que este.

La Razón

No hay apenas nada destacable en el gráfico de frecuencia de *La Razón* con respecto a los hitos generales seleccionados. No presenta ninguna cobertura especial a principios del mes de abril, por lo que no ha destacado en su reportaje del conflicto el ataque a la organización de ayuda humanitaria World Kitchen Center, que era uno de los hitos con más representación en el corpus general. También muestra el mismo hito relativo que presentaba *Huffington Post* alrededor del 20 de mayo, cuando la CIJ expidió la orden de arresto. El resto de datos no son significativos.

El léxico diferencial de *La Razón* con respecto a los demás medios también es muy esclarecedor. Domina la lista la palabra «imaginario», que aparece un par de veces en el titular «reconocido el Estado palestino imaginario», artículo de opinión del director del periódico que, como tal, ya insinúa la línea ideológica del medio. Aunque en esta exploración solo analice los titulares de las noticias, el contenido completo a veces es necesario para entender la línea que marca el titular. En este caso, el contenido es un vídeo de opinión fechado a 28 de mayo donde el director cuestiona el reconocimiento del estado palestino en

base a su artificiosidad (ya que nunca ha sido un Estado de hecho) y define el conflicto en los siguientes términos: «[Israel] ha reaccionado con gran contundencia ante la brutalidad sufrida por sus ciudadanos en los atentados de Hamás.» Las palabras subrayadas describen la violencia ejercida por cada una de las partes: la israelí, que cifraba sus víctimas en esta fecha en mínimo 36096, se describe como *contundente*; la de Hamás, con 1139 víctimas desde el 7 de octubre, se describe como *brutal*. La descripción de la violencia es asimétrica de forma inversamente proporcional a la diferencia de la propia violencia ejercida. Con esto, ya podemos identificar una marca ideológica concreta, proisraelí y no solo antihamás, sino también antipalestina (pues relativiza la violencia ejercida contra toda la población palestina). Además, otras de las palabras que aparecen significativamente en esta lista son «talibán» o «fanático», que construyen, de nuevo, un marco simbólico que pretende asociar a Hamás con otros grupos de sobra conocidos y connotados en el imaginario popular.

El uso de este medio de la palabra «terrorista» es más cercano al uso que había hecho de ella *El Español*: la emplea con frecuencia, para referirse al ataque, al grupo y a los miembros que lo constituyen. También refiere el acto de Benayoun con esta palabra y de forma heroica, y cita el rechazo de la *BBC* a emplearla contraponiéndolo con los hechos del 7 de octubre: «La *BBC* se niega a tratar como terroristas a los miembros de Hamás que mataron a 1300 personas en Israel». El uso del verbo «negarse» y la especificación de los hechos que les otorgarían el título de «terroristas» pretende cuestionar la decisión de la *BBC*, definiéndola en un marco concreto que ignora activamente el contexto que proporciona la *BBC* para explicar su elección. Así, *La Razón* desarrolla, de forma indirecta, un juicio de valor tanto sobre Hamás como sobre sus compañeros de profesión.

La Vanguardia

En general, las cifras de *La Vanguardia* se corresponden de forma proporcional con las del resto de medios, aunque es destacable que presenta una cobertura desmedida en comparación con ellos: en la semana del 7 de octubre publicó más de 100 artículos sobre el tema; durante la invasión de Rafah (y el reconocimiento del Estado palestino por parte de Pedro Sánchez), superó los 140. No obstante, de forma proporcional a la cantidad de artículos publicados, las fechas más relevantes para *La Vanguardia* se corresponden con las del corpus general (y es posible que, en vista del tamaño de esta muestra, haya influido de forma significativa en los valores generales).

Como las cifras de cobertura más altas se encuentran en *La Vanguardia* a comienzos de mayo, cuando llegan las primeras acampadas estudiantiles al territorio español, muchas de las palabras que aparecen más en este periódico se corresponden con las siglas de algunas de estas universidades: UIB (Universidad de les Illes Balears), UR (Universidad de La Rioja), UJA (Universidad de Jaén), UGR (Universidad de Granada)... Así, no solo *La Vanguardia* tiene una perspectiva nacional, sino con una restricción circunstancial muy concreta: su discurso general estará muy mediado por su discurso durante el último mes de la muestra.

El verbo «matar» se conjuga de forma equitativa tanto con «Hamás» como con «fuerzas israelíes», frente a la prioridad del primero en la utilización de este verbo. Sí que es cierto, no obstante, que el verbo «morir» sigue refiriéndose aquí con diferencia a las víctimas palestinas, y el verbo «asesinar» sigue empleándose exclusivamente en el contexto del 7 de octubre. Por otro lado, «israelí» y «palestino» se contextualizan de forma general como habíamos descrito previamente («israelí» en términos bélicos y «palestino» en términos populares), pero aparece en los primeros una palabra que no estaba presente en los anteriores y que refleja de nuevo el foco discursivo de *La Vanguardia*: «institución». Esta palabra aparece siempre en el contexto de las acampadas estudiantiles, ya sea al definir las exigencias de los estudiantes o al celebrar los logros de sus protestas, que siempre incluyen la ruptura de relaciones con las instituciones académicas israelíes con las que las unidades tienen convenios establecidos.

Finalmente, presenta un uso muy amplio de la palabra «terrorista», justificado parcialmente por el tamaño de la muestra. En su mayoría, las referencias parafrasean expresiones que acusan a Hamás de grupo terrorista, pero también existen varios titulares que asumen este discurso como propio. Me resulta especialmente interesante el contraste entre dos titulares, muy cercanos en la muestra, que se refieren a los milicianos de Hamás como terroristas pero con un matiz diferencial muy representativo: «Israel ataca por cuarta vez el hospital Al Shifa por refugiar terroristas», frente a «Un centenar de personas en el hospital Naser acusadas de actividad terrorista». La diferencia entre emplear esta palabra para designar las acciones concretas (*actividad terrorista*) o para designar a los individuos de forma general ya es muy interesante, pero me gustaría centrarme más bien en la palabra «acusadas», presente solo en el segundo titular. La relación de unas u otras personas con Hamás (asumiendo el discurso que identifica a Hamás como grupo terrorista) no está contextualmente justificada, ya que se trata de personas alojadas en un hospital. En todo momento Israel ha explicado sus incursiones en los hospitales en estos términos, pero no ha sido capaz de proporcionar fuentes que lo corroboren: donde el primer titular asume esta acusación como verdadera y

adopta incuestionablemente el discurso israelí, el segundo lo parafrasea de forma indirecta, ofreciendo un margen de duda al reconocerlo como una acusación de una parte parcial. El uso de ambas estructuras en el mismo medio resulta confuso y podría explicarse, a lo mejor, por redactores diferentes dentro del mismo medio que, sin tener una línea editorial marcada por parte de la institución, dejan entrever su propio posicionamiento o toman decisiones periodísticas diferentes. También se menciona aquí la decisión de la *BBC*, en una construcción que no asume el discurso pero tampoco lo critica con la severidad con la que lo hacía *La Razón*: «Críticas a la *BBC* por usar el término militantes y no terroristas en referencia a Hamás».

Con todo esto, resulta más complejo dilucidar el posicionamiento general de *La Vanguardia*: su prioridad del discurso estudiantil, inherentemente propalestino, podría llevarnos a confluir su propia postura con la de los eventos que trata, pero su uso de la palabra «terrorista» presenta una tendencia más proisraelí. Por tanto, es, a mi parecer, un medio bastante equidistante, que en noticias concretas tiende hacia una u otra postura pero suele mantenerse en una posición imparcial.

OkDiario

La cobertura de *OkDiario* presenta un pico que no aparece en ningún otro medio, o al menos no de forma tan representativa: alrededor del 13 de abril, poco antes del comienzo de las acampadas estudiantiles internacionales. Esta fecha se corresponde con el ataque de Irán a Israel. Este pico es mayor que cualquier otro pico en *OkDiario*, a excepción de los dos del mes de octubre (Operación Inundación Al-Aqsa y el ataque sobre el hospital Al-Ahli). El resto de los eventos destacados aparecen también en la gráfica de *OkDiario*, aunque con unas cifras mucho menores que este hito concreto.

Una de las expresiones más comunes en este medio es «ala comunista del gobierno», que se refiere al grupo de la coalición de gobierno que ha defendido públicamente a Palestina y ha criticado las acciones del Estado israelí. A veces esta expresión aparece acompañada del adjetivo «prohamás», que es suficiente para identificar el discurso de *OkDiario*. Estos dos términos («prohamás» y «comunista») se emplean para deslegitimar el discurso propalestino y construir para los lectores una asociación cognitiva entre estas palabras, con una connotación muy negativa, y la defensa del pueblo palestino. También aparecen de forma significativa ciertos verbos con una implicación negativa evidente: «jalear», cuyo subtexto de animalización dota de un tinte agresivo al apoyo propalestino descrito, y acompañado de un contexto que garantiza la percepción negativa de este («jalear a Hamás» o «jalear a la primera terrorista palestina que...»), o «desplante» para referir al desacuerdo entre España e Israel y a las medidas políticas o materiales que la primera ha introducido en detrimento del segundo. Hay muchas otras palabras que podrían parecer bastante inofensivas, pero que, en su contexto, construyen un imaginario en esta misma línea: la palabra «asilo» aparece en un titular ominoso que previene del posible aumento en la inmigración palestina como consecuencia del apoyo del gobierno, o la palabra «aquelarre» para demonizar a las feministas que, junto a Irene Montero, se posicionan a favor de Palestina.

El verbo «matar» no aparece apenas en este diario, y, tras revisar personalmente los titulares, no parece que existan construcciones alternativas para nombrar a las víctimas palestinas de los ataques israelíes: su discurso se centra especialmente en el territorio nacional

y en las consecuencias que el conflicto tiene en España y, con ello, no menciona siquiera a las víctimas de los bombardeos (sí menciona, no obstante, a las víctimas de los ataques de Hamás). La palabra «bombardeo» solo aparece para referir a los ataques de Hamás o de Irán; en un único titular se emplea para informar sobre el ataque sobre World Kitchen Center (aunque sin especificar el origen del bombardeo) y, en otro, aparece para negar la autoría de Israel sobre el bombardeo de un hospital gazatí. No hay ninguna otra construcción que reconozca las agresiones generales ejecutadas por Israel. La violencia de Israel en casos concretos en los que mata a miembros específicos de Hamás, o a sus familiares, aparece en el corpus con el verbo «matar», que no se conjuga con «Hamás»; no obstante, solo se identifica como matanza por parte de Israel este tipo de circunstancias («Israel mata a cinco miembros de la guardia revolucionaria iraní/al número tres de Hamás...») y no se reconocen las agresiones sobre hospitales, edificios civiles ni campos de refugiados. El verbo «asesinar», finalmente, es el que se emplea para exponer la violencia ejercida por Hamás. Por otro lado, las palabras asociadas con «israelí» y «palestino» también proporcionan información singular: con la primera, además de los términos ya desarrollados, aparecen palabras como «joven» y «adolescente», que infantilizan la identidad a la que se asocian; con la segunda, aparecen «terrorista» e «islamista».

Finalmente, pese a ser una muestra relativamente pequeña en comparación con otros medios, *OkDiario* presenta la frecuencia más alta de la palabra «terrorista». Aparece en todos los contextos descritos previamente (para referirse a los ataques del 7 de octubre, a los miembros de Hamás, a una posible amenaza sobre Europa) pero también para denostar todo apoyo propalestino, asociando a cualquier persona que defienda al pueblo palestino con el apoyo al terrorismo: «Sánchez no habla con Israel mientras se reúne con los amigos de los terroristas» (en referencia a la reunión de Sánchez con Mahmud Abás, presidente palestino perteneciente a la Organización para la Liberación de Palestina —OLP—, que lleva años en conflicto con Hamás; [Khalidi](#)), «la manifestación de un grupo terrorista prohamás»... Con todo esto, el discurso de *OkDiario* se muestra explícitamente proisraelí, aunque no parece

construirse únicamente en repetición de la postura del Gobierno israelí sino en oposición a la postura del Gobierno español (que ha sido, en cierta medida, propalestino). También consta mencionar que se trata de un medio poco informativo, puesto que su cobertura está plagada de evaluaciones subjetivas, chascarrillos e insultos, sobre todo a Sánchez y sus asociados (con titulares como «Conflicto Israel-Hamás para torpes y para Ione Belarra» o construcciones como la mencionada previamente que define una supuesta amistad entre Sánchez y Hamás).

Conclusiones generales del análisis por línea editorial

Finalmente, aquí se encuentra un resumen general del posicionamiento discursivo que asume cada uno de los medios explorados. Consta destacar que aquellos que pertenecen a la categoría «postura equidistante» no son necesariamente neutrales, sino que incluyen en su mayoría titulares que responden a uno u otro posicionamiento, sin una predisposición clara hacia uno de ellos. En los dos extremos del espectro ideológico se encuentran *Huffington Post* y *OkDiario*, que presentan el discurso más parcial en favor de Palestina y de Israel respectivamente.

Postura propalestina	Postura equidistante	Postura proisraelí
<i>Huffington Post</i> <i>El País</i>	<i>El Mundo</i> <i>La Vanguardia</i> <i>El Confidencial</i>	<i>OkDiario</i> <i>La Razón</i> <i>El Español</i> <i>ABC</i> <i>20 minutos</i>

Por otro lado, aquí aparece un resumen de la frecuencia de uso de los términos definidos como marcos de sentido. Como cada medio tiene una frecuencia de cobertura diferente (desde 769 artículos totales en *OkDiario* hasta 5183 en *ABC*), la frecuencia de aparición de estas palabras en la tabla es relativa y se corresponde con su uso medio por cada 100 titulares. Los medios de comunicación están ordenados por frecuencia relativa de uso de la palabra «terrorista» y derivados, de menor a mayor. Además, en la columna adyacente a cada medio aparece el posicionamiento que hemos identificado en sus titulares, donde P se

refiere al propalestino, I al proisraelí y el guion marca aquellos que no parecen tener un posicionamiento explícito.

Medio y posicionamiento	Morir	Matar	Asesinar	Terrorista + terrorismo
<i>Huffington Post</i> P	2,56	1,61	0,09	0,38 + 0,47 (0,85)
<i>El País</i> P	1,58	1,52	0,24	0,24 + 0,67 (0,91)
<i>El Mundo</i> -	2,55	1,79	1,19	0,60 + 0,34 (0,94)
<i>El Confidencial</i> -	3,67	1,10	1,10	0,73 + 0,37 (1,10)
<i>ABC</i> I	3,36	1,58	0,83	0,85 + 0,50 (1,35)
<i>El Español</i> I	2,69	2,57	0,90	1,03 + 0,83 (1,86)
<i>La Vanguardia</i> -	1,31	0,83	0,51	1,25 + 0,83 (2,08)
<i>20 minutos</i> I	3,21	2,78	0,99	1,42 + 0,74 (2,16)
<i>La Razón</i> I	2,12	2,18	0,86	1,65 + 0,53 (2,18)
<i>OkDiario</i> I	1,95	2,34	1,56	4,81 + 1,95 (6,76)
General	2,52	1,70	0,76	1,08 + 0,67 (1,75)

Los datos presentes en esta tabla nos permiten resumir relativamente los resultados obtenidos en la exploración de los medios. Como podemos ver, la frecuencia de uso de la palabra «terrorista» se corresponde en gran medida con la línea editorial propalestina o proisraelí: a mayor uso del término, más afinidad aparente con el discurso israelí. La única excepción de esto es *La Vanguardia* que, pese a tener un discurso en cierta medida equidistante, presenta un uso de la palabra más coherente con el posicionamiento proisraelí. Una posible explicación de esto sería que los resultados presentes en esta tabla son cuantitativos e ignoran la exploración cualitativa que he desarrollado previamente: aunque la frecuencia de uso es esclarecedora, el contexto de uso también determina el posicionamiento. De esta manera, un uso extendido de esta palabra desde el discurso indirecto puede mantener una postura relativamente equidistante.

3.3. Análisis de los hitos

El análisis previo sobre el discurso de cada medio permite identificar la línea ideológica general de los diarios seleccionados, pero ignora los cambios que puedan haber tenido lugar en su discurso a lo largo de todo el conflicto que, en la muestra elegida, incluye 9 meses.

Mi sensación como consumidora de los medios de comunicación en este tiempo es que el relato general ha transicionado de una defensa incuestionable de Israel el 7 de octubre a un discurso mucho más crítico a medida que su brutalidad se ha multiplicado, donde el punto álgido fue el ataque sobre Rafah. Así, del primer al último hito seleccionado, hipotetizo un cambio lingüístico que espero sea cuantificable a través de los datos de la exploración. Este cambio debería mostrarse en el discurso específico de cada hito y en el que se encuentra entre ellos, pues, por ejemplo, el bombardeo sobre el hospital Al Ahli podría haber cambiado la expresión mediática posterior respecto al discurso previo, al desplazarse Israel del rol de víctima al de ejecutor.

El análisis general de qué ha podido llevar a una cobertura destacada de estos hitos lo he desarrollado ya en la presentación de la investigación, por lo que aquí profundizaré en los recursos empleados para construir el relato en cada uno de ellos, de forma similar a la sección anterior: a través de SketchEngine, que me permitirá identificar frecuencia de palabras y de expresiones con las que definir marcos de sentido, y la estructura sintáctica. Aunque realizaré la exploración en términos generales, tendré en cuenta las diferencias ideológicas de cada medio y, de considerarlo oportuno, incidiré en las diferencias presentes entre los medios, en particular aquellos de línea editorial opuesta (*El País* y *Huffington Post* como propalestinos, *La Razón* y *OkDiario* como proisraelíes).

3.3.1. Ataques del 7 de octubre (muestra: 7-10 octubre)

La exploración sobre los ataques del 7 de octubre incluirá las noticias de todos los medios entre el 7 y el 10 de octubre, porque en los días siguientes siguieron publicándose noticias sobre este evento, al encontrarse más víctimas mortales y comenzar con ello a definirse el discurso general.

El 7 de octubre grupos armados palestinos, principalmente Hamás y la Yihad Islámica Palestina, desarrollaron la Operación Inundación Al Aqsa, que consistió en un ataque organizado en varios frentes: lanzamiento de cohetes desde Gaza contra Israel e incursiones

en los kibutz del sur de Israel, más cercanos a Gaza, que dejaron 1139 víctimas mortales (originalmente el número era mayor, pero se ha revisado en los meses posteriores) y 260 rehenes. El ataque más destacado sobre los kibutz en los medios ha sido el de Reim, pues se celebraba un festival de música cerca de este donde los milicianos mataron a 364 personas. En un documento llamado *Our Narrative* («Nuestra narrativa») ([Hamás](#)) y publicado el 21 de enero, Hamás explicó la motivación de su ataque en términos históricos, refiriendo a los más de 100 años de ocupación colonial sufridos primero a manos del Imperio Británico y después del Estado de Israel. En particular, explora la situación palestina previa al ataque, que incluía los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, los más de 7000 presos palestinos en cárceles israelíes, las condiciones de pobreza de los refugiados palestinos en todo el mundo y el bloqueo sobre Gaza, entre otros. Este análisis histórico y contextual, no obstante, no formó parte de la cobertura inicial del conflicto.

En la muestra seleccionada del ataque del 7 de octubre, no se menciona Cisjordania y el bloqueo solo aparece de forma circunstancial, en particular refiriendo a las promesas de Yoav Gallant de imponer un bloqueo completo en la Franja y omitiendo el asedio al que Gaza ya estaba sometida previamente. Tienen un cierto protagonismo las palabras «terrorista» y «asesino», sobre todo en el contexto sintáctico de «Hamás». Otras palabras destacadas son «matanza», «masacre», «barbarie» o «cacería». Todas ellas acompañan de forma significativa a la palabra «víctima» y contribuyen a su construcción de significado: «masacre» se define como «matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida» ([RAE](#)). El uso de la palabra «cacería» animaliza el evento y resignifica a Hamás en términos más violentos, pues lo define, en cierta medida, como cazador de los civiles víctimas del ataque. Todo esto construye un marco de significado concreto sobre este primer ataque, donde Hamás se define como un grupo terrorista cruel e incluso deshumanizado y se enfatiza el carácter inocente de las víctimas israelíes. Muchos de los artículos incluyen testimonios de los supervivientes de los ataques o sus familiares, lo cual contribuye a construir el relato mediático según su discurso. Es destacable, no obstante,

que dos de estas palabras más connotadas («barbarie» y «cacería») solo aparecen en uno de los periódicos (*El Español*).

Por otro lado, los medios con una mayor tendencia propalestina difieren ligeramente de este análisis y, aunque cubren los ataques de forma similar e ilustran a los miembros de Hamás en los términos violentos descritos previamente, incluyen también artículos que pretenden contextualizar la violencia en un recorrido histórico de la geopolítica del territorio (*El País*: «Qué es Hamás y quién está detrás de esta milicia palestina»; *Huffington Post*: «El origen del conflicto entre Israel y Palestina: 75 años del Estado de Israel»).

Por este motivo, el uso de estos términos, aunque aparezca en el corpus general de este hito, también podría dividirse por medio de comunicación. Así, los términos destacados aparecen en los siguientes medios:

Medio y posicionamiento	Terrorista	Matanza	Masacre	Barbarie	Cacería
<i>Huffington Post</i> P	3,49	-	-	-	-
<i>El País</i> P	3,13	-	x	-	-
<i>El Mundo</i> -	4,00	x	x	-	-
<i>El Confidencial</i> -	2,13	-	x	-	-
<i>ABC</i> I	7,74	x	-	-	-
<i>El Español</i> I	5,22	x	x	x	x
<i>La Vanguardia</i> -	10,36	-	x	-	-
<i>20 minutos</i> I	10,00	-	x	-	-
<i>La Razón</i> I	12,06	x	x	-	-
<i>OkDiario</i> I	10,47	x	x	-	-

He marcado en la tabla la frecuencia relativa de la palabra «terrorista» en cada medio en la ventana temporal seleccionada porque los resultados eran suficientemente variados como para merecer mención; además, el orden de los medios se corresponde con el orden de frecuencia relativa de la palabra «terrorista» en el corpus completo, de forma que puede compararse la frecuencia de uso en este primer evento con la muestra general. Las demás palabras, no obstante, aparecen una o dos veces como mucho en cada uno de los medios, por lo que no resulta especialmente relevante su frecuencia relativa y he considerado que comprobar si aparecen o no es suficiente.

Por otro lado, uno de los relatos protagonistas en la cobertura de los ataques del 7 de octubre es la noticia —ya desmentida ([«Despite Refutations from Israeli Military...»](#))— que acusó a Hamás de decapitar a 40 bebés durante la masacre; a veces, como hace el *ABC*, comparándolo con el Holocausto nazi. Resulta especialmente relevante en este análisis por la difusión que consiguió un bulo sin fuentes, y por la manera en la que el discurso construye, una vez más, la imagen de víctima israelí, al comparar los ataques con el Holocausto. Esta comparativa resignifica el conflicto actual como una guerra ideológica donde la población israelí —entendida como heredera de la población judía víctima del Holocausto— se ve sometida a una opresión y violencia sin precedentes por motivos religiosos. Al establecer un paralelismo entre Israel y la religión judía y, por tanto, entender los ataques de Hamás como una continuación del Holocausto, se resignifica la respuesta de Israel, que ya no se define como una potencia militar desarrollando una operación en un contexto bélico, sino como una revuelta de la población judía contra sus opresores y exterminadores, como lo fue durante la Segunda Guerra Mundial el levantamiento del gueto de Varsovia.

Además, la referencia a los «bebés decapitados» (o variaciones) es también alarmante debido a su falsedad: hasta Joe Biden, presidente de EEUU, se hizo eco de esta noticia. Pese a la ausencia de fuentes que pudieran demostrarla y la refutación pública de su veracidad por parte del propio ejército israelí el 10 de octubre, fueron muchísimos los medios de comunicación que la incluyeron: de los contemplados en este trabajo, 6 de ellos cubrieron esta noticia (*20 minutos*, *ABC*, *El Español*, *El Mundo*, *La Razón* y *OkDiario*). Las menciones totales a este evento en el corpus completo suman 19 titulares, con una media de alrededor de 3 titulares por medio; sin embargo, solo aparece 7 veces en el corpus delimitado temporalmente hasta el 10 de octubre. Esto significa que 12 de las referencias a este crimen en los medios nacionales tuvieron lugar incluso después de que el propio ejército israelí lo desmintiera.

Con todo esto, en definitiva, podemos identificar unos patrones discursivos en la cobertura de los ataques del 7 de octubre, que han construido una imagen polarizada del conflicto

y que aún ahora, 10 meses después, arrastramos en el imaginario colectivo. Este relato se muestra más afín o predispuesto al israelí y parece construir en extremos simbólicos la figura de la víctima israelí y la del terrorista palestino. A pesar de que este discurso ha evolucionado a lo largo de estos meses, como veremos en los próximos hitos, la herencia discursiva de esta construcción está patente en la cobertura general de todo el conflicto, desde construcciones tan explícitas como la etiqueta «terrorista» hasta matices tan aparentemente nimios como resaltar el número de mujeres y niños asesinados en cada bombardeo israelí².

3.3.2. Bombardeo del hospital al-Ahli (muestra: 17-18 octubre)

El 17 de octubre de 2024, un ataque sobre el hospital al-Ahli en Gaza, donde se alojaban palestinos refugiados que habían huido de sus casas por los ataques israelíes, dejó cientos de muertos. Aunque las cifras exactas varían según las fuentes, la estimación que más se repite calcula alrededor de 500 muertos. En un inicio se acusó a Israel del ataque, pero las Fuerzas de Defensa Israelíes negaron toda responsabilidad y acusaron a la Yihad Islámica Palestina; si bien varias exploraciones han refutado las pruebas israelíes, no existe aún una conclusión definitiva sobre el origen del ataque.

Para explorar la cobertura del bombardeo, he extraído la muestra de las noticias del 17 y 18 de octubre. El ataque tuvo lugar la tarde del 17, así que una comprobación manual me ha permitido comprobar que el 18 también apareció en los informativos. Los días siguientes no volvieron a incluir de forma significativa mención a este evento.

Las construcciones gramaticales con las que los medios de comunicación exponen lo ocurrido son bastante variadas y, aunque algunos emplean palabras descriptivas y en cierta medida neutrales (como «ataque» o «bombardeo»), aparecen también otras que expresan un posicionamiento concreto. Encontramos aquí inclinación discursiva en ambas direcciones:

²El énfasis continuo en dividir las cifras de muertos para especificar el número de mujeres y niños deja siempre un vacío lingüístico, los hombres asesinados, que autoras como [Mikdashi](#) atribuyen a una motivación racista: la presunción de culpabilidad y terrorismo del hombre árabe. *El Salto* también lo destaca en su libro de estilo, donde indica que esta expresión «sugiere que la muerte de varones adultos es menos terrible y contribuye a afianzar la idea de que todo hombre palestino es un terrorista en potencia y por tanto su muerte está más que justificada».

las palabras «matanza» o «masacre» son expresiones polarizadas que, como ocurría en la cobertura del 7 de octubre, construyen una imagen concreta que enfatiza la humanidad de las víctimas (en este caso, población palestina refugiada en el hospital) y la gravedad de la agresión, mientras que otras como «explosión» se acogen al discurso contrario, diluyendo la responsabilidad del ataque. El uso de unas u otras palabras se distribuye de la siguiente manera:

Medio y posicionamiento		Ataque	Bombardeo	Matanza	Masacre	Explosión
<i>Huffington Post</i>	P	3	2	-	-	1
<i>El País</i>	P	2	3	4	1	-
<i>El Mundo</i>	-	3	-	1	-	1
<i>El Confidencial</i>	-	1	1	-	-	1
<i>ABC</i>	I	9	4	2	-	-
<i>El Español</i>	I	2	1	-	1	1
<i>La Vanguardia</i>	-	3	3	-	4	1
<i>20 minutos</i>	I	7	7	1	3	-
<i>La Razón</i>	I	-	-	1	1	-
<i>OkDiario</i>	I	2	1	-	-	-
Total		34	22	9	10	5

Como podemos ver, la distribución no se corresponde con la división ideológica que hemos identificado en el corpus: si «matanza» y «masacre» podrían parecer palabras de marcada línea propalestina en este contexto, podríamos hipotetizar un mayor uso de ellas por parte de los medios identificados como tal (*Huffington Post* y *El País*), que, sin embargo, no aparece. Una mayor exploración más allá del uso específico de estas palabras nos demuestra que otra de estas interpretaciones ha sido errada: el uso de «matanza» o «masacre» enfatiza la victimización de la población palestina que sufrió el ataque y la gravedad de la agresión, como he planteado, pero no lo hace desde la crítica a Israel.

Aunque en su cobertura inicial del ataque varios medios reconocen la autoría israelí (generalmente con la expresión «bombardeo israelí en un hospital en Gaza»; *El País*, *El Confidencial*, *Huffington Post* y *El Español*), la mayoría después la cuestionan tras las afirmaciones israelíes y de Biden que acusaban a Hamás o a la Yihad Islámica del ataque (todos a excepción de *La Vanguardia*). *La Vanguardia* parece no asumir la autoría de ninguno

de los dos bandos sobre el ataque y, aunque emplea con frecuencia el término cargado «masacre», lo menciona en todo momento de forma pasiva, sin atribuir ninguna agencia. De la misma manera, hay algunos medios que insinúan la autoría de Hamás sobre el ataque: *El Confidencial* incluye el titular «Guerra entre Israel y Gaza, en directo: última hora tras el ataque de Hamás en un hospital y del conflicto con Palestina», *OkDiario* dice «Todos los vídeos y audios de Hamás que demostrarían que Israel no atacó el hospital de Gaza», *El Mundo* indica que «El análisis de fuentes abiertas apunta a un cohete de Hamas como causante de la explosión en el hospital de Gaza». Ninguno de los medios explorados concluye en sus titulares que la responsabilidad del bombardeo sobre el hospital fuera israelí; es posible que profundicen en ello en el contenido de las noticias, pero no proporcionan esta información de forma directa.

Como en los días posteriores a los seleccionados en esta muestra no vuelve a mencionarse este ataque, la conclusión que podemos extraer de esta cobertura es que existe un acuerdo general sobre la gravedad de la agresión (con el uso extendido de las palabras «matanza» y «masacre»), pero no sobre su autoría. Pese a que Israel se ha ceñido a su acusación de la Yihad Islámica, fuentes externas han desmentido sus acusaciones y, sin poder probar realmente la responsabilidad israelí sobre el ataque, han desmentido las pruebas con las que Israel se justificaba («Israeli Disinformation: Al-Ahli Hospital»). De esta manera, el discurso mediático se mantiene ambiguo y no establece juicios sobre ninguna de las partes, exponiendo el ataque sobre el hospital en términos generales que no responsabilizan a nadie de lo ocurrido.

3.3.3. Tregua e intercambio de prisioneros (muestra: 24-30 noviembre)

Para explorar la cobertura de la tregua que tuvo lugar a finales de noviembre entre Israel y Hamás, he construido un corpus que recoge las noticias publicadas durante toda la duración de la tregua, del 24 al 30 de noviembre. Durante este acuerdo, se estableció un cese temporal de las hostilidades y se produjo un intercambio de prisioneros (donde Hamás liberó

a 97 rehenes israelíes capturados el 7 de octubre, e Israel a 210 presos palestinos retenidos en distintas fechas); también se pactó la entrada de más ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. El 22 de noviembre se pactó en un principio una tregua de 4 días, que comenzaría el 24; este acuerdo se extendió dos veces y, finalmente, se retomaron las hostilidades el 1 de diciembre.

En este corpus, la palabra «tregua», que aparece la sexta en la lista de frecuencia, se combina con «frágil», «temporal» o «permanente». Estos tres adjetivos resumen la presentación general de la tregua, como un acuerdo con fecha de caducidad pero que se esperaba que pudiera sentar las bases para uno más definitivo (que finalmente no tuvo lugar), y que podía, no obstante, desaparecer. Los verbos con los que principalmente se conjuga «tregua» hacen referencia, sobre todo, a la posible extensión de esta, exponiendo así que el foco diplomático y mediático era la posibilidad de que esta tregua pudiera implicar la resolución final de las agresiones: los cinco verbos más comunes en el contexto sintáctico de «tregua» son «prorrogar», «extender», «prolongar», «ampliar» y «alargar».

Por otro lado, la frecuencia de palabras también es reseñable:

	Palabra	Frecuencia		Palabra	Frecuencia
1	israel	419	13	alto	46
2	hamás + hamas	299	14	fuego	46
3	gaza	252	...		
4	sánchez	208	17	crisis	36
5	rehenes	120	...		
6	tregua	104	19	presos	34
7	guerra	98	...		
...			227	prisioneros	4

Resulta, a mi parecer, especialmente llamativa la diferencia de uso de las palabras «rehenes», «presos» y «prisioneros» (destacadas en negrita en la tabla). La primera palabra se emplea de forma mayoritaria para designar a los israelíes, mientras que las dos segundas para designar a los palestinos. En la construcción inmediata «sustantivo + adjetivo [israelí/-palestino]», la proporción de uso para cada palabra es: rehenes[34:0], presos[1:19] y prisione-

ros[0:1]. Existen otras muchas construcciones con estas palabras en todo el corpus (y otras referidas al mismo evento pero con otra selección léxica), pero esta muestra ejemplifica la estructura general. De esta manera, aunque el número de presos palestinos liberados fue mayor que el de rehenes israelíes, existe una diferencia significativa de representación de ambas realidades en los medios: reciben mucha mayor cobertura las víctimas del encierro israelíes que las palestinas. Esto podría argumentarse también desde la construcción de «víctima» que hemos desarrollado previamente: tanto las palabras empleadas para designarlos como los contextos de encierro de ambos bandos son diferentes y construyen imaginarios simbólicos distintos, ya que su condición de «preso» atribuye a la población palestina liberada una responsabilidad sobre su propio encierro de la que carece la población israelí («rehenes»). Así, pese a que ambas partes sean iguales en el intercambio diplomático, esta diferencia simbólica podría explicar la mayor presencia de los segundos en los medios, concebidos en mayor medida como víctimas.

Por otro lado, hay otros dos detalles llamativos en la lista de frecuencia de palabras. En primer lugar, la expresión «alto al fuego» aparece en el número 13-14 de la lista, frente a la posición 21 del corpus general. Esta diferencia muestra un nuevo foco en este acuerdo potencial que implicara el cese de las hostilidades, que ha ido cobrando importancia en los medios y que, hipotetizo, aparecerá con más frecuencia según se alargue la duración del conflicto. Además, la presencia de esta tregua hacía parecer el alto al fuego como un objetivo más alcanzable que en las semanas anteriores. En segundo lugar, los puestos 22, 26 y 31 de la lista los ocupan palabras de la misma familia léxica («liberados», «libera» y «liberación», respectivamente). Es una expresión connotada de forma positiva, y se emplea para referirse a ambos bandos; aunque parece que tiene un uso más común en el contexto de los rehenes israelíes, esto podría explicarse por la mayor cobertura de estos en los medios, puesto que también se emplea en suficientes ocasiones para referir a los presos palestinos. Así, se puede ver que, de forma general, la cobertura de los medios de esta tregua es positiva, y se considera como un avance diplomático la liberación de unos y otros, independientemente del contexto

de su encierro.

Finalmente, no he encontrado diferencias significativas entre medios que merezcan mención en la exploración de este hito.

3.3.4. Ataque sobre la ONG World Central Kitchen (muestra: 1-3 abril)

El 1 de abril de 2024, un misil israelí contra un convoy de ayuda humanitaria se cobró la vida de 7 voluntarios de la ONG World Central Kitchen, fundada por el cocinero español José Andrés. Las víctimas tenían en su mayoría pasaportes occidentales: había 3 británicos, 1 polaco, 1 australiano, 1 canadiense-estadounidense y 1 palestino. La muestra que he seleccionado incluye también los días siguientes, 2 y 3 de abril, pues aún había una cobertura significativa del evento. A diferencia de, por ejemplo, el ataque sobre el hospital, este hito volvió a tratarse en los días posteriores (no incluidos en la muestra), pero de forma lo suficientemente esporádica como para poder mencionarse aparte en vez de incluirlo en la muestra. El 4 de abril Israel afirmó estar investigando el bombardeo y el 5 de abril cesó a dos comandantes responsables del ataque; la mayoría de los medios cubren una o dos de estas noticias, pero es su único titular sobre el tema en las fechas posteriores al ataque.

También es importante que este ataque coincidió con otro evento diplomático de cierta envergadura en el panorama internacional: la solicitud de Palestina de ingreso en la ONU. De esta manera, aunque la cobertura del ataque es mucho mayor, la coincidencia de ambos sucesos favorece el pico de cobertura identificado en esta fecha, que ya no se corresponde únicamente con el evento destacado. En este caso, la muestra sobre la ONU es lo suficientemente pequeña como para poder descartarla manualmente, pero la coincidencia de sucesos es un problema inherente al campo de estudio y que debemos tratar; en el siguiente hito encontraremos intercedencias más relevantes. Esto explica, no obstante, que aparezca «ONU» entre las palabras más frecuentes de estas fechas.

Aunque SketchEngine ofrece la lista de palabras por lemas, hay varias palabras que forman parte de construcciones específicas, así que voy a tokenizar ambas («José Andrés» y

«World Central Kitchen») e identificarlas como conceptos únicos. En este corpus, la mayoría de las palabras que dominan la lista de frecuencia tienen que ver con el evento en concreto; es la primera vez en esta exploración que Hamás no aparece en el top 5 (ocupa la posición 39 —36 al tokenizar las construcciones previas—, con 11 iteraciones en todo el corpus).

	Palabra	Frecuencia		Palabra	Frecuencia
1	israel	121	10	trabajadores	28
2	gaza	88	11	wck	23
3	ataque	69	12	palestino	21
4	israelí	57	13	bombardeo	20
5	sánchez	53	14	irán	19
6	ong	46	15	guerra	19
7	josé andrés	43	16	pide	18
	<i>wck +</i>	40	17	hospital	18
	<i>world central kitchen</i>	40	18	world central kitchen	17
8	contra	38	19	humanitarios	17
9	chef	28			

A mi parecer, lo más llamativo de los datos extraídos de este corpus es que es la primera vez en la que el discurso general (aunque ahora desglosaré por medio) reconoce la responsabilidad de Israel. Donde en el corpus completo prevalecen estructuras como «bombardeo israelí» que diluyen parcialmente su agencia, la cobertura de este ataque es explícita y crítica con Israel: el verbo que más se conjuga con Israel como sujeto en este corpus es «matar» (el verbo lo emplean la mayoría de los medios, pero en discurso directo y asumiendo a Israel como sujeto —en vez de «ataque» o «bombardeo»— lo hacen solo *El País* y *ABC*). El único medio que no explicita la autoría israelí sobre el bombardeo es *OkDiario*, que dice «ataque/bombardeo en Gaza» y su única mención a Israel en este contexto es «Israel anuncia una investigación por el ataque en Gaza contra Central World Kitchen». El resto de periódicos reconocen el origen israelí de la agresión, ya sea a través del discurso indirecto parafraseando a Sánchez, Netanyahu u otras personas, o asumiéndolo desde la voz redactora (como «Israel mata a 7 trabajadores de World Central Kitchen, que suspende sus labores en Gaza», artículo del *ABC*). Aquí puede consultarse el desglose por medios:

Medio y posicionamiento	Parafraseo	Discurso directo
<i>Huffington Post</i> P	-	x
<i>El País</i> P	x	x
<i>El Mundo</i> -	x	-
<i>El Confidencial</i> -	-	x
<i>ABC</i> I	x	x
<i>El Español</i> I	x	x
<i>La Vanguardia</i> -	x	x
<i>20 minutos</i> I	x	x
<i>La Razón</i> I	x	x
<i>OkDiario</i> I	-	-

Como podemos ver, tampoco hay aquí diferencia entre los medios propalestinos o proisraelíes en su representación del ataque, a excepción de *OkDiario*, cuyo patrón de cobertura dista del que marcan el resto de medios de su misma afinidad. La mayoría de los medios responsabiliza a Israel y expresa un punto de vista crítico hacia las medidas del país. La comparativa con la cobertura del ataque sobre el hospital es llamativa, puesto que, aunque ambos constituían ataques sobre objetivos humanitarios que constituyen crímenes de guerra, la brutalidad acontecida en el asesinato de 500 personas era mucho mayor y, sin embargo, la cobertura es muy diferente. Hay, a mi parecer, dos explicaciones: la asunción de responsabilidad por parte de Israel, que aquí reconoce su ataque, y el origen de las víctimas, que, al ser occidentales, despiertan más solidaridad en los medios del Norte global.

Con todo esto, el ataque sobre WCK genera una respuesta mediática inusitada, donde por primera vez la corriente general de los medios españoles se inclina hacia la crítica explícita de las acciones de Israel. Otros medios habían criticado previamente ataques concretos o la dinámica de agresión del ejército, pero siempre de forma residual en comparación con la corriente mayoritaria, hasta este momento, donde el discurso global se inclina por primera vez en la otra dirección.

3.3.5. Ataque sobre Rafah (muestra: mes de mayo)

A mediados de mayo, Israel comenzó su ofensiva terrestre sobre Rafah, que llevaba insinuando desde inicios de mes (el 24 de mayo, 3 días antes del ataque de mayor brutalidad, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo judicial en el que exigía que Israel detuviera su ofensiva sobre Rafah; [«Press Release \[ICJ\]»](#)). Durante los meses previos del conflicto, Israel había asegurado que Rafah era uno de los pocos lugares seguros de todo el territorio gazatí, motivo por el cual la ciudad había multiplicado de forma exponencial sus habitantes, acogiendo a refugiados de toda la Franja en tiendas de campaña. Es, además, donde se encuentra el paso fronterizo egipcio, así que es el punto principal tanto de evacuación como de entrada de ayuda humanitaria. Por estos motivos, la amenaza de Israel de comenzar su ofensiva sobre Rafah generó protestas masivas. Una imagen generada por inteligencia artificial que rezaba «All eyes on Rafah» («todos mirando a Rafah») fue compartida por más de 45 millones de usuarios en Instagram ([«All Eyes on Rafah»](#)). El 27 de mayo Israel bombardeó las tiendas de campaña de los refugiados, por lo que había elegido esta fecha como representativa de la ofensiva; sin embargo, al comprobar los distintos medios de forma manual he encontrado numerosas menciones a la ofensiva incipiente en las semanas anteriores. Por este motivo, la muestra incluirá la cobertura sobre la ofensiva de todo el mes de mayo.

Por otro lado, este evento en el territorio gazatí coincidió con un procedimiento diplomático en el territorio español que sacudió también los telediarios: el reconocimiento del estado palestino por parte del gobierno español. La cobertura de ambos eventos es amplísima y, por tanto, extraer en general los titulares de estas fechas implicaría un margen de error fundamental, pues no sería representativo de la cobertura particular de este evento. Si bien en los hitos anteriores la comprobación manual era suficiente, el volumen de esta muestra lo vuelve imposible, por lo que he diseñado otro *script* de Python que extrajera exclusivamente los titulares que incluyeran la palabra «Rafah», ya que la ofensiva siempre se ha referido por su denominación geográfica. Con esto, la muestra incluirá finalmente todos los titulares

que mencionaran la ciudad de Rafah durante el mes de mayo.

Hamás vuelve a ser una de las palabras más frecuentes en este corpus (6), aunque la mayoría de sus referencias hablan sobre las negociaciones de una posible tregua que tenían lugar en Egipto entre Israel y Hamás justo antes de la invasión. También aparece en muchos titulares como introducción al objeto de análisis: periódicos como *El Confidencial* suelen introducir sus artículos con el título «Guerra entre Israel y Hamás en Gaza» precediendo a la descripción específica del evento relatado. Otro detalle que también me parece significativo es la evolución de la construcción de Hamás en los medios, puesto que, aunque no llega a estar representado de forma positiva, parece que su representación se omite en general, frente a la construcción «terrorista» del principio del conflicto. De esta manera, cuando el 31 de mayo Israel justificó sus ataques sobre Hamás afirmando la existencia de túneles bajo la ciudad y reconociendo la muerte de dos soldados (presuntamente a manos de Hamás), la mayoría de los medios lo cubrieron con la expresión «mueren dos soldados israelíes», asumiendo la muerte en combate y sin recuperar el discurso sobre terrorismo de los primeros meses. Estas expresiones omiten al agente ejecutor de las muertes.

Aparece varias veces el verbo «ignorar», referido a las acciones israelíes en contra del fallo de la CIJ; es un verbo con una connotación negativa, que evalúa de forma desfavorable las medidas tomadas por Israel. Varios medios destacan incluso el origen estadounidense de las bombas con las que Israel mató a 45 personas (*La Vanguardia*, *Huffington Post*, *La Razón*, *El Español*) en uno de sus ataques sobre Rafah, responsabilizando así, por primera vez en lo que hemos analizado en este trabajo, a la comunidad internacional por su complicidad. La responsabilidad estadounidense (y su potencial imputabilidad) se ha debatido mucho en los últimos meses, en el contexto de la exploración de la CIJ sobre la plausibilidad de que se esté cometiendo un genocidio en Gaza y, en consecuencia, qué responsabilidad tienen EEUU y otras potencias occidentales (como Alemania) en base a la acusación de «complicidad en el genocidio» ([Mohsin](#)), por lo que su reconocimiento en los medios es significativa.

Pese a este discurso más crítico finalmente con Israel, también existen construcciones que

parecen excusarlo o reducir su responsabilidad, con expresiones como «trágico accidente» para referirse a un bombardeo israelí que dejó 45 muertos (*La Vanguardia*), el inciso «bastión de Hamás» en relación con Rafah para justificar la invasión (*OkDiario*) (si bien es cierto que *OkDiario* nunca se ha distanciado de esta postura, como sí han hecho los demás medios) o la explicación israelí de que la agresión queda justificada por la existencia de «túneles de Hamás» (*El Español*).

Finalmente, la palabra «terrorista» apenas aparece en todo el corpus y, aunque algunos medios parecen justificar las agresiones en relación con el grupo de milicianos, la mayoría se ciñen a un discurso que casi no da importancia a esto y, en su lugar, se centra en la brutalidad de la agresión y en la indignación consecuente que despierta. Vemos así, finalmente, una evolución discursiva significativa desde el primer hito analizado, donde las tornas no han llegado a invertirse (porque los medios no critican a Israel con la contundencia e intensidad con la que denunciaron a Hamás el 7 de octubre), pero sí se han templado, alejándose de la distinción de extremos «víctima» (Israel) y «terrorista» (Hamás) que caracterizó al discurso mediático durante las primeras semanas.

3.4. Conclusiones de los resultados

La cobertura que han realizado los medios nacionales del conflicto palestino-israelí durante los últimos meses presenta diferencias sustanciales tanto a nivel temporal como mediático: cada medio tiene una línea editorial específica que ha marcado su posicionamiento discursivo, y que ha evolucionado con el desarrollo del conflicto. De esta manera, por ejemplo, el uso de la palabra «terrorista» que hemos identificado inicialmente como la marca ideológica de cada medio ha evolucionado de una construcción constante a una referencia esporádica. Aquí podemos ver la evolución en la frecuencia de uso de este término (se incluyen «terrorista», «terroristas» y «terrorismo» en la base de datos representada en este gráfico):

Así pues, solo se emplea de forma constante durante el primer mes, en el contexto del ataque del 7 de octubre, y desaparece del foco posteriormente, cuando Hamás, si bien sigue en el panorama diplomático (las negociaciones) y bélico (pues Israel justifica sus ataques en relación con Hamás), no vuelve a actuar de forma coherente con el significado común de «terrorista» y, por tanto, esta palabra deja de emplearse.

El simple uso de la palabra «terrorismo» para designar a Hamás es, de por sí, un tema controvertido, como queda patente en la diferencia de uso que presentan los medios explorados y las líneas editoriales marcadas de medios como la *BBC* o *El Salto*. Estos medios argumentan no hacer uso de esta palabra —al menos en el contexto palestino— para evitar la connotación de juicio moral que la acompaña (Simpson): «No es el trabajo de la *BBC* decirles a sus lectores a quién apoyar y a quién condenar, quiénes son los buenos y quiénes los malos. [...] El punto clave es que no lo decimos en nuestra propia voz. Nuestro trabajo es presentarles los datos a nuestras audiencias, y dejar que sean ellos quienes decidan qué pen-

sar» (traducción propia). Exploraciones académicas sobre el uso de la palabra «terrorismo» en los medios de comunicación (como el artículo «'Terrorism' as a method of terrorism», de [Kapitan](#)) concluyen, de forma similar, que el uso de esta palabra construye un marco simbólico sobre el conflicto que define a quien recibe el título en términos extremos que le despojan de cualquier agencia narrativa:

Debido a su connotación negativa, la etiqueta «terrorista» automáticamente desacredita a los individuos o grupos a los que se refiera, los deshumaniza, los coloca al margen de las normas aceptables de comportamiento social y político, y los representa como personas «malvadas» con las que no se puede razonar. En consecuencia, esta retórica desacredita a los individuos y grupos descritos como «terroristas» y, por tanto,

- borra cualquier incentivo que la audiencia podría tener para entender su punto de vista, de forma que preguntas sobre la naturaleza y el origen de sus reclamos y la posible legitimidad de sus demandas no se plantearán siquiera.
- desvía la atención de las políticas propias que puedan haber contribuido a los reclamos.
- rechaza cualquier llamada a negociar con ellos.
- sienta las bases para el uso de fuerza y violencia al lidiar con ellos, y, en particular, garantiza la «libertad de acción» del gobierno al explotar los miedos de sus propios ciudadanos y reprimir cualquier objeción a su manera de lidiar con ellos.
- destruye la distinción entre los movimientos de liberación nacional y los fanáticos marginales.

([Kapitan](#) 27; traducción propia)

Todas las consecuencias del uso de la palabra «terrorismo» planteadas por Kapitan en este artículo pueden explorarse en el caso palestino-israelí y, en particular, en la muestra seleccionada. De esta manera, el primer punto quedaría patente en la cobertura (o ausencia de ella) que los medios han realizado del contexto que explica, aunque no justifique, los ataques del 7 de octubre. Como he introducido en la exploración del ataque, el 21 de enero Hamás publicó un texto que contextualizaba su ataque y elaboraba lo que ellos definían como su motivación para llevarlo a cabo. Según la exposición de Kapitan, el uso de la palabra «terrorista» se volvería incompatible con la cobertura de este evento. El segundo punto podría identificarse en la cobertura, o no, de los eventos inmediatos previos al ataque que Hamás describe como precipitantes. El 18 de septiembre de 2023, unas semanas antes de los ataques, por ejemplo, la organización Save The Children publicaba una exploración que determinaba que 2023 era hasta la fecha el año más mortífero para los niños palestinos, con 38 víctimas mortales en Cisjordania desde el comienzo del año ([«2023 Marks Deadliest Year...»](#)). Esto es un reflejo de las medidas israelíes que pueden haber contribuido a los reclamos de Hamás. El tercer punto (la negociación) sí se ha defendido en el desarrollo del conflicto, aunque Israel inicialmente afirmó que la negociación no estaba sobre la mesa y que la guerra no terminaría hasta que Hamás no desapareciera. La cobertura que los medios hayan hecho de esto, sobre todo durante los primeros meses, puede ser significativa. Finalmente, el cuarto punto se corresponde con el reclamo del derecho a la autodefensa por parte de Israel, y el quinto es inherente al uso de la palabra «terrorista», frente a la autodenominación de Hamás como movimiento por la liberación. Así, podemos explorar las consecuencias del uso de la palabra «terrorista» en cada medio en base a estos baremos (las celdas en rojo se corresponden con los valores subrayados en esta lista: el medio cumple con la connotación de «terrorista» descrita por Kapitan):

1. ¿Este medio cubrió la publicación de «Our narrative» en enero? Si la respuesta es negativa, la connotación de «terrorista» descrita en este artículo se corresponde.
2. ¿Este medio cubrió durante el mes de septiembre, previo al ataque, alguna noticia que

explora las políticas israelíes? Si la respuesta es negativa, la connotación de «terrorista» descrita en este artículo se corresponde.

3. ¿Este medio cuestionó la negociación con Hamás durante los primeros meses del conflicto? Si la respuesta es positiva, la connotación de «terrorista» descrita en este artículo se corresponde.
4. ¿Este medio afirmó en octubre que Israel tiene derecho a la autodefensa tras el ataque de Hamás? Si la respuesta es positiva, la connotación de «terrorista» descrita en este artículo se corresponde.
5. ¿Este medio explora el título de «movimiento de liberación» para referirse a Hamás (no tiene por qué asumirlo, basta con que reconozcan que ellos mismos se autodenominan así)? Si la respuesta es negativa, la connotación de «terrorista» descrita en este artículo se corresponde.

Medio y «terrorismo»		1*	2**	3	4	5
<i>Huffington Post</i>	0,85	No	No	No	No	No
<i>El País</i>	0,91	No	No	No	No	No
<i>El Mundo</i>	0,94	No	No	No	No	No
<i>El Confidencial</i>	1,10	No	Sí	No	Sí	No
<i>ABC</i>	1,35	Sí	No	Sí	Sí	No
<i>El Español</i>	1,86	No	No	Sí	Sí	No
<i>La Vanguardia</i>	2,08	No	Sí	No	Sí	No
<i>20 minutos</i>	2,16	No	Sí	Sí	No	No
<i>La Razón</i>	2,18	No	No	No	Sí	No
<i>OkDiario</i>	6,76	No	No	No	Sí	No

* *Huffington Post* y *El País* no cubren la publicación de «Our narrative» en enero, pero sí incluyen el 7 de octubre artículos que contextualizan sobre el origen del conflicto. Aunque no incluir el texto de Hamás es una decisión concreta, sí parecen incentivar a su audiencia a cuestionar lo ocurrido.

** *El Confidencial* y *20 minutos* incluyen en sus noticias de septiembre una sobre bombardeos israelíes en Gaza, aunque ambos lo justifican como ataques sobre «posiciones/puestos de Hamás».

Con esto, podemos comprobar que se cumple el vaticinio de Kapitan sobre la representación de Hamás: los medios españoles construyen una imagen concreta sobre Hamás, que

niega su agencia y se contrapone, en su brutalidad, a la imagen de la víctima israelí durante el 7 de octubre. Si aceptamos como forma de contextualizar sobre los reclamos de Hamás los titulares de *El País* y *Huffington Post* durante el 7 de octubre, estos dos medios (los únicos definidos como ligeramente propalestinos) presentarían una construcción algo diferente de Hamás que no cumple del todo con la predicción de Kapitan, pero esta explicación tampoco explora la agencia discursiva de Hamás (como lo haría cubrir el propio texto), por lo que solo podemos aceptarlo a medias. El resto de los medios, no obstante, cumplen sin lugar a dudas el pronóstico planteado, con lo que construyen una imagen concreta de Hamás coherente con el título «terrorista». Aunque esta expresión explícita aparece solo de forma continua en el primer mes, constituye la imagen subyacente del grupo durante toda la cobertura, que en ningún momento se describe de forma humanizante pese a la pérdida de apoyo del bando contrario.

De esta manera, la representación de los medios españoles de Hamás a lo largo del corpus (de octubre a mayo) se define inicialmente por la demonización, que después se convierte en una omisión de referencia pero que perpetúa en cierta medida en el imaginario esta primera representación (como puede verse en el análisis desarrollado en la última tabla). En contraste, Israel se mantiene como sujeto protagonista del relato mediático, aunque la postura evoluciona durante estos meses: donde al principio se describía como una potencia inocente víctima de un ataque terrorífico (en un carácter muy positivo), la violencia ejercida durante los meses siguientes lo convierte en una potencia vengativa y cruel que, en el desarrollo de la «guerra», toma decisiones militares cuestionables. De cualquier forma, se emplean sistemas de medida diferentes para juzgar a ambos grupos³, y las críticas hacia los grupos, aunque presentes en ambos casos, se plantean con grados de firmeza distintos.

Por otro lado, la diferencia por medio también es significativa. Resulta destacable, en particular, el caso de *OkDiario*, que es el único de los periódicos explorados en este trabajo

³Kapitan (23) también desarrolla la diferencia del derecho a ejercer violencia, donde la violencia de los grupos designados como «terroristas» se define como ilegítima frente a los «actos criminales desarrollados por los Estados en el conflicto armado», de sobra aceptados.

cuyo discurso no parece evolucionar o flexibilizarse a lo largo del conflicto. La fiabilidad de los medios no ha sido el objetivo de esta exploración, pero es llamativo en este caso: en el artículo de [Pérez](#) que he citado al comienzo del trabajo, para justificar la ideología de los medios seleccionados, *OkDiario* aparece como el único de los aquí presentes con una fiabilidad cuestionable, en la categoría «Persuasión selectiva, incompleta e injusta, propaganda u otras cuestiones». En esta investigación, esto ha quedado patente en la parcialidad de su cobertura (que a menudo insulta de forma directa a miembros del gobierno, por ejemplo) y en la falta de atención a eventos que puedan no encajar con el discurso que el medio pretende promover (como los bombardeos de Israel). De esta manera, si un lector se informara del panorama político internacional leyendo exclusivamente este diario, no conocería la extensión del conflicto ni las dimensiones de la destrucción de la Franja de Gaza (estimadas en cerca de 40 millones de toneladas de escombros; «[UN calls for immediate ceasefire...](#)»).

Esto me lleva a su vez a una última reflexión, sobre el diálogo que se establece entre los distintos medios de comunicación en la cobertura de un conflicto de esta amplitud. En varios de los hitos explorados, la primera mención de los medios estaba supeditada a la asunción de que el lector ya ha adquirido la primera noticia de otras fuentes informativas: los titulares se redactan de forma anafórica, haciendo referencia a un evento previo y ya conocido que no aparece introducido en el propio medio. *El Confidencial*, por ejemplo, informa por primera vez sobre el cuarto hito (WCK) con el siguiente titular: «Ascienden a siete los trabajadores de la ONG World Central Kitchen muertos por un bombardeo israelí». El uso de determinantes definidos («los», «la») y del verbo «ascender» (que exige un número anterior respecto al que desarrollar este crecimiento) tienen un carácter anafórico que no se corresponde con la cobertura del medio, por lo que la propia redacción presupone que sus usuarios se habrán informado de lo ocurrido por otros medios. Este matiz da una nueva respuesta, finalmente, a la exploración ideológica que he desarrollado en estas páginas, pues el consumo de diferentes medios implica el contacto con líneas editoriales distintas (aunque tengan una misma afinidad política), que permiten al lector recibir la información desde perspectivas diversas

y poder con ello construir su propio entendimiento de los eventos descritos. La credibilidad que uno dé al medio que consume influirá en la integración de su perspectiva en el propio relato, por lo que el consumo de más medios no implica necesariamente el desarrollo de una opinión más neutral o imparcial, pero sí la capacidad de contrastar medios y construir una imagen más completa, si bien nunca exenta de los posibles sesgos de los medios consumidos y de los propios.

No obstante, he llegado a esta conclusión exclusivamente a través de la forma discursiva con la que los medios de este corpus concreto introducen las noticias. Las dinámicas que se construyen entre las distintas fuentes informativas podrían ser un objeto de estudio posterior muy interesante, donde se pudiera explorar si la población española realmente se informa por varias fuentes y comparar qué uso distintivo hace de ellas, ya sean medios de comunicación tradicionales u otros espacios informativos como las redes sociales. De la misma manera, si esta dinámica está patente en nuestros propios hábitos de consumo, podría investigarse también la retroalimentación que esto genera; si, como en el caso presente, los medios de comunicación son conscientes de estar compartiendo la atención de sus lectores y asumen en consecuencia que habrán recibido la información previamente, construyendo su relato de forma anafórica.

Capítulo 4

Posibles herramientas de investigación futuras

La investigación que he desarrollado a lo largo del trabajo se ciñe a un análisis lingüístico y semiótico de los medios periodísticos, a través de herramientas computacionales para la extracción de titulares, procesamiento de los corpus y exploración lingüística. Esto supone una adaptación a las nuevas herramientas computacionales que nos ofrece el actual desarrollo tecnológico de una exploración clásica que previamente, como he introducido en la revisión bibliográfica, se hacía de forma manual. Sin pretender restarle valor a mi trabajo, porque el volumen de los datos explorados no habría sido manejable sin estas herramientas, el desarrollo tecnológico también pone a nuestro alcance otros procedimientos de análisis que pueden explorar las publicaciones informativas desde perspectivas más novedosas y que me gustaría esbozar aquí como posibles líneas futuras de investigación.

Geografía de noticias

La cobertura occidental de un conflicto que tiene lugar en Oriente Medio genera por su propia naturaleza una tensión geográfica que podría explorarse de forma computacional, para construir mapas de la cobertura regional e identificar las distintas ciudades, dentro y fuera de la región en conflicto, que aparecen de forma recurrente en la retransmisión informativa, de la manera en que [Madrid-Morales et al.](#) lo hacen en su artículo «A Computational Mapping

of Online News Deserts on African News Websites». Igual que la frecuencia de noticias me ha servido para seleccionar temporalmente los hitos más relevantes del conflicto, la frecuencia de espacios podría proporcionar información sobre los lugares protagonistas del conflicto, y podría, incluso, ser de gran interés comparar la relación entre estas unidades de medida. Así, puede que la frecuencia espacial destacara partes del relato que no han aparecido en la frecuencia temporal, por su presencia constante a lo largo de todo el corpus pero en ningún momento de forma significativa en un espacio de tiempo limitado. Esto nos permitiría construir un diálogo entre ambas construcciones simbólicas del conflicto y podría llevar, a su vez, a nuevas preguntas para desarrollar un nuevo análisis.

Por otro lado, también sería interesante comparar el contexto sintáctico de los titulares que refieren a espacios interiores y exteriores. En el caso del conflicto palestino-israelí, podríamos dividir la muestra en 4 espacios diferenciados que, a su vez, construyen todo un puzzle de espacios diferentes, con diferentes frecuencias: Gaza, Cisjordania, Israel y el resto del mundo. Podríamos crear una quinta categoría, también, que incluyera los países y regiones circundantes al conflicto y que más se han visto afectadas por las consecuencias de este, bien sea por la afluencia de refugiados (Egipto) o por los bombardeos israelíes fuera de las fronteras palestinas (Siria, Líbano). El discurso mediático también presentará diferencias fundamentales entre los distintos espacios: mi hipótesis principal es que el discurso referido al exterior tendrá un cariz mucho más diplomático, pero sería interesante explorar los matices interterritoriales entre Gaza, Cisjordania y las regiones colindantes.

Construcción alternativa de marcos de sentido

El principal marco de sentido que he explorado en este trabajo es la palabra «terrorista», seguido del uso de los verbos «morir», «matar» y «asesinar». He seleccionado estos marcos de forma manual, porque el seguimiento del conflicto y la posterior revisión del corpus antes de comenzar mi análisis me permitieron identificar los patrones de uso comunes que he definido como fundamento de mi análisis. No obstante, también existen herramientas

computacionales que podrían construir marcos de sentido de forma automática. Un ejemplo de uso de estas herramientas es la exploración desarrollada por [Touri y Koteyko](#), donde los marcos de sentido son extraídos de forma estadística a través de la comparativa del uso de los términos léxicos (sustantivos comunes) respecto a un corpus de referencia. El uso de herramientas computacionales para este proceso descarta la subjetividad inherente al proceso humano, que puede favorecer marcos coherentes con un sistema cognitivo previo e ignorar otros que tengan mayor presencia cuantitativa en el texto. Aplicado a esta exploración, es probable que los marcos que yo he decidido investigar no sean estadísticamente los más significativos del corpus, porque, como he presentado en las conclusiones de resultados previas, la palabra «terrorista», por ejemplo, solo aparece con frecuencia destacada en el primer mes (de un corpus que recoge 9 meses). Creo que se trata de una exploración válida, porque las consecuencias de su uso quedan patentes, a mi parecer, en el resto del corpus, pero reconozco que su elección ha sido subjetiva, porque se trata de un término muy controvertido y que, por tanto, ha llamado más mi atención que otros. El análisis estadístico, por tanto, posiblemente extrajera marcos de sentido diferentes, y explorar de forma paralela ambos podría proporcionar información nueva. Además, también se podría investigar la manera en la que unos y otros marcos de sentido interactúan: los marcos de sentido más estadísticamente significativos ¿incluyen alguna vez en su contexto sintáctico los marcos de sentido extraídos manualmente? Si sí, ¿qué significado común construyen?

Análisis de sentimiento

Finalmente, una de las herramientas más comunes de la lingüística computacional es el análisis de sentimiento, que extrae de forma automática la información subjetiva del texto. Esta herramienta se emplea a menudo en el análisis de redes sociales, donde el discurso polarizado facilita el análisis automático; sin embargo, el tono moderado de los medios de comunicación da pie a más errores de interpretación y, aunque también se ha explorado, no suele ser el objeto principal de estas exploraciones. De cualquier manera, el discurso

mediático sobre el conflicto palestino-israelí sí se caracteriza por una cierta polarización que podría facilitar este estudio.

Esta herramienta funciona con *machine learning*; es decir, es necesario entrenarla en la discriminación de estímulos para que sea capaz de desarrollar posteriormente el análisis. Este entrenamiento posiblemente perpetúe los sesgos ideológicos que inconscientemente el ser humano encargado de su desarrollo le haya imbuido, especialmente de cara a investigar un caso como el presente, tan polarizado. No obstante, considero que esto puede ser un motivo más para desarrollar esta exploración, ya que permitiría establecer un diálogo necesario sobre los sesgos y limitaciones de herramientas computacionales como la inteligencia artificial. En cualquier caso, pues, podría explorarse el análisis de sentimientos tanto con una herramienta prediseñada —a evaluar posteriormente— o entrenando una de cero —sistematizando y reconociendo, en este caso, los propios sesgos.

La polarización global del conflicto palestino-israelí lo convierte precisamente en un objeto de estudio de interés. Ambas partes del conflicto se definen como un grupo oprimido víctima de violencia sistemática, y la posible presencia de estos discursos de odio en los medios de comunicación permitiría explorar el conflicto en unos términos distintos a los políticos, que muchas veces tienen consecuencias reales fuera incluso del territorio específico (auge en la violencia antisemita o islamófoba). Además, este conflicto se ha definido a menudo en términos religiosos, ignorando el contexto político, geográfico o colonial para reducir las tensiones del territorio a un conflicto entre judíos y musulmanes que, como tal, se definen como agresores o víctimas de procesos de discriminación y ostracismo. Al definirlo así, las tensiones religiosas (y, en consecuencia, los discursos de odio contra ellas) se convierten en un foco discursivo. Muchas noticias han cubierto por tanto este auge en el sentimiento antisemita en todo el mundo («[Díaz Ayuso: El antisemitismo se reaviva...](#)», por ejemplo), por lo que hacer uso del análisis de sentimiento para comprobar la presencia de estos discursos de odio presuntamente en alza nos permitiría extraer resultados cuantitativos que confirmaran o desmintieran estas afirmaciones.

Capítulo 5

Conclusiones

Las herramientas computacionales permiten una exploración exhaustiva de un amplio volumen de noticias, aunque presentan, a su vez, otras dificultades a contemplar en el desarrollo de estas investigaciones. Valoro de forma positiva todas las herramientas empleadas en este trabajo (MyNews, Python, Excel, SketchEngine), aunque no descarto que existan otras similares o con mayor amplitud de instrumentos de análisis. He empleado, por ejemplo, SketchEngine por las ventajas que presentaba frente a AntConc y mi familiaridad previa con el programa, pero hay muchísimos otros que no conozco y estoy segura de que permitirían desarrollar esta misma investigación o, incluso, explorar otros aspectos del corpus en los que yo no he incidido debido a las limitaciones de SketchEngine (por ejemplo WordSmith, empleado en el proyecto de [Bednarek y Carr](#), o todo un catálogo de alternativas presentes en este mismo artículo: Wmatrix, Leximancer, KNIME, LIWC...).

Evaluación de las herramientas computacionales empleadas

Todas las herramientas que he empleado han sido esenciales en el desarrollo de este trabajo y en la construcción de los corpus o en su análisis, aunque todas presentan sus pros o contras, así como pequeños detalles en su funcionamiento que deberán tenerse en cuenta en investigaciones posteriores, ya sea para valorar su pertinencia en cada caso como para cuidar la praxis profesional durante su uso.

He desarrollado en el apartado [1.3.2](#) las limitaciones que presenta MyNews como catá-

logo de noticias y herramienta para la extracción sistematizada. Con ello, destacaría para próximas exploraciones los siguientes aprendizajes:

- Cada suscripción a este catálogo presenta un límite de descargas mensual, presuntamente compartido por toda la institución de la que se forma parte (es decir, en este caso, la UCM). Es recomendable por tanto llevar a cabo la búsqueda más exhaustiva de datos a principios de mes.
- Distracciones que puedan parecer mínimas pueden contaminar la muestra, por lo que es importante prestar especial atención a los datos introducidos para la búsqueda (donde se destaque, por ejemplo, si los términos deben aparecer solo en el titular y subtítulo o en todo el texto) y a la selección de datos previa a la descarga: como la página carga inicialmente solo 20 artículos y tiene un límite de 600 por descarga, es necesario asegurarse de que la selección incluye el máximo posible y que se repite el proceso las veces necesarias para incluir toda la muestra.
- Tras la extracción de suficientes noticias con MyNews, por ejemplo, pude comprobar que a veces las fechas en el programa bailaban en un margen de un día: así, al descargar del 1 al 31 de octubre, aparecían en el corpus también noticias del 1 de noviembre que no aparecían en la extracción del mes de noviembre. Esto puede solventarse comparando las noticias para comprobar que no aparecen duplicadas e incluyendo el día anterior en la extracción para garantizar la integridad del corpus (de considerarse necesario, podrían eliminarse de forma manual las noticias que no se encuentren dentro del margen temporal descrito para el corpus).

El uso de Python ha sido esencial para la construcción del corpus, a pesar de que también ha sido la más compleja debido a la limitación de mis conocimientos de programación y las propias necesidades de la investigación, que han exigido la adaptación continua de los códigos. Un ejemplo de esto es la eliminación de palabras vacías en el corpus, que originalmente estaba incluida dentro del código Python pero que tuve que modificar para permitir

el análisis sintáctico en SketchEngine (que exige que el corpus incluya esta lista de palabras para poder definir la relación sintáctica que se establece entre las palabras del corpus). Así, tuve que extraer la lista para incluirla después de forma manual en cada búsqueda en el programa, donde la función «excluir palabras» era imprescindible para crear las listas de frecuencia. De la misma manera, el formato del texto en el propio Excel también ha influido en el funcionamiento de estos códigos, sobre todo cuando los códigos se basan en ventanas temporales definidas en una de las columnas del Excel, pero cuyo formato a veces no se correspondía con el necesario para su procesamiento (al realizar los gráficos temporales o extraer los corpus de los hitos, definidos por fechas). Para solucionar este problema, ha sido necesario incluir en el código de Python herramientas que corrigieran el formato dentro de Excel. De igual forma, muchos de los códigos (como, por ejemplo, los de eliminación de duplicados) han sido desarrollados por prueba y error, por lo que la revisión manual ha sido esencial para comprobar los resultados obtenidos y confirmar el buen funcionamiento del código construido.

De cualquier manera, los códigos desarrollados a lo largo de este trabajo han sido suficientes para la construcción eficiente de los corpus y creo que, con el apoyo de herramientas como ChatGPT u otras inteligencias artificiales, se puede hacer uso de Python en otras exploraciones de forma más o menos sencilla.

En último lugar, he seleccionado SketchEngine para el análisis de corpus porque incluye herramientas especializadas como la lematización o el análisis sintáctico, que resultaban especialmente útiles para este trabajo. No obstante, existen muchísimos programas de características similares, y la idoneidad de cada uno deberá explorarse en el contexto de cada investigación. Además, la capacidad sintáctica de esta herramienta implica a su vez la necesidad de adaptar la construcción del propio corpus: como ya he desarrollado al evaluar Python, aunque para otros programas el corpus debería construirse eliminando directamente las palabras vacías, estos términos son aquí necesarios, por lo que la propia metodología deberá adaptarse en todo momento a las herramientas empleadas.

Con todo esto, las herramientas de análisis que he empleado a lo largo del trabajo han sido útiles y, pese a los problemas que puedan haber presentado, han permitido un desarrollo satisfactorio de mi exploración.

Limitaciones específicas en la investigación periodística

También es destacable, no obstante, que el uso de la metodología computacional en el contexto de investigación periodística incluye unas limitaciones específicas, que generan un margen de error y que, aunque no imposibilitan de forma definitiva la exploración, sí exigen su reconocimiento para el diseño metodológico.

Como he desarrollado en el último hito explorado, la conurrencia de eventos significativos en las mismas fechas ha ensuciado parcialmente la muestra y me ha obligado a buscar nuevas herramientas con las que solventar la mezcla de noticias sobre distintos temas en un contexto temporal específico. La solución a este problema pasa por **desambiguar a partir de palabras clave**: seleccionar la o las palabras que puedan ser descriptivas de los eventos y construir un nuevo corpus que incluya o excluya los titulares que contienen la expresión seleccionada (como he hecho en el último evento, construyendo un nuevo subcorpus con los titulares que incluyeran la palabra «Rafah»).

Sin embargo, creo que este método no será siempre efectivo, ya que las palabras claves pueden referirse igualmente a los sucesos entre los que se pretende discriminar. Este obstáculo aparece en particular en este corpus, y en cualquiera que analice la cobertura de un conflicto internacional, pues resulta complicado discriminar de forma léxica entre las noticias que cubren los eventos específicos del conflicto y las que cubren las consecuencias internacionales de este, ya que las noticias, aunque diferenciadas entre sí, se definen por las mismas palabras clave. Una noticia, por ejemplo, sobre la indignación internacional ante la invasión de Rafah aparecerá en el subcorpus de noticias sobre Rafah, a pesar de que no refiere realmente al evento con el que pretendemos configurar el subcorpus. La única metodología que puede aplicarse durante la investigación para solventar este problema es, de nuevo, la revisión manual, asumiendo a su vez el margen de error inherente a la ambigüedad léxica. Otra

alternativa, utópica ahora mismo, sería la estandarización de los propios medios a la hora de cubrir estas noticias, marcando la diferencia entre lo nacional y lo internacional. Este proceso sería también de gran utilidad para solventar la última limitación que he encontrado en este trabajo, que es la imposibilidad de trabajar con el apoyo de las secciones del periódico o con etiquetas, precisamente porque no está estandarizado. El auge de los medios digitales ha difuminado la línea que separaba las distintas secciones del periódico en los medios tradicionales, de forma que ahora aparecen adyacentes noticias informativas y noticias de opinión. Aunque programas como MyNews son capaces de discriminar entre ellas, solo es posible si el medio ha indicado previamente esta distinción, que no es frecuente en el formato digital. Al pretender explorar la cobertura del conflicto, las columnas de opinión garantizan una polarización discursiva que dista de la línea editorial marcada por el medio, pues ya no se trata de noticias de información que se ciñan necesariamente a un discurso comedido. Por este motivo, a falta de un proceso de **estandarización de los medios digitales que permitiera distinguir secciones y el ámbito de cobertura**, estas limitaciones acompañarán a la investigación periodística y deberán tenerse en cuenta en el desarrollo de cualquier exploración.

Conclusiones finales

Con todo esto, creo que pueden extraerse varias conclusiones generales a considerar en el futuro desarrollo de investigaciones similares:

- El uso de herramientas computacionales para el análisis no implica que desaparezca el factor humano de la investigación, sino que su rol se transforma para adaptarse a esta nueva metodología. De esta manera, **la revisión manual de todo el proceso y de los resultados obtenidos** se vuelve imprescindible para garantizar que la exploración llevada a cabo es coherente y minimizar el error inherente del proceso computacional. Estas herramientas, si bien reducen el margen subjetivo del análisis, exploran las bases de datos en términos estadísticos que ignoran otros aspectos semánticos. Además, el

volumen de análisis que permiten estas herramientas favorece la posibilidad de que el error se pierda con más facilidad en el conjunto de datos, por lo que el trabajo en común junto con la máquina, que no debe nunca asumirse como autónoma, es necesario.

- Es imprescindible **adaptar la metodología de la investigación a las necesidades de esta**, valorando en todo momento la adecuación de cada *software* o herramienta en el marco del proyecto para seleccionarlo. Aunque este trabajo pretende ofrecer una guía de herramientas computacionales que pueden emplearse para este tipo de exploraciones periodísticas, la selección metodológica ha sido específica para las circunstancias del caso, y cualquier proyecto futuro en esta misma línea deberá desarrollar el mismo proceso de selección.
- **La construcción de los corpus también debe ser circunstancial y adaptarse a los objetivos de investigación y a las herramientas** con las que esta se llevará a cabo: una vez establecidos los criterios que definen la exploración, el corpus deberá construirse de una u otra manera para adaptarse a ellos, por lo que la metodología deberá perfilarse en cada proyecto. Es muy común el uso de corpus de contraste, además, que deberán construirse también según estos criterios.

En conclusión, este trabajo emplea herramientas computacionales de uso común en el panorama de investigación actual, que reconocen la utilidad de la informática y los desarrollos tecnológicos en campos de estudio aparentemente ajenos, como la lingüística o el periodismo. Esta nueva implementación tecnológica implica nuevos retos a los que deberemos enfrentarnos en cada proyecto, pero supone un camino de exploración y aprendizaje sin precedentes que puede permitirnos desarrollar nuevas investigaciones de mucho mayor volumen.

Obras citadas

- «2023 Marks Deadliest Year...» *Save The Children*, oct. 2023, Último acceso: 22/08/2024, www.savethechildren.net/news/2023-marks-deadliest-year-record-children-occupied-west-bank.
- «All Eyes on Rafah: How AI-Generated Image Spread Across Social Media». *The Guardian*, 2024, Último acceso: 19/08/2024.
- Bednarek, Monika, y Georgia Carr. «Computer-assisted digital text analysis for journalism and communications research: Introducing corpus linguistic techniques that do not require programming». *Media International Australia*, volumen 177, número 1, 2020, págs. 132-47.
- «Bias in British Reporting of the Israel-Palestine Conflict: 2023-24». *Centre for Media Monitoring*, 2024, Último acceso: 10/08/2024, cfmm.org.uk/cfmm-report-media-bias-gaza-2023-24/.
- Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS]. *Estudio sobre audiencias de medios de comunicación social*. Estudio nº 3421, CIS, 2023.
- «Despite Refutations from Israeli Military, Headlines that Hamas Beheaded Babies Persist». *Anadolu Agency*, oct. 2023, Último acceso: 20/08/2024, www.aa.com.tr/en/middle-east/despite-refutations-from-israeli-military-headlines-that-hamas-beheaded-babies-persist/3016167.
- «Díaz Ayuso: El antisemitismo se reaviva, aunque mínimamente, y reviste de antisionismo». *Comunidad de Madrid*, 2024, Último acceso: 19/08/2024, www.comunidad.madrid/noticias/2024/01/30/diaz-ayuso-anstisemitismo-reaviva-minima-reviste-antisionismo.
- El País. *Libro de estilo El País*. Aguilar, 2021.
- El Salto*. *Libro de estilo: Informar sobre Palestina*. El Salto Cooperativa Editorial, 2024.
- «Gaza Ministry Says 34,535 Palestinians Killed in Israeli Strikes Since Oct. 7». *Reuters*, abr. 2024, Último acceso: 30/04/2024, www.reuters.com/world/middle-east/gaza-ministry-says-34535-palestinians-killed-israeli-strikes-since-oct-7-2024-04-30/.
- «Gaza: Initial findings show Israeli army purposefully kills a child, uses an American-made missile to target her rescue crew». *Euro-Med Human Rights Monitor*, 2024, Último acceso: 28/08/2024.
- González, David. «El Español lidera GfK DAM. ABC segundo y desplaza a LA VANGUARDIA. LA Razón se consolida en el TOP-10». *Red de periodistas*, 2024. www.reddeperiodistas.com/el-espanol-lidera-gfk-dam-abc-segundo-y-desplaza-a-la-vanguardia-la-razon-se-consolida-en-el-top-10/.
- Gynnild, Astrid. «Journalism innovation leads to innovation journalism: The impact of computational exploration on changing mindsets». *Journalism*, volumen 15, número 6, 2013, págs. 713-30.
- Hamas. *Our narrative... Operation Al-Aqsa Flood*. Hamas Media Office, 21/01/2024.

- «Israeli Disinformation: Al-Ahli Hospital». *Forensic Architecture*, 2024, Último acceso: 19/08/2024, forensic-architecture.org/investigation/israeli-disinformation-al-ahli-hospital.
- Junta de Castilla y León. «Guía para el tratamiento informativo de violencia de género». *Ministerio de Igualdad*, 2017. violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/GuiaInformarVGJuntaCastillayLeon.pdf.
- Kapitan, Tomis. «'Terrorism' as a method of terrorism». *Ethics of Terrorism and Counter-Terrorism*, 21-37, Ontos, 2005.
- Khalidi, Rashid. *Palestina. Cien años de colonialismo y resistencia*. Capitán Swing, 2023.
- Khatib, Rasha, et al. «Counting the dead in Gaza: difficult but essential». *The Lancet*, volumen 404, número 10449, jul. 2024, págs. 237-38. [www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(24\)01169-3/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext). Visitado 31 jul. 2024.
- «Macklemore Demands Cease-Fire in 'Hind's Hall' Campus Protest Solidarity Song». *Time*, 2024, Último acceso: 28/08/2024.
- Madrid-Morales, Dani, et al. «A Computational Mapping of Online News Deserts on African News Websites». *Media and Communication*, volumen 11, número 3, 2023, págs. 330-42. www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/6857.
- Matías, Mauricio. «Palabras Vacías en Español (Stop Words) ft. Python». *Medium*, 2021, Último acceso: 19/08/2024, cr0wg4n.medium.com/palabras-vacias-en-espanol-stop-words-ft-python-3117e52d2bff.
- McEnery, Tony, y Andrew Hardie. «The History of Corpus Linguistics». *The Oxford Handbook of the History of Linguistics*, Oxford, 2013.
- Mikdashy, Maya. «Can Palestinian Men be Victims? Gendering Israel's War on Gaza». *Jadaliyya*, 2014. www.jadaliyya.com/Details/30991.
- Mohsin, Abdullah. «America's Complicity in the Crime of Genocide in Gaza». *Research Society of International Law*, 2024, Último acceso: 10/08/2024. rsilpak.org/2024/americas-complicity-in-the-crime-of-genocide-in-gaza/.
- Moreno, José Manuel. «La prensa española ante el conflicto en Gaza». *Revista Ensayos Militares*, volumen 4, número 1, jul. 2018, Último acceso = 29/05/2024, págs. 77-93. publicacionesacague.cl.
- «Multitudinaria manifestación en Madrid en apoyo al pueblo palestino y contra la guerra: "No son muertes, son asesinatos"». *EuropaPress*, 2024, www.europapress.es/nacional/noticia-multitudinaria-manifestacion-madrid-apoyo-pueblo-palestino-contra-guerra-no-son-muertes-son-asesinatos-20231029143143.html.
- OpenAI. «ChatGPT», 2024, www.openai.com/chatgpt.
- Owiredu, Maria. «"Ideology and Religion": How Left-right Ideology Plays a Key Role in Attitudes toward Israel and Palestine in Sweden». *Scandinavian Political Studies*, jul. 2024.
- Pérez, Javier. «Political Watch publica el primer Media Bias Chart con el análisis de 30 medios de comunicación en España». *Political Watch*, 2021, Último acceso: 13/07/2024. politicalwatch.es/blog/political-watch-publica-primer-media-bias-chart-espana-2021.
- «Press Release: Request for an Advisory Opinion on the Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory including East Jerusalem». *International Court of Justice*, 2023, Último acceso: 19/08/2024.

- RAE [Real Academia de la lengua Española]. «Diccionario de la lengua española [versión online]», 2023.
- Sand, Shlomo. *The Invention of the Jewish People*. Verso, 2009.
- Simpson, John. «Why BBC doesn't call Hamas militants 'terrorists'». *BBC News*, 2023, Último acceso: 10/08/2024.
- Sirleaf, Matiangai. «Palestine as a Litmus Test for Transitional Justice». *International Journal of Transitional Justice*, 18(1), 162-168, 2024.
- Sultany, Nimer. «The Question of Palestine as a Litmus Test: On Human Rights and Root Causes». *Palestine Yearbook of International Law Online* 23(1), 1-49, 2022.
- Tilley, Virginia. *Beyond Occupation: Apartheid, Colonialism, and International Law in the Occupied Palestinian Territories*. Pluto P, 2012.
- Touri, Maria, y Nelya Koteyko. «Using corpus linguistic software in the extraction of news frames: towards a dynamic process of frame analysis in journalistic texts». *International Journal of Social Research Methodology*, volumen 17, número 4, 2014, págs. 455-72. www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13645579.2014.929878.
- «UN calls for immediate ceasefire in Gaza, citing escalating humanitarian crisis». *UN News*, 2024, Último acceso: 19/08/2024, news.un.org/en/story/2024/05/1149256.
- Zhran, Rana. «El tratamiento del discurso mediático en los periódicos españoles del conflicto palestino-israelí». 2015. Departamento de Periodismo, Facultad de Ciencias de la Información. Universidad de Málaga, phdthesis.

Apéndice A

Gráficos de cobertura

■ 20 minutos

■ ABC

■ El Confidencial

■ El Español

■ El Mundo

■ El País

■ Huffington Post

■ La Razón

■ La Vanguardia

■ OKDiario

Apéndice B

Códigos de Python

Estos son los códigos empleados durante el desarrollo de este trabajo, con el apoyo de ChatGPT ([OpenAI](#)).

0. Instaladores

```
1 !pip install nltk
2 !pip install xlswriter
3
4 !pip install pandas matplotlib
5 !pip install scipy
6
7 !pip install langdetect
```

```
1 import pandas as pd
2 import string
3 import nltk
4 from nltk.tokenize import word_tokenize
5 from difflib import SequenceMatcher #para los porcentajes de los
   duplicados
6 import datetime
7
8 nltk.download('punkt')
```

```
1
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import matplotlib.dates as mdates
4 from scipy.signal import find_peaks
```

1. Crear nuevos documentos excel sobre los que realizar el análisis

a) Limpiar columnas

```

1     def limpiardoc(excel_file_path):
2         archivo = excel_file_path.replace('.xlsx', '') + "_limpio.
xlsx"
3         writer = pd.ExcelWriter(archivo, engine='xlsxwriter')
4         xls = pd.ExcelFile(excel_file_path)
5         for sheet_name in xls.sheet_names:
6             df = pd.read_excel(xls, sheet_name=sheet_name)
7             df = df.drop(['edici n', 'p gina', 'autor', 'imagen', '
idDocument', 'g nero publicaci n', 'cobertura', 'territorio
', 'pa s', 'tipo de medio'], axis=1) # Drop columns
8             df['fecha'] = pd.to_datetime(df['fecha'])
9             df['fecha'] = df['fecha'].dt.strftime("%d/%m/%Y")
10            df.to_excel(writer, sheet_name=sheet_name, index=False)
11            writer.close()
12            print(f"La informaci n se ha guardado en '{archivo}'")

```

b) Eliminar duplicados y generar texto explicativo

```

1 excel_path = 'TODO.xlsx'
2
3 def calcular_similitud(texto1, texto2):
4     return SequenceMatcher(None, texto1, texto2).ratio()
5
6 xl = pd.ExcelFile(excel_path)
7
8 with open('detalles_duplicados.txt', 'w', encoding='utf-8') as
file:
9     sheets_dict = {}
10
11    for sheet_name in xl.sheet_names:
12        df = xl.parse(sheet_name)
13
14        duplicates_df = pd.DataFrame(columns=df.columns)
15        highlighted_duplicates_df = pd.DataFrame(columns=df.
columns)
16
17        seen = set()
18
19        for index, row in df.iterrows():
20            key = (row['titular'], row['publicaci n'])
21            if key in seen:
22                duplicates_df = pd.concat([duplicates_df, row.
to_frame().T], ignore_index=True)
23                original_row = df[(df['titular'] == row['titular
']) & (df['publicaci n'] == row['publicaci n'])]
24                original_contenido = original_row.iloc[0]['
contenido']
25                similitud = calcular_similitud(original_contenido
, row['contenido'])
26                if similitud > 0.9:
27                    highlighted_duplicates_df = pd.concat([

```

```

highlighted_duplicates_df, row.to_frame().T], ignore_index=
True)
28         else:
29             file.write(f"--- Duplicados en la hoja: {
sheet_name} ---\n")
30             file.write(f"Pieza: {row['pieza']}\n")
31             file.write(f"Publicaci n: {row['publicaci n
']}\n")
32             file.write(f"Fecha: {row['fecha']}\n")
33             file.write(f"Titular: {row['titular']}\n")
34             file.write(f"Contenido duplicado: {row['
contenido']}\n")
35             file.write(f"Similitud del contenido: {
similitud:.2%}\n")
36             file.write(f"Caracteres: {row['caracteres']}\
n")
37             file.write("\n" + "-"*50 + "\n\n")
38             if similitud > 0.9:
39                 df.drop(index, inplace=True)
40         else:
41             seen.add(key)
42
43     df.reset_index(drop=True, inplace=True)
44
45     sheets_dict[sheet_name] = df
46
47     if not highlighted_duplicates_df.empty:
48         file.write(f"--- Duplicados con m s del 90% de
similitud en la hoja: {sheet_name} ---\n")
49         for index, row in highlighted_duplicates_df.iterrows
():
50             file.write(f"--- Pieza: {row['pieza']} ---\n")
51             file.write(f"Publicaci n: {row['publicaci n']}\
n")
52             file.write(f"Fecha: {row['fecha']}\n")
53             file.write(f"Titular: {row['titular']}\n")
54             file.write(f"Contenido duplicado: {row['contenido
']}\n")
55             file.write(f"Caracteres: {row['caracteres']}\n")
56             file.write("\n" + "-"*50 + "\n\n")

```

c) Eliminar noticias en otras lenguas

```

1     def procesar_hoja(archivo, nombre_hoja, nombre_salida):
2         try:
3             df = pd.read_excel(archivo, sheet_name=nombre_hoja,
engine='openpyxl')
4         except FileNotFoundError:
5             print(f"Error: El archivo '{archivo}' no existe.")
6             return
7         except ValueError:

```

```

8         print(f"Error: La hoja '{nombre_hoja}' no existe en el
archivo.")
9         return
10        except Exception as e:
11            print(f"Error al leer el archivo: {e}")
12            return
13
14        def detectar_idioma(texto):
15            try:
16                return detect(texto)
17            except LangDetectException:
18                return 'desconocido'
19
20        df['idioma'] = df['titular'].apply(lambda x: detectar_idioma(
str(x)) if pd.notnull(x) else 'desconocido')
21
22        df_filtrado = df[df['idioma'] != 'ca']
23
24        df_filtrado = df_filtrado.drop(columns=['idioma'])
25
26        try:
27            df_filtrado.to_excel(nombre_salida, index=False, engine='
xlsxwriter')
28            print(f"Archivo guardado como '{nombre_salida}'.")
29        except Exception as e:
30            print(f"Error al guardar el archivo: {e}")

```

d) Crear nuevo documento con el rango temporal especificado

```

1        def elegirfechas(excel_file_path, fecha1, fecha2):
2            archivo = f"{excel_file_path.replace('.xlsx', '')}_{fecha1}_{
fecha2}.xlsx"
3            writer = pd.ExcelWriter(archivo, engine='xlsxwriter')
4            xls = pd.ExcelFile(excel_file_path)
5            for sheet_name in xls.sheet_names:
6                df = pd.read_excel(xls, sheet_name=sheet_name)
7                df['fecha'] = pd.to_datetime(df['fecha'], format='%d/%m/%
Y')
8                mask = (df['fecha'] >= pd.to_datetime(fecha1, format='%d
-%m-%Y')) & (df['fecha'] <= pd.to_datetime(fecha2, format='%d
-%m-%Y'))
9                newdf = df[mask]
10               newdf['fecha'] = newdf['fecha'].dt.strftime("%d/%m/%Y")
11               newdf.to_excel(writer, sheet_name=sheet_name, index=False
)
12               writer.close()
13               print(f"La informaci n de las fechas introducidas se ha
guardado en '{archivo}'")

```

2. Crear corpus lingüísticos

```

1 def creartxttodo(excel_file):
2     xls = pd.ExcelFile(excel_file)
3     for sheet_name in xls.sheet_names:
4         df = pd.read_excel(xls, sheet_name=sheet_name)
5
6         titular_column = df['titular']
7
8         processed_titulares = []
9         for titular in titular_column:
10             titular_lower = titular.lower()
11             text = remove_punctuation(titular_lower)
12             word_tokens = word_tokenize(text)
13             processed_titulares.append(word_tokens)
14
15         custom_stopwords = []
16         #de incluir las palabras vac as en Python, ser a aqu .
17         Aparece vac o porque he creado los corpus con estas palabras.
18
19         filtered_titulares = []
20         for titular_tokens in processed_titulares:
21             filtered_tokens = [word for word in titular_tokens if
22 word not in custom_stopwords]
23             filtered_titulares.append(filtered_tokens)
24
25         output_file = f"{sheet_name}.txt"
26         with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as file:
27             for titular_tokens in filtered_titulares:
28                 file.write(' '.join(titular_tokens) + '\n')
29
30         print(f"Los titulares de la hoja '{sheet_name}' se han
31 guardado en '{output_file}'")

```

3. Crear gráficos de frecuencia a partir del excel

```

1     archivo_excel = 'TODO.xlsx'
2
3 excel_data = pd.ExcelFile(archivo_excel)
4
5 for hoja in excel_data.sheet_names:
6     df = excel_data.parse(hoja)
7
8     df['fecha'] = pd.to_datetime(df['fecha'], format='%d/%m/%Y',
9 dayfirst=True)
10
11     df_grouped = df.groupby([df['fecha'].dt.date, 'publicaci n'])['
12 pieza'].sum().reset_index()
13
14     fig, ax = plt.subplots()
15
16     publicaciones = df_grouped['publicaci n'].unique()

```

```

16     for publicacion in publicaciones:
17         df_publicacion = df_grouped[df_grouped['publicacion'] ==
publicacion]
18
19         ax.plot(df_publicacion['fecha'], df_publicacion['pieza'],
label=publicacion, lw=1)
20
21     ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%Y-%m-%d'))
22     ax.xaxis.set_major_locator(mdates.MonthLocator())
23     plt.gcf().autofmt_xdate()
24
25     ax.set_xlabel('Fecha')
26     ax.set_ylabel('Suma de piezas')
27     ax.set_title(f'Frecuencia de cobertura medica en {hoja}')
28     ax.legend(title='Publicacion')
29
30     plt.savefig(f'grafico_{hoja}.png')
31
32     plt.show()

```

Apéndice C

Frecuencias de palabras

La primera lista de frecuencia de palabras (C.1), que incluye los datos del corpus general, está hecha con SketchEngine, que lematiza los resultados. El resto de las listas presentes en este apéndice (C.2-C.7) están hechas con Python, pues sirven para ofrecer una idea general del uso léxico de cada medio en cada hito, pero no exigen la misma precisión porque no han formado parte de ningún análisis exhaustivo dentro de la exploración, por lo que no está lematizada y pueden aparecer variaciones del mismo lema (por ejemplo, «palestino» y «palestinos» como palabras diferentes). No obstante, cuando algunas de estas listas han aparecido dentro del cuerpo del análisis (las listas de frecuencia de los hitos aparecen en 3.3.3 y 3.3.4), los datos empleados allí han sido obtenidos por SketchEngine, por lo que sí están lematizados y puede existir alguna diferencia entre esas tablas y las de este apéndice.

Además, por una cuestión estilística, he simplificado los nombres de los medios para reducir el tamaño de las columnas y que el tamaño de letra resultara legible.

	Palabra	Frecuencia		Palabra	Frecuencia
1	israel	9339	41	protesta	341
2	gaza	6665	42	ue	335
3	hamás	3572	43	ofensiva	333
4	palestina	2484	44	terrorista	325
5	guerra	2287	45	personas	314
6	israelí	1521	46	sur	312
7	contra	1465	47	albares	309
8	ataque	1326	48	reconocer	289
9	sánchez	1159	49	hora	284
10	palestino	1004	50	madrid	274
11	israelíes	872	51	egipto	273
12	palestinos	848	52	vídeo	273
13	españa	824	53	internacional	272
14	directo	813	54	muerte	272
15	pide	810	55	bombardeos	270
16	rehenes	782	56	asegura	268
17	irán	757	57	líbano	263
18	eeuu	720	58	paz	258
19	fuego	653	59	acusa	255
20	netanyahu	651	60	imágenes	247
21	alto	650	61	denuncia	240
22	ayuda	646	62	anuncia	236
23	ataques	630	63	refugiados	231
24	hamas	612	64	estudiantes	230
25	gobierno	608	65	relaciones	226
26	rafah	607	66	militar	225
27	apoyo	591	67	cisjordania	221
28	muertos	573	68	armas	221
29	ejército	545	69	norte	219
30	onu	539	70	día	218
31	franja	521	71	civiles	214
32	conflicto	511	72	sumar	212
33	genocidio	441	73	ucrania	208
34	eurovisión	432	74	españoles	207
35	reconocimiento	414	75	bombardeo	206
36	humanitaria	409	76	exige	206
37	hospital	395	77	países	206
38	pueblo	383	78	favor	205
39	biden	375	79	solidaridad	204
40	tregua	349	80	piden	202

Cuadro C.1: *Frecuencia de palabras del corpus general*

	20m	ABC	ElConf	EIEsp	ElMun	EIPaís	HuffPost	LaRazón	LaVang	OkDiario
1	israel	israel	israel	israel	israel	gaza	israel	israel	israel	israel
2	gaza	gaza	gaza	gaza	gaza	israel	gaza	gaza	gaza	hamás
3	hamás	hamás	hamás	hamás	hamas	guerra	hamás	hamás	palestina	sánchez
4	guerra	palestina	guerra	palestina	guerra	directo	palestina	guerra	sánchez	gaza
5	palestina	israelí	directo	guerra	israelí	hamás	guerra	israelí	contra	palestina
6	ataque	contra	palestina	ataque	ataque	palestina	israelí	palestina	contra	contra
7	israelí	palestinos	ataques	contra	palestina	israelí	ataque	contra	hamas	ataque
8	contra	palestino	israelí	sánchez	contra	contra	contra	ataque	hamás	irán
9	sánchez	ataque	eeuu	israelí	hora	imágenes	españa	irán	guerra	terroristas
10	rehenes	israelíes	hora	irán	irán	onu	eeuu	rehenes	pide	españa
11	irán	guerra	contra	netanyahu	sánchez	netanyahu	irán	israelíes	gobierno	gobierno
12	españa	sánchez	ataque	eeuu	españa	vídeo	palestino	sánchez	españa	guerra
13	netanyahu	rehenes	irán	rehenes	israelíes	ataque	onu	netanyahu	ataque	palestino
14	fuego	pide	sánchez	pide	palestino	palestinos	netanyahu	ejército	israelí	israelí
15	directo	apoyo	muertos	directo	eeuu	ayuda	rehenes	españa	reconocimiento	rehenes
16	alto	muertos	netanyahu	palestino	rehenes	ee	ayuda	palestino	genocidio	pide
17	eurovisión	ataques	conflicto	palestinos	rafah	uu	muertos	alto	apoyo	terrorista
18	rafah	ejército	eurovisión	españa	palestinos	palestino	sánchez	conflicto	israelíes	apoyo
19	palestinos	pueblo	españa	rafah	fuego	alto	alto	fuego	ayuda	israelíes
20	israelíes	rafah	rafah	eurovisión	ayuda	rafah	fuego	hamas	conflicto	eeuu
21	palestino	alto	israelíes	alto	netanyahu	fuego	directo	ataques	albares	onu
22	ataques	fuego	ayuda	fuego	alto	rehenes	pide	pide	fuego	ataques
23	ayuda	españa	franja	ayuda	pide	irán	tregua	rafah	alto	directo
24	muertos	franja	palestinos	franja	tregua	conflicto	israelíes	palestinos	palestinos	díaz
25	franja	irán	ejército	conflicto	hospital	2023	ejército	ayuda	acampada	netanyahu
26	pide	ayuda	tregua	onu	franja	españa	ataques	biden	madrid	acusa
27	ofensiva	protesta	huties	biden	biden	israelíes	rafah	apoyo	estudiantes	ejército
28	ejército	humanitaria	biden	israelíes	ofensiva	biden	hospital	ee	pueblo	hora
29	hospital	onu	ue	apoyo	ucrania	pide	palestinos	uu	eurovisión	palestinos
30	onu	gobierno	asegura	ue	ejército	tregua	eurovisión	gobierno	relaciones	reconocer

Cuadro C.2: Frecuencia total de palabras por medio en el corpus general

	General	20m	ABC	ElConf	EIEsp	EIMun	EIPaís	HuffPost	LaRazón	La Vang	OkDiario
1	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel
2	hamás	hamás	hamás	hamás	hamás	hamas	hamás	gaza	hamás	ataque	hamás
3	gaza	gaza	gaza	gaza	ataque	ataque	gaza	hamás	contra	hamás	ataque
4	ataque	ataque	ataque	ataque	gaza	guerra	guerra	guerra	gaza	hamas	gaza
5	guerra	guerra	guerra	guerra	guerra	españoles	ataque	palestina	ataque	contra	guerra
6	palestina	israelí	palestina	palestina	palestina	contra	vídeo	ataque	guerra	ataques	apoyo
7	contra	palestina	israelí	conflicto	conflicto	contra	contra	israelí	palestina	gaza	ataques
8	hamas	ayuda	contra	irán	irán	condena	palestina	hamas	ataques	palestina	israelí
9	ataques	ataques	declara	directo	directo	hora	directo	contra	israelí	condena	palestina
10	israelí	contra	directo	contra	ataques	israelí	ataques	conflicto	israelí	pide	sánchez
11	condena	terroristas	directo	ataques	ataques	palestina	ofensiva	muertos	terroristas	guerra	contra
12	conflicto	festival	sánchez	ue	ue	apoyo	ue	pide	conflicto	madrid	familia
13	españoles	israelíes	españoles	ayuda	ayuda	irán	imágenes	condena	apoyo	conflicto	franja
14	apoyo	condena	sánchez	palestinos	palestinos	declara	latinoamérica	españa	terrorista	apoyo	gobierno
15	pide	españoles	imágenes	netanyahu	netanyahu	muertos	festival	ataques	víctimas	silencio	condena
16	madrid	españoles	asalto	eeuu	eeuu	secuestrados	bombardeos	españoles	madrid	pp	terrorista
17	gobierno	madrid	ataca	israelí	israelí	españa	israelíes	directo	israelíes	terroristas	española
18	terroristas	netanyahu	misiles	apoyo	apoyo	franja	milicias	años	palestino	gobierno	joven
19	directo	noticias	mundo	mundo	mundo	libano	precedentes	palestinos	condena	pueblo	pide
20	festival	españa	prepara	amenaza	amenaza	desaparecidos	decenas	milicianos	muertos	españoles	años
21	ayuda	civiles	hezbollah	gobierno	gobierno	bombardeo	ee	personas	festival	minuto	secuestrada
22	pp	israelíes	suelo	000	000	festival	uu	terroristas	españoles	vox	terroristas
23	muertos	palestino	libano	apoya	apoya	pp	afirma	respuesta	gobierno	critica	víctimas
24	israelíes	apoyo	hija	sumar	sumar	ejército	mexicanos	confirma	palestinos	directo	casa
25	españa	terrorismo	pp	terrorista	terrorista	cientos	advierte	deja	sorpresa	muestra	hora
26	terrorista	evacuar	ejército	pide	pide	palestinos	críticas	festival	españa	israelí	directo
27	sánchez	oriente	lanza	llama	llama	terrorista	gobierno	tel	hora	muertos	ayuda
28	irán	militares	irán	frontera	frontera	promete	años	aviv	franja	albares	2
29	palestinos	atentados	eeuu	biden	biden	imágenes	desaparecidos	75	medio	palestino	ayuso
30	palestino	pp	conflicto	rehenes	rehenes	claves	asesinatos	ayuda	años	sumar	conflicto

Cuadro C.3: Frecuencia total de palabras por medio en el hito 1 (ataques del 7 de octubre)

	General	20m	ABC	EIConf	EIEsp	EIMun	EIPaís	HuffPost	LaRazón	LaVang	OkDiario
1	israel	israel	israel	israel	israel	israel	gaza	israel	israel	israel	israel
2	gaza	gaza	gaza	gaza	hamás	gaza	israel	gaza	hamás	gaza	hamás
3	hamás	hamás	hamás	hamás	gaza	hamas	hospital	hamás	gaza	hamás	sánchez
4	hospital	hospital	hospital	palestina	hospital	hospital	hospital	hospital	conflicto	palestina	palestina
5	guerra	contra	biden	guerra	guerra	israelí	guerra	guerra	apoyo	pide	gaza
6	palestina	conflicto	ataque	directo	pide	guerra	conflicto	directo	guerra	conflicto	guerra
7	conflicto	ataque	biden	netanyahu	ataque	contra	ataque	belarra	contra	guerra	belarra
8	ataque	palestina	netanyahu	netanyahu	eeuu	choque	matanza	españa	belarra	contra	gobierno
9	contra	israelí	netanyahu	netanyahu	palestina	diplomático	rehenes	biden	hamas	contra	conflicto
10	israelí	bombardeo	netanyahu	netanyahu	crisis	ataque	imágenes	palestina	ataque	hospital	israelí
11	biden	belarra	netanyahu	netanyahu	contra	palestina	bombardeo	ayuda	españa	sánchez	díaz
12	belarra	genocidio	netanyahu	netanyahu	muertos	pide	biden	ayuda	directo	ataque	hospital
13	sánchez	biden	netanyahu	netanyahu	israelí	españa	españa	ataque	muertos	gobierno	ataque
14	pide	conflicto	sánchez	iván	directo	matanza	vídeo	ahli	hora	genocidio	bronca
15	españa	denuncia	guerra	illarramendi	apoyo	franja	directo	vídeo	bombardeos	pueblo	pp
16	hamas	españa	guerra	secuestrados	egipto	hora	pide	señal	franja	palestino	choque
17	directo	español	500	ayuda	palestinos	irán	10	streaming	ataques	palestinos	ofensiva
18	gobierno	netanyahu	muertos	apoyo	español	advierte	2023	ejército	sánchez	condenar	sevilla
19	ayuda	palestino	choque	eeuu	ataque	ataques	ue	afirma	entrada	masacre	contra
20	apoyo	bombardeos	palestino	refuerza	belarra	hamás	miércoles	500	amenaza	españa	palestino
21	palestino	ataques	ayuda	vídeo	riesgo	vídeo	refugiados	muertos	egipto	egipto	vídeos
22	bombardeo	masacre	humanitaria	albares	500	rehén	población	bombardeo	hospital	belarra	yihad
23	muertos	yihad	bombardeo	conflicto	secuestrada	favor	jordania	israelí	biden	embajada	bandera
24	español	ejército	embajada	palestino	biden	sánchez	ahli	octubre	europa	ayuda	ue
25	genocidio	cientos	gobierno	bombardeo	sánchez	ayuda	internacional	reconocer	gobierno	israelí	ataques
26	egipto	iván	polémica	sánchez	evitar	genocidio	derecho	palestino	heridos	apoyo	español
27	ataques	illarramendi	españa	ofrece	escalada	conflicto	mundo	ue	000	humanitaria	embajadora
28	ue	200	solidaridad	barcelona	violencia	política	liberación	ataques	palestina	biden	psoc
29	secuestrados	secuestrados	cortes	punto	humanitaria	sumar	6	sánchez	español	almeida	terrorista
30	palestinos	destruido	fejóo	retomar	sobrevivir	gobierno	000	anuncia	secuestrados	pp	blinda

Cuadro C.4: Frecuencia total de palabras por medio en el hito 2 (bombardeo del hospital al-Ahli)

	General	20m	ABC	E Conf	ElEsp	ElMun	ElPaís	HuffPost	LaRazón	LaVang	OkDiario
1	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel
2	hamás	hamás	hamás	hamás	hamás	gaza	gaza	hamás	hamás	gaza	sánchez
3	gaza	sánchez	sánchez	sánchez	sánchez	hamas	guerra	gaza	sánchez	sánchez	hamás
4	sánchez	gaza	guerra	guerra	guerra	guerra	hamás	rehenes	rehenes	hamas	rehenes
5	rehenes	españa	tregua	tregua	tregua	sánchez	tregua	sánchez	gaza	palestina	terroristas
6	tregua	rehenes	guerra	guerra	guerra	tregua	directo	tregua	israelíes	rehenes	israelíes
7	guerra	tregua	sánchez	rehenes	rehenes	hora	rehenes	presos	palestinos	españa	gaza
8	palestina	guerra	palestinos	palestinos	palestinos	rehenes	presos	días	palestina	guerra	libera
9	españa	alto	palestino	palestino	palestino	palestino	imágenes	palestina	israelí	embajadora	españa
10	israelíes	fuego	israelí	rehenes	israelí	crisis	sánchez	israelí	españa	israelí	tregua
11	palestino	directo	pide	ayuda	pide	día	netanyahu	entrega	pedro	alto	palestina
12	palestinos	acusa	cisjordania	españa	cisjordania	abre	palestina	libera	guerra	fuego	gobierno
13	israelí	embajadora	alto	abre	alto	españa	barcelona	fuego	liberación	gobierno	crisis
14	alto	libera	fuego	reconocimiento	fuego	qatar	ayuda	embajadora	presos	llama	contra
15	fuego	albares	guerra	palestina	españa	alto	apoyo	intercambio	tregua	albares	embajadora
16	hamas	contra	israelí	apoyar	israelíes	fuego	liberados	guerra	liberar	contra	diplomática
17	crisis	fejóo	solidaridad	embajadora	presos	israelíes	israelí	israelíes	alto	pide	pedro
18	presos	crisis	fejóo	agradece	albares	palestinos	palestinos	onu	fuego	israelíes	13
19	contra	día	contra	postura	000	israelí	podcast	palestinos	libera	barcelona	unilateral
20	fejóo	rehen	españa	día	años	puerta	día	39	rehén	hamás	inaceptables
21	albares	israelíes	apoyo	invasión	netanyahu	130	noviembre	albares	liberados	acusa	acusaciones
22	liberados	liberados	pide	cisjordania	directo	relaciones	2023	acusaciones	palestino	fejóo	pp
23	día	grupo	protestan	humanitaria	niños	niños	gobierno	12	barcelona	tregua	foto
24	pide	barcelona	albares	netanyahu	postura	ue	abre	frente	conflicto	palestino	fejóo
25	embajadora	acusaciones	presos	prorrogar	anuncia	liberación	crisis	alto	13	consultas	día
26	libera	palabras	barcelona	ue	crisis	presos	diplomática	solución	qatar	liberación	días
27	directo	palestina	ejército	extender	10	postura	españa	permanente	pide	paz	grupo
28	barcelona	israelí	liberación	comienza	libera	países	terrorismo	convoca	grupo	genocidio	acuerdo
29	gobierno	romper	franja	liberación	musk	liberados	lista	española	entra	personas	franja
30	acusa	postura	niños	entrada	intercambio	fejóo	previsto	palabras	cree	libera	alto

Cuadro C.5: Frecuencia total de palabras por medio en el hito 3 (tregua e intercambio de prisioneros)

	General	20m	ABC	EiConf	EiEsp	EiMun	EiPaís	HuffPost	LaRazón	LaVang	OkDiario
1	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel	israel	palestina	gaza	israel
2	gaza	ataque	guerra	ataque	ataque	sánchez	gaza	ataque	sánchez	israel	palestino
3	ataque	ong	hamás	gaza	gaza	israelí	guerra	gaza	israel	sánchez	sánchez
4	israelí	ataque	directo	israelí	israelí	netanyahu	ataque	israelí	israelí	josé	gaza
5	sánchez	palestina	ataque	ataque	palestina	muerte	ong	irán	español	andrés	reconocer
6	ong	contra	contra	ong	josé	ataque	directo	siria	josé	ataque	palestina
7	palestina	ong	ong	muertos	andrés	guerra	josé	wck	andrés	contra	líder
8	josé	sánchez	muertos	israelí	ong	gaza	andrés	sánchez	oriente	contra	ataque
9	andrés	trabajadores	israelí	irán	trabajadores	andrés	contra	consulado	españa	ong	palestina
10	contra	israelí	irán	irán	muertos	andrés	israelí	ejército	iraní	gira	heridos
11	chef	hamás	josé	andrés	siria	bombardeo	world	retira	ataque	españa	graves
12	trabajadores	contra	andrés	gaza	israelí	irán	central	hospital	ong	palestino	apuntalados
13	wck	palestina	gaza	gaza	sánchez	siria	kitchen	shifa	chef	israelí	terrorista
14	palestino	muerte	trabajadores	ons	chef	palestina	militar	semanas	bombardeo	convoy	redobla
15	bombardeo	humanitarios	informa	informa	contra	trabajadores	sánchez	asedio	gaza	chef	desafío
16	guerra	gira	palestinos	palestinos	guerra	chef	mata	trabajadores	díaz	chef	planea
17	irán	oriente	hospital	hospital	wck	ong	trabajadores	ong	cooperantes	países	verano
18	world	españa	gazatí	sánchez	mueren	parlamento	cooperantes	world	inicia	humanitarios	inventa
19	central	cooperantes	sánchez	sánchez	ejército	prohibe	netanyahu	central	gira	oriente	viaje
20	pide	wck	prevé	prevé	bombardeo	canal	afirma	kitchen	insistir	verano	presentarse
21	hospital	palestino	españa	reconozca	arabia	catarí	operación	chef	reconocimiento	sumar	acuerdo
22	kitchen	alto	reconozca	palestina	saudí	yazira	hamás	josé	prevé	gobierno	paz
23	españa	fuego	palestina	julio	reconozca	israelis	rafah	andrés	reconozca	inicia	paz
24	humanitarios	inicio	julio	cazas	netanyahu	stage	planea	mueren	mes	arabia	mata
25	damasco	conflicto	f	cazas	acusa	largest	reconocimiento	pedro	julio	derechos	guardia
26	muertos	pleno	35	aviones	coche	protest	palestina	prevé	marruecos	humanos	revolucionaria
27	muerte	verano	aviones	atacado	coche	since	verano	españa	adquiere	pide	iran
28	netanyahu	onu	atacado	aviones	world	war	destacado	reconozca	misiles	colaboración	embajada
29	shifa	netanyahu	atacado	aviones	world	war	destacado	palestina	anticarro	exige	siria
30	hamás	admite	promete	promete	central	began	mando	julio	estadounidenses	mató	bronca

Cuadro C.6: Frecuencia total de palabras por medio en el hito 4 (ataque sobre la ONG World Central Kitchen)

	General	20m	ABC	ElConf	ElEsp	ElMun	ElPaís	HuffPost	LaRazón	LaVang	OkDiario
1	rafah	rafah	rafah	israel	rafah	rafah	israel	rafah	rafah	rafah	rafah
2	israel	israel	israel	rafah	israel	israel	rafah	israel	israel	israel	israel
3	gaza	israelí	israelí	guerra	hamás	israelíes	rafah	gaza	invasión	ofensiva	guerra
4	ofensiva	palestinos	ofensiva	hamás	ofensiva	gaza	guerra	ofensiva	ofensiva	ataque	gaza
5	israelí	gaza	gaza	directo	gaza	eeuu	directo	paso	israelí	ataque	directo
6	hamás	israelíes	muertos	gaza	muertos	israelí	ataque	israelí	hamás	palestinos	ejército
7	guerra	ofensiva	hamás	eeuu	netanyahu	ordena	invasión	Biden	Biden	israelí	hamás
8	ataque	muertos	muertos	israelí	Biden	paso	tribunal	amenaza	netanyahu	contra	invasión
9	muertos	invasión	desplazados	muertos	Biden	ofensiva	onu	armas	evacuar	ee	israelí
10	directo	incursión	desplazados	invasión	ataque	civiles	ofensiva	eeuu	israelíes	uu	hora
11	operación	evacuación	cij	gazatíes	bombas	control	netanyahu	bombas	operación	Biden	pide
12	israelíes	ue	operación	desplazados	amenaza	oposición	bombas	detener	incursión	ordena	operación
13	palestinos	ejército	ataque	100	acepta	bombas	israelí	medidas	internacional	tribunal	bastión
14	invasión	ataques	contra	opone	clave	prepara	israelí	centro	insta	onu	ataque
15	desplazados	muertos	humanitaria	000	cuál	operación	ee	cia	roja	israelíes	toma
16	paso	fuego	ayuda	pide	importancia	norte	uu	presiona	egipto	plan	ejército
17	ordena	inminente	zona	inmediatamente	estratégica	operaciones	muertos	tregua	onu	pide	palestinos
18	Biden	ordena	ataques	ofensiva	guerra	máximo	campo	bombardea	ataque	evacuar	abandonar
19	centro	gazatíes	centro	tregua	bombardea	tribunal	desplazados	viviendas	prepara	hambre	inminente
20	eeuu	paso	ejército	operación	ataques	onu	egipto	ejército	picnic	afirma	ofensiva
21	evacuación	fronterizo	huyen	50	desafía	internacional	hamás	toma	hablarán	heridos	rechaza
22	bombas	día	bombardeos	ataque	operación	ataque	amenaza	palestina	lunes	incursión	oferta
23	ataques	vídeo	paso	campamento	paso	tanques	orden	seguirá	orden	niños	alto
24	ejército	soldados	detener	policía	ordena	centro	evacuación	negociando	lanza	riesgo	fuego
25	netanyahu	tomar	50	detiene	evacuación	evacuar	refugiados	alto	divide	inaceptable	avanza
26	contra	responde	alto	manifestantes	pese	gazatíes	entra	fuego	estratégica	cierre	asalta
27	tribunal	muerto	ordena	propalestinos	tribunal	fuerzas	tropas	bombardeando	tiro	gobierno	enclave
28	internacional	gobierno	evacuación	columbia	bombardeos	toman	fronterizo	importancia	pie	bombas	palestino
29	cij	inaceptable	órdenes	operativo	soldado	palestino	condena	control	imagen	armas	prepara
30	onu	avisa	netanyahu	protestas	desplazados	guerra	contra	egipto	exterior	centro	asalto

Cuadro C.7: Frecuencia total de palabras por medio en el hito 5 (ataque sobre Rafah)